

Abstract

Masterthese

„Möglichkeiten und Grenzen der Integration von Kindern mit
Autismus“

Abstract

Grenzen und Möglichkeiten der Integration zweier Kinder mit Autismus in die Regelschule ist das Thema der Arbeit. Die Forschungsarbeit zielt darauf, Erfahrungswerte von betroffenen Eltern, den Heilpädagogen, Heilpädagoginnen und Klassenlehrpersonen hinsichtlich der Integration in die Regelschule zu untersuchen. Insbesondere geht es um die Frage, welchen Beitrag die beteiligten Personen des integrativen Settings für das Gelingen der Integration von Kindern mit Autismus in die Regelschule leisten können? Die Untersuchung wird anhand von problemzentrierten Interviews durchgeführt, welche mit der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet werden. Es bestätigt sich, dass die Kooperation der beteiligten Pädagogen und Eltern ein entscheidender Gelingensfaktor ist für die Integration von Kindern mit Autismus in die Regelschule.

Masterthese

„Möglichkeiten und Grenzen der Integration von Kindern mit Autismus“

Inhaltsverzeichnis

Dank	4
1. Ausgangslage	5
1.1 Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht	5
1.2 Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht	5
1.3 Fragestellung	6
1.4 Zielstellung der Untersuchung	6
2. Theoretischer Bezugsrahmen	7
2.1 Autismus-Spektrum	7
2.1.1 Frühkindlicher Autismus	7
2.1.2 Asperger-Syndrom	8
2.1.3 High-functioning-Autismus	8
2.1.4 Atypischer Autismus	9
2.1.5 Kritische Anmerkungen zum Autismusbegriff nach ICD-10	9
2.1.6 Diagnose	9
2.1.6.1 Komorbidität und Differenzialdiagnostik	10
2.1.7 Theory of Mind	10
2.2 Grundsätze der pädagogischen Arbeit mit Kindern mit Autismus	10
2.2.1 Aufbau der Bindung zwischen Kindern mit Autismus und ihren Bezugspersonen	11
2.2.2 Umgang mit der Diagnose	11
2.2.3 Umgang mit herausforderndem Verhalten	12
2.2.4 Umgang mit Krisen	12
2.3 Therapeutische Ansätze	12
2.4 Integration	13
2.4.1 Rahmenkonzept für die Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich (IS)	14
2.4.2 Rahmenbedingungen der Heilpädagogischen Schule für die integrierte Sonderschulung	15
2.5 Theoretische Überlegungen zur Integration von Kindern mit Autismus	15
2.5.1 Integration als Weg zur Kooperation zwischen den Akteuren des integrativen Settings	19
2.6 Kooperation im integrativen Setting	20
2.6.1 Rahmenbedingungen zu Kooperation zwischen dem Schulischen Heilpädagogen und den Regelschullehrpersonen	20
2.6.2 Theoriebezug zu Kooperation zwischen dem Schulischen Heilpädagogen und den Regelschullehrpersonen	20
2.6.3 Rahmenbedingungen zur Rolle des Heilpädagogen/ des Klassenlehrers/ der Erziehungsberechtigten	22
2.6.4 Theoriebezug zur Rolle der Heilpädagogen/ der Klassenlehrer und der Erziehungsberechtigten	23
2.7 Gelingen der Integration von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen	24
3. Untersuchungsmethoden	25
3.1 Ethik in qualitativer Forschung	25
3.2 Forschungsperspektiven	25
3.3 Sampling	26
3.4 Gütekriterien qualitativer Forschung	27
3.5 Erhebungsverfahren	29
3.6 Methode der Datenauswertung	30
3.6.1 Qualitative Inhaltsanalyse	30
4. Darstellung der Untersuchungsergebnisse	33
4.1 Kategorie 1: Erfahrungen von Pädagogen und Eltern zur Integration mit dem von ASS betroffenen Kind	33
4.2 Kategorie 2: Erfahrungen mit der Kooperation zwischen SHP/KL und Eltern	41
4.3 Kategorie 3: Gelingen der Integration	49
4.4 Nebenkategorie 4: Erfahrungen der KL/SHP/Eltern bezüglich der Integration als Ressourcen oder Herausforderung	58
5. Diskussion der Untersuchungsergebnisse	61
5.1 Interpretation der Ergebnisse	61
5.1.1 Erfahrungen von Pädagogen und Eltern zur Integration mit dem von ASS betroffenen Kind	61
5.1.2 Erfahrungen mit der Kooperation zwischen SHP/KL und Eltern	64
5.1.3 Gelingen der Integration	68
5.1.4 Nebenkategorie 4: Erfahrungen der KL/SHP/Eltern bezüglich der Integration als Ressourcen oder Herausforderung	71

5.2	Beantwortung der Fragestellung.....	71
5.3	Untersuchungskritik	73
5.4	Ausblick	74
6.	Literaturliste.....	75
7.	Tabellenverzeichnis	78

Dank

Die ersten Gedanken meiner Masterthese möchte ich allen Personen widmen, die mich durch ihre vielfältige Hilfe unterstützt und die vorliegende Arbeit in dieser Form möglich gemacht haben.

Mein Dank geht an ...

... meine Frau, Jacqueline Brack Lees, die mir immer wieder den Blick für das Positive öffnen konnte und die redaktionelle Überarbeitung übernommen hat.

... meine Söhne, Severin Lees und Lorenz Lees, die mich mit Wort und Tat unterstützten.

... der Schulleitung und der Fachleiterin Inge Reuter der Heilpädagogischen Schule, die mich bei der Arbeit unterstützt haben und mir ausgezeichnete Weiterbildungsangebote zum Thema Autismus ermöglicht haben.

... den Klassenlehrerinnen, mit denen ich als Heilpädagoge zusammenarbeite und die in meiner Abwesenheit die Betreuung meiner Kinder zusammen mit den Stellvertretungen übernommen haben.

... den Klassenlehrerinnen, der Heilpädagogin und dem Heilpädagogen, die mir ihr Wissen und Erfahrungen im Rahmen der durchgeführten Interviews zur Verfügung gestellt haben.

... Andreas Eckert für seine kompetente Begleitung und Beratung im Prozess der Erarbeitung der Masterthese.

1. Ausgangslage

In den letzten Jahren hat die Heilpädagogische Schule Zürich Kinder mit Autismus vermehrt in die Regelschule integriert. In der vorliegenden Arbeit wird die Integration von zwei Kindern mit Autismus in die Regelschule untersucht. A besucht die dritte Klasse einer jahrgangsgemischten 2./3. Klasse, D eine fünfte Klasse einer 4./5. Klasse. Die Möglichkeiten und Grenzen der Integration zeigen sich auf verschiedenen Ebenen. Die Kooperation zwischen den Klassenlehrpersonen, den Heilpädagogen und Heilpädagoginnen, den Eltern, den von Autismus betroffenen Kindern und der Klasse ist für alle Betroffenen eine neue Erfahrung. Heilpädagogen, Heilpädagoginnen, Klassenlehrpersonen und Eltern sind auf der persönlichen und professionellen Ebene herausgefordert, diese neue Form von Zusammenarbeit zu bewältigen. Klassenlehrpersonen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sollen Voraussetzungen schaffen für das Lernen. Die von Autismus betroffenen Kinder, ihre Mitschülerinnen und Mitschüler sind im besonderen Masse auf der sozialen Ebene herausgefordert. Bei diesen Aspekten spielen die institutionellen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen und deren Umsetzung im pädagogischen Alltag eine wichtige Rolle.

1.1 Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht

Der Autor der Arbeit ist an der Heilpädagogischen Schule Zürich angestellt. Seit drei Jahren begleitet er eine Schülerin mit einem Asperger Syndrom in einer Einzelintegration. In der internen Weiterbildung der Heilpädagogischen Schule, die er ein Jahr lang einmal wöchentlich besuchte, konnte er seine praktischen Erfahrungen durch theoretisches Wissen vertiefen. Im Austausch und in Gesprächen mit Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die ihrerseits mit von Autismus betroffenen Kindern in der Integration arbeiten, wuchs das Verständnis dafür, dass Integration ein Prozess ist. Integration wurde als Weg erfahren, der durch Interaktion mit allen Betroffenen, Kindern, Klassenlehrern, Eltern, Heilpädagogen, Therapeuten immer wieder neu gegangen und verhandelt werden muss. Aus dieser Erfahrung wuchs der Wunsch, den Prozess der Integration genauer zu untersuchen.

1.2 Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht

Die Integration von Behinderten wurde mit der Erklärung von Salamanca¹ zum Programm für die Mitgliedstaaten der Unesco. Als Folge dieser Vereinbarung von Salamanca und der Einführung des neuen Volksschulgesetzes (2005, § 33) im Kanton Zürich wurde die Integrierte Sonderschulung als Umsetzung der Integration von behinderten Menschen in die Regelschule geschaffen. Gegenwärtig wird die Umsetzung der Integration in den Kommissionen diskutiert (vgl. Volksschulamt, 2010, S. 24f.). Die Heilpädagogische Schule Zürich integriert eine zunehmende Anzahl Schülerinnen und Schüler mit der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung in die Regelschule. Die Fragestellung richtet sich nach dem möglichen Beitrag der Beteiligten für das Gelingen der Integration von Kindern mit Autismus, den Rollen der Beteiligten der Integration und der Kooperation im Integrationsteam. Wichtig ist insbesondere die Qualität des Erlebens aller Beteiligten, des Kindes, der Lehrpersonen und der Eltern. Berücksichtigt

¹ Erklärung von Salamanca (2005).

http://translate.google.ch/translate?hl=de&langpair=en|de&u=http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bildung/Salamanca_Declaration.pdf [04.06.2011].

werden die Rahmenbedingungen des Kantons und der Heilpädagogischen Schule Zürich. Die vorliegende Arbeit kann einen Beitrag leisten, die inneren Mechanismen einer Integration in ihren spezifischen Qualitäten zu beschreiben, zu analysieren und zu erkennen. Ressourcen und Problemstellungen sollen beschrieben und diskutiert und mit den Erkenntnissen der aktuellen Forschung verglichen werden. Zentrale Themen sind die Relevanz der Zusammenarbeit der Akteure der Integration (vgl. Bischofberger, 2010; Krebs, 2006, S. 59; Theunissen & Stichling, 2009, S. 315; Willmann, 2009, S. 473). Wichtig wird es sein, die individuellen Möglichkeiten der Schüler A und D zu beschreiben und die damit verbundenen Herausforderungen für die Klassen, die Rollen der Klassenlehrer, der Schulischen Heilpädagogen und der Eltern zu durchleuchten. Von Interesse ist auch die Frage, inwiefern die Integration und damit auch die heilpädagogische Arbeit als Ressource, beziehungsweise als Problem gesehen wird (vgl. Opp & Theunissen, 2009, S. 12).

1.3 Fragestellung

Folgende Frage ist zentral für die Untersuchung:

Welchen Beitrag können die beteiligten Personen des integrativen Settings für das Gelingen der Integration von Kindern mit Autismus in die Regelschule leisten?

Die folgenden Fragen werden für die Klärung der Hauptfrage als wichtig erachtet:

- Wie wirkt sich das Rollenverständnis der Beteiligten aus?
- Wie wirkt sich die Kooperation der Beteiligten auf den Beitrag des Gelingens der Integration aus?
- Wie werden die Rahmenbedingungen von den Beteiligten wahrgenommen?

1.4 Zielstellung der Untersuchung

Es soll geklärt werden, wie die einzelnen an der Integration beteiligten Akteure die Integration erfahren. Die unterschiedlichen Perspektiven des Gelingens der Integration werden erhoben und mit theoretischen Überlegungen des Gelingens verglichen. Dabei wird sich zeigen, inwiefern die Erfahrungen der an der Integration von A und D Beteiligten generalisiert werden können. Die Arbeit soll einen Beitrag leisten, das Gelingen, die Möglichkeiten und Grenzen der Integration von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen beispielhaft zu beschreiben und zu analysieren. Die gewonnen Erkenntnisse aus der Literatur und der qualitativen Untersuchung können für Heilpädagoginnen und Klassenlehrpersonen, die in der Integration mit von Autismus betroffenen Kindern arbeiten, von Nutzen sein.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

2.1 Autismus-Spektrum

Der Begriff Autismus wird vom griechischen „autos“, selbst, eigen, persönlich abgeleitet. In der Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters wird der Begriff Autismus 1943 von Kanner geprägt. Er bezeichnet das Krankheitsbild der Kinder, welche er beobachtet als „early infantil autism, frühkindlicher Autismus“ (vgl. Feuser, 2001, S. 234).

Asperger beschreibt gleichzeitig, aber unabhängig von Kanner eine Gruppe von Kindern mit vergleichbaren Grundstörungen. Unterschiede bestehen in der sprachlichen Entwicklung und der beschriebenen Veränderungsangst. Asperger nennt diese Kinder autistische Psychopathen. Das von Asperger beschriebene Phänomen wird inzwischen als Asperger Syndrom bezeichnet (ebd.). Autismus wird heute als tiefgreifende Entwicklungsstörung bezeichnet, die in der Regel mehrere Entwicklungsbereiche kontinuierlich umfasst. „Betroffen sind auch Blickkontakt, Mimik und Gestik, der soziale und emotionale Austausch und die nonverbale und verbale Kommunikation“ (Feuser, 2001, S. 234).

ICD-10-GM 2010 (WHO/ DIMDI 2011) definiert die autistische Störung als eine

„tiefgreifende Entwicklungsstörung, die durch qualitative Abweichungen in den wechselseitigen sozialen Interaktionen und Kommunikationsmustern und durch ein eingeschränktes, stereotypes, sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten gekennzeichnet ist. Diese qualitativen Auffälligkeiten sind in allen Situationen ein grundlegendes Funktionsmerkmal des betroffenen Kindes. Sollen alle begleitenden somatischen Zustandsbilder und eine Intelligenzminderung angegeben werden, sind zusätzliche Nummern zu benutzen“ (S. 211).

Steinhausen und Gundelfinger (2010) sprechen vom Begriff der Autismus-Spektrum-Störungen (ASS), welchen sie als „inoffizielle Bezeichnung für eine Untergruppe der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen (TE) (S. 13) bezeichnen. Diese Entwicklungsstörungen sind im ICD-10 und DSM-IV-TR näher beschrieben. Zu Autismus-Spektrum-Störungen gehören der frühkindliche Autismus, das Aspergersyndrom, der atypische Autismus und die nicht näher bezeichneten Entwicklungsstörungen (ebd.). Skuse (2010) plädiert für eine Öffnung bei der Verwendung des Begriffs Autismus. Er meint, der Begriff des Autismus sei komplexer und unterschiedlicher, als er momentan diskutiert werde. Er meint, dass die zunehmende Zahl der diagnostizierten Fälle einerseits mit dem zunehmenden Bewusstsein für autistische Züge erklärt werden könne, dass es andererseits keine klaren Grenzen zwischen normalem Verhalten und autistischen Symptomen gebe. Nur eine kleine Anzahl von Individuen erfülle das Bild der eng definierten autistischen Symptome. Bei einer Mehrheit der Betroffenen fehlten diagnostische Kriterien. In diesem Zusammenhang stellt Skuse die Frage, in wiefern einzelne diagnostische Kriterien für die funktionale Beeinträchtigung wichtig seien (vgl. S. 37).

2.1.1 Frühkindlicher Autismus

Beim Frühkindlichen Autismus, auch Kanner-Syndrom genannt, hebt Remschmidt (2008) Verhaltensmuster wie ein extremes Abgekapseltsein gegenüber der Umwelt, ängstliches Festhalten am Gewohnten und besondere Sprachauffälligkeiten hervor. Unter Abkapselung wird eine starke Kontaktstörung verstanden. Die Kontaktaufnahme ist bereits bei der frühkindlichen Entwicklung auffällig.

Das Kind nimmt zu seinen Eltern kaum Kontakt auf. Die Kinder suchen eher Zuwendung zu Gegenständen (vgl. S.16). In der folgenden Tabelle wird der Frühkindliche Autismus nach ICD-10-GM 2010 (WHO/DIMDI, 2011, S. 211) beschrieben.

Tabelle 1 Symptomatik beim Frühkindlichen Autismus (WHO/DIMDI, 2011, S. 211/ F84.2)

Diagnosekriterien des Frühkindlichen Autismus nach ICD-10-GM 2010
1. Diese Form der tiefgreifenden Entwicklungsstörung ist durch abnorme und beeinträchtigte Entwicklung definiert, die sich vor dem dritten Lebensjahr manifestiert.
2. Sie ist ausserdem gekennzeichnet durch ein charakteristisches Muster abnormer Funktionen in den folgenden psychopathologischen Bereichen: in den sozialen Interaktionen, in der Kommunikation und im eingeschränkten stereotyp repetitiven Verhalten.
3. Neben diesen spezifischen Diagnosemerkmalen zeigen sich häufig eine Vielzahl unspezifischer Probleme wie Phobien, Essstörungen, Wutausbrüche und (autodestruktive) Aggression.

Remschidt (2008) spricht davon, dass es bei vielen Kindern im Verlaufe der Entwicklung zu einer Veränderung der Symptome kommt. So können sich einzelne Symptome abschwächen oder sie verschwinden (vgl. S.18).

2.1.2 Asperger-Syndrom

Das Asperger-Syndrom beschreibt Wilczek (2008) als tiefgreifende Entwicklungsstörung, die den Autismus-Spektrum-Störungen zugeordnet wird. Zum Störungsbild gehören die Einschränkung der Wahrnehmungsfunktionen, der sozialen Fähigkeiten wie Empathie und der Steuerung der sozialen Interaktion. Hinzu kommen Störungen in der Selbststeuerung und individuelle Eigenarten im Denken und Lernen (vgl. S. 6). Klassifiziert wird die für das Asperger-Syndrom zugeordnete Symptomatik nach ICD-10. Die zentralen Merkmale werden in der folgenden Tabelle nach ICD-10-GM 2010 wiedergegeben (WHO/DIMDI, 2011, S. 212).

Tabelle 2 Symptomatik beim Asperger-Syndrom nach ICD-10 (WHO/DIMDI, 2011, S. 212/ F84.4)

Diagnosekriterien des Aspergersyndroms nach ICD-10-GM 2010
1. Die Störung ist von unsicherer nosologischer Validität. Sie ist gekennzeichnet durch dieselbe Form qualitativer Abweichungen der wechselseitigen sozialen Interaktionen, wie für den Autismus typisch,
2. charakterisiert zusammen, mit einem eingeschränkten, stereotypen, sich wiederholenden Repertoire von Interessen und Aktivitäten.
3. Die Störung unterscheidet sich vom Autismus in erster Linie durch fehlende allgemeine Entwicklungsverzögerung, bzw. den fehlenden Entwicklungsrückstand der Sprache der kognitiven Entwicklung.
4. Die Störung geht häufig mit einer auffallenden Ungeschicklichkeit einher.
5. Die Abweichungen tendieren stark dazu bis in die Adoleszenz und das Erwachsenenalter zu persistieren. Gelegentlich treten psychotische Episoden im frühen Erwachsenenleben auf.

2.1.3 High-functioning-Autismus

High-functioning-Autismus wurde erstmals 1981 von Wing verwendet (vgl. Attwood, 2007, S. 56). Schirmer (2010) bringt den Begriff High-functioning-Autismus mit der Diagnose Frühkindlicher Autismus in Verbindung. High-functioning-Autismus wird nach Schirmer dann verwendet, wenn sich das Verhalten des von Autismus betroffenen Kindes im Verlaufe der Entwicklung eher in Richtung Asperger-Syndrom entwickelt. Es handelt sich dabei nicht um einen Begriff, der auf Grund einer psychiatrischen Diagnose gegeben wird (vgl. S. 14). Entscheidend für die Anwendung dieses Begriffs ist, dass Kinder in ihrer Entwicklung bei Tests ihrer kognitiven Fähigkeiten deutlich verbesserte intellektuelle Leistungen erbringen. Auch die sozialen Fähigkeiten, die Verhaltens- und Kommunikationsfähigkeiten sind deutlich besser als bei Kindern mit Frühkindlichem Autismus (vgl. Attwood, 2007, S. 434). Attwood spricht davon, dass mehrerer Studien zu Verhaltensprofilen von Kinder mit Asperger-Syndrom und High-

Function-Autismus zu widersprüchlichen Ergebnissen kommen. Folge ist, dass in der Fachwelt mittlerweile dazu übergegangen wird, bei Autismus und Asperger-Syndrom einen dimensional oder Spektrumsansatz zu verfolgen, an Stelle des Ansatzes mit Kategorien (vgl. S. 57).

2.1.4 Atypischer Autismus

Die Diagnose Atypischer Autismus wird gestellt, wenn nur ein Teil der Kriterien des Frühkindlichen Autismus erfüllt sind und keine passendere Diagnose gestellt werden kann (vgl. Schirmer, 2010, S. 14). Steinhausen und Gundelfinger (2010) stellen fest, dass das Alter bei Auftritt der Störung nach dem 3. Lebensjahr höher ist als beim frühkindlichen Autismus. Einer der Störungsbereiche der sozialen Interaktion, der Kommunikation oder repetitiv-stereotypen Verhaltensweisen sei unauffällig (vgl. S. 16).

2.1.5 Kritische Anmerkungen zum Autismusbegriff nach ICD-10

Attwood (2007) kritisiert die hier nicht berücksichtigten DSM-IV Diagnosekriterien, welche den ICD-10 Kriterien jedoch weitgehend gleichen. Zu Punkt 1. Fehlen einer Sprachentwicklungsverzögerung hält Attwood fest, dass dieses Kriterium eher ein Einschlusskriterium sein sollte, statt ein Ausschlusskriterium. Er meint damit, dass Kinder mit Asperger-Syndrom eine verzögerte Sprachentwicklung aufweisen. Attwood ist auch nicht einverstanden mit dem Fehlen einer Verzögerung der kognitiven Entwicklung, wobei er dies vor allem auf das Anpassungsverhalten, die Selbststeuerung bezieht. Im weiteren weist Attwood darauf hin, dass in den Diagnosekriterien von DSM-IV, beziehungsweise ICD-10 wichtige Merkmale fehlen, wie der pedantische Gebrauch der Sprache, Probleme mit der sensorischen Wahrnehmung und Integration (Überempfindlichkeit auf Lichtreize, taktile Reize und Gerüche). Weiter weist er auf die motorische Ungeschicklichkeit hin und die allzu starke Betonung auf Stereotypie, welche bei vielen Kindern und Jugendlichen mit Asperger-Syndrom nicht vorkommen oder im Alter von neun Jahren verschwinden (vgl. S. 53ff.). Die Abweichungen sind individuell unterschiedlich ausgeprägt. Menschen mit Asperger-Syndrom können auch „aussergewöhnliche Fähigkeiten, Stärken und Begabungen zeigen (Inselbegabungen, Savant-Fähigkeiten)“ (Theunissen & Stichling, 2009, S. 312). Grundlegend fällt die Kritik an der Definition von Autismus nach ICD-10 bei Theunissen und Paetz (2011) aus. Sie meinen, dass durch die einseitig pathologisierende und negative Sichtweise eine defizitorientierte Sichtweise von Autismus geprägt wird. Demgegenüber stellen sie auch fest, dass in der Autismusforschung die Erkenntnis wächst, dass die Defizitorientierung in den Definitionen von Autismus wenig hilfreich ist. Dies vor allem auch im Hinblick auf die Entfaltung der Persönlichkeit und dem Führen eines selbstbestimmten Lebens der von Autismus betroffenen Menschen (vgl. S. 17f.). Hier gibt es eine gewisse Übereinstimmung mit Skuse (2010) und Noterdaeme (2009), welche beide auf die Vielfalt der Erscheinungsformen von autistischen Störungsbildern hinweisen. Für diese Untersuchung hat diese differenzierte Sichtweise Bedeutung, da es auch darum geht, die Ressourcen der betroffenen Kinder mit zu berücksichtigen.

2.1.6 Diagnose

Die Diagnose von Autismus-Spektrum-Störungen folgt einem operationalisierten, verhaltensbasierten Verständnis von Psychopathologie und wird durch einen dafür ausgebildeten Psychiater vorgenommen. Die Diagnose von Autismus-Spektrum-Störungen erfolgt durch das Beobachten abweichender Verhaltensweisen auf Grund diagnostischer Kriterien nach ICD-10 oder DSM-IV-TR. Es sollen eine Anzahl abweichender, beobachtbarer Verhaltensweisen, Symptome in Form von diagnostischen Kriterien in einem Mindestmass nachgewiesen werden. Wenn dies der Fall ist, wird angenommen, dass

eine nicht beobachtbare Grösse, welche den Namen der Störung trägt, die Symptome verursacht hat. Die Störung kann nicht direkt beobachtet werden. Sie wird aus dem Erscheinungsbild der Symptome erschlossen. Das Diagnoseverfahren wird als zuverlässig beschrieben (vgl. Bölte, 2010, S. 81).

2.1.6.1 Komorbidität und Differenzialdiagnostik

Unter Komorbidität wird das gleichzeitige Auftreten unterschiedlicher, voneinander abgrenzbarer Erkrankungen einer Person verstanden. Bei diesen zusätzlichen Entwicklungsstörungen kann es sich um motorische Störungen, Sprachstörungen, Intelligenzminderung, hyperkinetische Symptome, Angststörungen, depressive Verstimmungen u.a. handeln.

Das Erscheinungsbild von Autismus-Spektrum-Störungen ist heterogen. Damit eine störungsspezifische Behandlung erfolgen kann, ist es notwendig, ASS von andern Krankheitsbildern abzugrenzen. Die Differenzialdiagnose zielt darauf, dass ein Kind, Jugendlicher oder Erwachsener, der von Autismus betroffen ist, eine möglichst eindeutige Diagnose erhalten sollte. Dabei wird die Diagnose gewählt, welche am umfassendsten die Problematik des Patienten erfassen kann (vgl. Noterdaeme, 2009, S. 46f.) Auf die einzelnen Bereiche der Differenzialdiagnostik wird an dieser Stelle nicht differenziert eingegangen. Noterdaeme (2009) erwähnt unter anderem Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen (ADHS), Zwangsstörungen, Ticstörungen, Soziale Phobie und Depression (ebd.).

2.1.7 Theory of Mind

„Theorie of Mind, kurz ToM, beschreibt die Fähigkeit, Gedanken, Überzeugungen, Wünsche und Absichten anderer Menschen zu erkennen und zu verstehen, um deren Verhalten einschätzen und um vorhersagen zu können, was sie als nächstes tun werden“ (Attwood, 2007, S. 143). Kinder, die von Autismus betroffen sind, haben Probleme, sich die Perspektiven anderer vorzustellen, sie neigen zu konfrontativem Verhalten und haben begrenzte Möglichkeiten in der Auswahl von Strategien. Hinweise, mit denen Gedanken und Gefühle ausgedrückt werden, können von Autismus betroffenen Kindern nicht wie von den Sozialpartnern erwartet erkannt und verstanden werden (ebd.). Dies führt zu einer Verunsicherung in der sozialen Interaktion. Wilczek (2008) macht deutlich, dass dieser Mangel an Empathie eine grundlegende soziale Unsicherheit auslöst. „Wenn das Kind keine Idee davon hat, dass der andere etwas anderes wahrnimmt, empfindet, denkt als er selbst, ... muss es stets damit rechnen, dass es unerwartete, unerwünschte Reaktionen bei seinen Mitmenschen auslöst“ (S. 12).

2.2 Grundsätze der pädagogischen Arbeit mit Kindern mit Autismus

Unter Berücksichtigung einer ressourcenorientierten Betrachtungsweise stellt sich die Frage nach den Grundlagen der pädagogischen Arbeit mit Kindern mit Autismus. Grundlegend ist die individuelle Betrachtung jedes Kindes mit Autismus. Das Berücksichtigen von Bedürfnissen und besonderen Fähigkeiten der Kinder mit Autismus steht im Zentrum der pädagogischen Arbeit. Dazu gehört es auch, dass für Kinder mit Autismus im Schulalltag besondere Regeln gelten. Die Möglichkeit, sich während des Unterrichts an einen reizarmen Ort zurückziehen zu können, sollte beispielsweise vorhanden sein. Kinder mit Autismus benötigen in der Regel eine Schulbegleitung durch einen Heilpädagogen oder Heilpädagogin. Der interdisziplinären Zusammenarbeit wird bei der Förderung von Kindern mit Autismus ein grosser Stellenwert zugeschrieben. Eltern, Therapeuten, Klassenlehrer und Heilpädagogen und Heilpädagoginnen sollten demnach eng zusammenarbeiten. Zwei weitere wichtige Aspekte sind die Strukturierung des Lernangebotes und das Zeit lassen. Kinder mit ASS erleben die Welt auf Grund ihrer

Probleme mit der Filterung von Eindrücken oft als unübersichtlich und chaotisch. Die Strukturierung des Lernangebotes schafft Ordnung im Lernprozess. Kinder mit Autismus werden von der Fülle an Informationen überflutet. Daher brauchen sie beispielsweise oft mehr Zeit, um direkt an sie gerichtete Fragen zu beantworten (vgl., Schirmer, 2010, S. 107ff.).

2.2.1 Aufbau der Bindung zwischen Kindern mit Autismus und ihren Bezugspersonen

Dieses Kapitel wurde erst auf Grund der induktiven Kategorienbildung zur Theorie hinzugefügt. Rollett und Kastner-Koller (2011) sagen, dass Förderprogramme erfolgreich sind, wenn sie auf eine durch freundliche Beziehung vermittelte Bindung aufbauen (vgl. S. 53). Das pädagogische Handeln und Interaktion sollen demnach auf echter Beziehung und Vertrauen oder Feinfühligkeit (vgl. Bowlby 2003, S. 16) gründen. Dabei spielt insbesondere auch die Wirkung der Körpersprache des Pädagogen auf das Kind mit Autismus eine Rolle. Es geht darum zu klären, welche sprachlichen Ausdrucksformen vom Kind mit Autismus freundlich, beziehungsweise unfreundlich wahrgenommen werden (vgl. Rollett & Kastner-Koller, 2011, S. 54). Rollett und Kastner-Koller besprechen verschiedene Mittel, die zum Aufbau einer Bindung beitragen können. Hier sollen zwei davon zusammenfassend vorgestellt werden. Unter „modulierter Sprechweise“ wird eine besonders betonte, mit Pausen durchsetzte, oft langsame Sprechweise verstanden. Sie ist zudem melodisch und gefühlvoll. Diese Sprache wird auch von Müttern verwendet, die ihren Babys Emotionen vermitteln. „Die modulierte Sprechweise erweckt bei Menschen (und selbst bei Tieren) ein unmittelbares emotionales Interesse für die Sprechenden und ihre Botschaft“ (Rollett & Kastner-Koller, 2011, S. 55). Kinder mit Autismus brauchen viele Übungsschritte damit Fortschritte erzielt werden können. Dies erfordert Geduld und Zeitlassen seitens der Bezugsperson (ebd.). Dem Kind soll signalisiert werden, dass es grundsätzlich angenommen ist in seiner Eigenart. Die Bezugsperson kann auf diese Weise vom Kind als zuverlässiger Bindungspartner wahrgenommen werden. Das Kind wird befähigt, zu explorieren (Ainsworth & Wittig, 2003, S. 141ff.).

2.2.2 Umgang mit der Diagnose

In der integrativen Praxis stellt sich immer wieder die Frage nach dem Umgang mit der Transparenz der Diagnose bezüglich des betroffenen Kindes selbst und der Information und Hilfestellung für die Schülerinnen und Schüler der Klasse, den Klassenlehrer und die Eltern der Klasse. Wann kommt der „richtige Zeitpunkt“, zu dem das Kind mit seiner Diagnose konfrontiert werden kann und soll? Wie können Mitschülerinnen unterstützt werden im Umgang mit dem von Autismus betroffenen Schüler oder Schülerin? Attwood (2007) meint dazu, es sei sinnvoll, dem Kind die Diagnose möglichst früh zu erklären. Er stellt fest, dass es darum gehe, dass sich das Kind selbst akzeptieren lernt im Bewusstsein, anders zu sein. Die Transparenz der Diagnose könne hilfreich sein zu verhindern, dass Kinder Angststörungen, Depressionen oder Verhaltensstörungen entwickeln. Die Therapie der Kinder lasse sich leichter umsetzen, wenn diese von ihrer Diagnose wüssten (vgl. S. 393ff.). Der Zeitpunkt der Erklärung der Diagnose hängt vom Bewusstsein des Kindes ab. Optimal ist, wenn Kinder selber merken, dass sie anders sind als andere. Es kann auch vorkommen, dass betroffene Kinder Therapeuten auf bestimmte Verhaltensweisen ansprechen, welche sie nicht sicher verstehen. Dem Kind wird bewusst, dass es gewisse Verhaltensweisen des Interaktionspartners nicht versteht und es ist in der Lage darüber zu sprechen. Es beginnt, Interesse für die Perspektive des Gegenübers zu zeigen. Dies kann ein Zeichen sein, dass das betroffene Kind bereit ist, die Diagnose zu erfahren. Dadurch können die Stärken und Schwächen des Andersseins einen Namen erhalten. Vermeulen (2002)

bestätigt diese aus der Praxis generierte Erkenntnis (vgl. S.16). Attwood (2007) weist darauf hin, dass die Erklärung altersgerecht sein soll. Er schlägt vor, zusammen mit dem betroffenen Kind Stärken und Schwächen aufzulisten, welchen er dann den Namen der Diagnose zuordnet, zum Beispiel „Asperger-Syndrom“ (vgl. S. 393). Der bewusste Umgang mit den eigenen Schwächen und Stärken kann den betroffenen Kindern ermöglichen, die Eigen- und Fremdwahrnehmung zu klären. Der transparente Umgang mit der Diagnose kann in der Interaktion mit der Klasse hilfreich sein. Das Verhalten eines Kindes mit Autismus lässt sich in der Klasse einfacher thematisieren, wenn die Diagnose und die dazugehörigen Stärken und Schwächen kommuniziert werden können.

2.2.3 Umgang mit herausforderndem Verhalten

„Herausforderndes Verhalten ist ein Verhalten von solcher Intensität, Häufigkeit und Dauer, dass die körperliche Unversehrtheit des autistischen Menschen und Anderer möglicherweise gefährdet wird“ (Matthews & Saunders, 2004, S. 4). Herausforderndes Verhalten ist oft nicht voraussehbar und hat bestimmte Ursachen, die es zu erkennen gilt. Die im Folgenden beschriebenen spezifischen Probleme von Menschen mit Autismus stellen solche Ursachen dar. Im Umgang mit herausforderndem Verhalten empfehlen Matthew und Saunders ein ganzes Set von Massnahmen, von denen hier nur einige wenige vorgestellt werden. Die Situationen, in denen herausforderndes Verhalten auftreten kann, sind wenn möglich vorausschauend anzupassen. Matthew und Saunders empfehlen den Erziehenden ruhig zu bleiben, den direkten Blick- und Körperkontakt zu vermeiden. Tritt herausforderndes Verhalten auf, kann mit Verhaltensbeeinflussung deeskalierend eingewirkt werden, wie das Abspielen einer Lieblingsmelodie, eine Lieblingsbeschäftigung (ebd.).

2.2.4 Umgang mit Krisen

Krisen sind laut Wilczek (2008) nicht immer sichtbar. Sie können auch innerpsychisch stattfinden. Sichtbar werden in diesem Fall somatische Anzeichen wie Zittern, Zunahme willkürlicher Bewegungen unter anderem. Krisen können sich auch durch lautstarke verbale Äusserungen, Aggressionen manifestieren. Sie müssen immer als Ausdruck von Verzweiflung, akuter Not oder Haltlosigkeit verstanden werden, wobei die Selbststeuerung und Selbstkontrolle herabgesetzt wird. Es wird empfohlen für diese Zustände einen Notfallplan zu erstellen, wobei die Zuständigkeiten zu klären sind. Wer unterstützt den Betroffenen, wer die Klasse. Die deeskalierenden Verhaltensbeeinflussungen sind individuell abzustimmen. Es gilt zu analysieren, welche Situationen für eine betroffene Kind besonders belastend sind, welche äusseren Anzeichen das Anbahnen einer Krise anzeigen und wer in der Situation der Krise für die Unterstützung zuständig ist (vgl. S. 38f.). In diesem Sinne ist es wichtig, vorausschauend zu agieren, um Krisen zu vermeiden.

2.3 Therapeutische Ansätze

Amorosa (2010) spricht von einer Vielfalt von Behandlungen für Kinder mit einer Störung aus dem Autismusspektrum. Keine der Therapien führt zu einer Heilung der Kernsymptomatik (vgl. S. 239).

Es kann davon ausgegangen werden, dass therapeutische Massnahmen erfolgreicher sind, wenn sie auf die Bedürfnisse und Ressourcen des betroffenen Kindes mit Autismus und dessen Familie und Umfeld zugeschnitten ist. Bernard – Opitz (2007) stellt unterschiedliche strukturierte Therapieformen vor. Strukturierter Therapie geht zurück auf verhaltenstherapeutische Ansätze, in denen mit kleinen Therapieschritten, klaren, wiederholten Anweisungen und unmittelbaren Konsequenzen gearbeitet

wurde. Unter Strukturierter Therapie, auch Strukturiertes Training genannt, versteht Bernard – Opitz eine Abfolge von Therapiekonzepten, welche Kindern mit Autismus Schlüsselstrategien anbieten. Mit Schlüsselstrategie meint Bernard – Opitz das Passen des therapeutischen Angebots zu den individuellen Merkmalen des Kindes mit Autismus (vgl. S. 72). „Ein Kind mit Autismus wird als komplexes Individuum angesehen – seine Auffälligkeiten im Bereich der Wahrnehmung, des Denkens, Lernens, der Kommunikation, sowie des Sozial- und Spielverhaltens müssen gezielt angegangen werden“ (Bernard-Opitz, 2007, S. 72). Therapien und Förderung setzen möglichst in der frühen Kindheit an. Voraussetzung ist die frühe Erkennung und Diagnosestellung (ebd.).

2.4 Integration

Unter Integration versteht Wocken (2001) das gemeinsame Unterrichten behinderter und nichtbehinderter Kinder in Regelschulen. Inhaltlich geht es darum, alle Kinder in gemeinsamen Lernsituationen zu fördern. Die Integrationsfähigkeit bezeichnet Wocken als ein „Passungsverhältnis“. Er meint damit, dass der Förderbedarf im Verhältnis zu den Förderressourcen stehen muss (vgl. S. 76). Feuser (1995) geht noch weiter in seiner Argumentation. Feuser plädiert für eine nicht selektierende und segregierende Allgemeine Pädagogik, um damit einerseits eine Schule für alle zu schaffen und die Diskussion über die Integration auf einen neuen Boden zu stellen, beziehungsweise überflüssig werden zu lassen (vgl. S. 135). Für die Schule für alle sieht Feuser (1995) als Grundlage eine pädagogisch-didaktische Struktur vor. Zentrale Prinzipien sind die „Kooperation am gemeinsamen Gegenstand und die Innere Differenzierung durch Individualisierung“ (S. 171). Das heutige Schulsystem leidet unter dem Widerspruch des Systems. Integration, wie sie im Kanton Zürich durchgeführt wird, bleibt unter der Betrachtung der Fundamentalkritik von Feuser ein Stückwerk mit Widersprüchen.

Unter diesen Vorzeichen können die Ausführungen Joller-Grafs (2006) verstanden werden. Joller-Graf (2006) leitet den Begriff der Integration vom Lateinischen ab, welcher übersetzt „die Wiederherstellung eines Ganzen“ bedeutet. Es geht demnach um das Wiedereingliedern in eine Gemeinschaft. Joller-Graf spricht von drei Perspektiven als Teile des Prozesses zur Wiederherstellung des Ganzen.

Der Person am Rande kommt die Aufgabe zu, einem virtuellen Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens näherzurücken (vgl. S. 8f.). Dies erfordert in erster Linie eine Anstrengung der zu integrierenden autistischen Schüler und der für die Integration zuständigen Heilpädagogen und Eltern. Die zweite Perspektive verbindet Joller-Graf (2006) mit dem Begriff des Einbeziehens. Das Umfeld ist zum Handeln aufgefordert. Beispielsweise, indem Schülerinnen und Schüler der Klasse auf die zu integrierenden Kinder zugehen und sie in die Arbeit in der Klasse miteinbeziehen. Für die dritte Perspektive stellt Joller-Graf den Begriff der Akzeptanz ins Zentrum. Es geht darum, den virtuellen Mittelpunkt der Norm zu erweitern, so dass das zu integrierende Kind als zur Norm zugehörig gesehen wird. Dies setzt eine Änderung der inneren Wertung voraus (ebd.). Integration ist demnach als Prozess zu verstehen, in dem die beteiligten Akteure in einem Klima gegenseitiger Öffnung für das Neue Schritte aufeinander zugehen. „Integration bedeutet also: Vielfalt zu wollen und zu nutzen. Integration ist damit gewollte Heterogenität.“ (Joller-Graf, 2006, S. 8). Heterogenität übersetzt Joller-Graf mit andersartig (ebd.).

2.4.1 Rahmenkonzept für die Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich (IS)

In diesem Kapitel wird das Rahmenkonzept Integrierte Sonderschule für die Übergangszeit von 2008 – 2010“ des Volksschulamtes (2010) zusammenfassend vorgestellt. Die IS wird im „Rahmenkonzept Integrierte Sonderschule für die Übergangszeit von 2008 – 2010“ des Volksschulamtes (2010) geregelt.

Integration: Im „Rahmenkonzept Integrierte Sonderschule für die Übergangszeit von 2008 – 2010“ des Volksschulamtes (2010) des Kantons Zürich wird unter Integration das gemeinsame Unterrichten von behinderten und nichtbehinderten Schülern in der öffentlichen Schule verstanden. Für die Schülerinnen und Schüler werden pädagogische, sonderpädagogische, sozialpädagogische und therapeutische Unterstützung in der Regelschule gewährt. Ziel ist es, allen Schülerinnen und Schülern eine ihren Möglichkeiten entsprechende individuelle Förderung im Hinblick auf eine optimale gesellschaftliche Integration zu ermöglichen. Dies erfordert eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Sonder- und Regelschule (vgl. S. 5). Darüber hinaus wird unter „Kapitel 7 Ziele“ deutlich, dass die Ressourcen der Integrierten Sonderschulung einen gemeinsamen Nutzen für die Regel- und Sonderschule darstellen sollen. Die soziale Integration der Schüler mit besonderem Bildungsbedarf an möglichst allen Aktivitäten der Regelklasse ist erwünscht. Ebenso wichtig ist das heilpädagogische Fachwissen der für die Integration zuständigen Heilpädagogen, das allen Schülerinnen und Schülern der Regelklasse im präventiven Sinne zur Verfügung stehen soll (ebd.).

Bei den vorliegenden integrativen Settings handelt es sich um je eine Einzelintegration der Integrierten Sonderschulung. Die beiden Schüler A und D werden gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der Regelklassen geschult. Für A und D werden individuelle Zielsetzungen festgelegt. Administrativ sind A und D der Heilpädagogischen Schule Zürich zugeteilt. Die Integration von behinderten Kindern und Jugendlichen ist die Regel, vorausgesetzt sie ist pädagogisch verantwortbar. Die separierte Sonderschulung muss begründet werden (vgl. S. 4f.).

Schulleitungen der Sonderschule und der Regelschule: Die Schulleitung der Sonderschule trägt die Gesamtverantwortung für die integrierte Sonderschulung. Sie ist Anlaufstelle für die Direktbeteiligten, nimmt bei Bedarf an Sitzungen teil und ist zuständig für Weiterbildung und den internen Fachaustausch. Die beiden Schulleitungen arbeiten zusammen. Die Schulleitung der Regelschule ist zuständig für die Fachaufsicht der Regelklassenlehrer.

Unterstützungsleistungen: Grundsätzlich gibt es ein Recht und eine Pflicht auf Weiterbildung. Die beteiligten Lehrpersonen und Heilpädagogen des Integrationsteams können an vom Volksschulamt angebotenen Weiterbildungen im Rahmen von Einführungsveranstaltungen für Lehrpersonen an der integrierten Sonderschulung teilnehmen. Die Schulleitungen sollen den Regelklassenlehrpersonen und heilpädagogischen Lehrpersonen die Teilnahme an solchen Weiterbildungen ermöglichen. Die Teilnahme muss mit den Schulleitungen der Regel- und der Sonderschule abgesprochen werden.

Fachberatung: Mitglieder des Integrationsteams haben das Recht auf fachliche Beratung, um Fragen bezüglich der integrierten Sonderschulung oder auch der Zusammenarbeit im Team zu klären. Bei Bedarf kann das Schulteam miteinbezogen werden. Die Schulleitungen prüfen in gegenseitiger Absprache Anträge für externe Fachberatungen. Die Sonderschulen ermöglichen den fachlichen Austausch unter integrativ arbeitenden heilpädagogischen Lehr- und Fachpersonen (vgl. S. 17ff.).

2.4.2 Rahmenbedingungen der Heilpädagogischen Schule für die integrierte Sonderschulung

Integratives Setting: Die Integration eines Kindes der Heilpädagogischen Schule (HPS) in die Regelschule wird als integratives Setting bezeichnet. Beteiligte sind das zu integrierende Kind, die Eltern des Kindes, die für die Begleitung zuständige heilpädagogische Fachkraft (Schulischer Heilpädagoge, schulische Heilpädagogin, SHP) und die Lehrperson der Regelschule. Als inneres Team werden die Klassenlehrperson und der SHP bezeichnet. Zum erweiterten Team gehören Fachlehrerinnen und –Lehrer, Hortnerinnen und Hortner, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Therapeutinnen und Therapeuten. Die Leitung des Settings hat die Fachleitung der Heilpädagogischen Schule inne. Das integrative Setting bildet nach der heutigen Regelung eine Insel in der Regelschule. Die operative Führung liegt bei der HPS (vgl. Krebs, 2006, S. 51-57). Weder der Kanton Zürich noch die Heilpädagogische Schule Zürich formulieren explizit Rahmenbedingungen für die Integration von Kindern mit Autismus in die Regelschule.

2.5 Theoretische Überlegungen zur Integration von Kindern mit Autismus

Zu Berücksichtigen sind die grundlegenden pädagogischen Überlegungen, wie sie beispielsweise Schirmer (2010), Wilczek (2008) und Häussler (2008) angestellt haben. Diese Überlegungen werden in den Kapiteln 2.2 bis 2.2.4 vorgestellt. Wagner und Werner-Frommelt (2010) bezeichnen folgende Punkte als Rahmenbedingungen für ein Gelingen der Integration von Kindern mit Autismus (vgl. S. 300).

Rahmenbedingungen:

Tabelle 3 Rahmenbedingungen für das Gelingen der Integration von Kindern mit Autismus (vgl. Wagner & Werner-Frommelt, 2010, S. 300).

Rahmenbedingungen für das Gelingen der Integration von Kindern mit Autismus
Schüler mit ASS (Autismus Spektrum Störungen) sollen entsprechend ihrer individuellen Ausgangslage entsprechend einer differenzierten Förderdiagnostik unterrichtet werden. Der Ort der Schulung wird entsprechend den Möglichkeiten gewählt. Lernfortschritte sollen sichtbar sein.
Schüler mit ASS profitieren von Pädagogen, welche über Erfahrung und Wissen zum Verhalten der Betroffenen verfügen. Professionelle Beratung sollte genutzt werden können.
Die Klasse sollte nicht zu gross sein und nicht zu belastet.
Für Schüler mit ASS ist die räumliche Übersichtlichkeit und Zuweisung wichtig. Ein Rückzugsraum sollte vorhanden sein für Pausen und Reizreduzierung.
Klare Strukturen und Regeln erleichtern den Umgang mit der Gruppe. Das Aufzeigen von Grenzen ist hilfreich für das Erlernen von Regeln, die in der Gruppe gelten. Pausen (time out) bieten eine Möglichkeit zum Neustart.
Methodische Prinzipien wie Individualisierung, Differenzierung, Passung der Lernangebote, das Prinzip der Verstärkung, Klarheit der Lernschritte, Motivation usw. wirken sich positiv aus.

Wie Bernard-Opitz (2007) bei therapeutischen Massnahmen betonen auch Theunissen und Stichling (2009) für das Gelingen schulischer Bildung die Wichtigkeit einer stärkenorientierten Diagnostik. Stärkenorientierte Diagnostik ist „Voraussetzung für das Gelingen schulischer Bildung in den Bereichen Kognition, Kommunikation, soziale Interaktion, emotionale Verantwortlichkeit, Wahrnehmung und Psychomotorik“ (S. 314). Daraus folgt die entsprechende Förderung und Auswahl der Schule. Sie betonen die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen Eltern, Regelschullehrpersonen und Sonderpädagogen. Entsprechend dem ressourcenorientierten Vorgehen ist es wichtig, dass Kinder mit ASS spezielle Lernhilfen, Förder- und Unterstützungsangebote in Bezug auf Selbsthilfefertigkeiten geboten werden (ebd.). Zusätzlich zu einem möglichen Time out, wie es Wagner und Werner-Frommelt (vgl. 2010, S. 300) beschreiben, schlagen Theunissen und Stichling (2009) vor, bei Bedarf Phasen von Einzelunterricht einzubauen (vgl. S. 315).

Im Folgenden werden einige spezifische Probleme, Förderbereiche und Unterstützungsangebote abschnittsweise für Menschen mit Autismus vorgestellt, welche für das Gelingen der Integration wichtig sind.

Wahrnehmungsverarbeitung: Die Wahrnehmung von Menschen mit Autismus unterscheidet sich von der unsrigen grundlegend. Probleme mit der Filterfunktion im Gehirn führen zu einem Überschwang an Informationen, die nicht verarbeitet werden können. Dies kann zu verzögerten Reaktionen führen. Antworten auf Fragen der Lehrperson erfolgen nicht sofort. Das Kind braucht Zeit für die Verarbeitung der Frage, um eine entsprechende Antwort geben zu können. Probleme gibt es oft auch mit der Reizverarbeitung (vgl. Wilczek, 2008, S. 7). Bei der Reizverarbeitung zeigen sich sowohl Überempfindlichkeit wie Unterempfindlichkeit. Häufig sind Kinder mit Autismus überempfindlich auf laute Geräusche, sie nehmen Gerüche stärker wahr oder sie haben einen empfindlichen Gleichgewichtssinn. Dies kann zu Überforderungssituationen führen (vgl. Häussler, 2008, S. 28f.). Hilfe bieten reizarme und strukturierte Lernräume und Rückzugsmöglichkeiten (vgl. Wilczek, 2008, S. 7).

Besonderheiten im Denken und Lernverhalten: Die Besonderheiten beim Denken und Lernen sind vielfältig. Wilczek (2008) nennt unter anderem den gedanklichen „Overflow“. Wenn ein Thema und die dazu gehörigen Assoziationen nicht abgeschlossen werden können führt dies beim Aufgreifen eines weiteren Themas zum gedanklichen „Overflow“ (vgl. S. 10). Es ist daher für Kinder mit Autismus wichtig, Themen abzuschliessen, bevor neue Themen aufgegriffen werden können. Dies ist im Schulalltag nicht einfach, da oft von einem Thema ins nächste gewechselt wird. Ein weiteres Problem ist die Vorstellung von Situationen. Durch die Fülle von Reizen, welche Kinder mit Autismus wahrnehmen, sowie der fehlenden Möglichkeit, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden, gelingt die Einschätzung von Situationen nur sehr erschwert (ebd.). Typisch ist auch die Schwierigkeit mit räumlicher- und zeitlicher Orientierung. Schwierigkeiten bieten insbesondere das Überblicken eines grösseren Zeitraumes. Mehrere Handlungsschritte zu planen und durchzuführen, um zu einem Ergebnis zu kommen, bereitet oft Probleme. Schwierigkeiten mit der Raumorientierung können im schulischen Umfeld dazu führen, dass Kinder mit Autismus ihr Arbeitsmaterial nicht zweckmässig einrichten können. Die Erreichung eines Zieles kann dadurch erschwert werden (vgl. Häussler, 2008, S. 37). Wilczek (2008) nennt in diesem Zusammenhang einige unterstützende Massnahmen wie klare, visuell gut strukturierte Stunden- und Ablaufpläne, das Erklären von Situationen durch den Heilpädagogen, visuelle Darstellung von Uhrzeiten durch den Time-timer und in kleine Schritte gegliederte Arbeitsanweisungen (vgl. S. 11).

eingeschränkte Fähigkeit zu Imitation: Eine weitere Schwierigkeit im Umgang mit Situationen ist die eingeschränkte Fähigkeit zur Imitation. Die Nachahmung als eine Wiederholung des Gesehenen ist für manche Kinder mit Autismus möglich. Schwierigkeiten bereitet jedoch die Übertragung des Gesehenen in einen neuen sinnvollen Bezug. Dies fällt insbesondere beim Spielen mit anderen Kindern auf, bei dem ein Kind Verhaltensweisen eines anderen Kindes übernimmt und in neuen Lebenssituationen anwenden sollte (vgl. Häussler, 2008, S. 35).

Verstehen von Begriffen und Situationen: Die fehlenden Möglichkeiten zu Imitation und einer sinnvollen Übertragung in neue Situationen schränkt Kinder mit Autismus dabei ein, eine Vorstellung davon zu entwickeln, was andere Menschen denken. Die Einschränkung, sich in andere Menschen,

Situationen und Rollen hineinzusetzen, beeinträchtigt die soziale und kommunikative Entwicklung (vgl. Maier et al., 2009, S. 32).²

Sprachverständnis: Rein verbale Erklärungen und Wissensvermittlung im Frontalunterricht sind für Kinder mit Autismus überfordernd. Sprache wird häufig wortwörtlich verstanden, Mimik, Gestik und Tonfall nicht beachtet. So kann es leicht zu Missverständnissen kommen (vgl. Häussler, 2008, S. 35). Maier et al. (2009) erwähnen auch Probleme mit dem „Verstehen von Metaphern, Verstehen von Bedeutungen im Übertragenen Sinne, Verstehen von Ironie und Mehrdeutigkeit, Denken in Bildern und Verstehen von verbalen Anweisungen“ (S. 32f.).

Probleme mit der Generalisierung: Menschen mit Autismus denken anders. Probleme schaffen oft Abstraktionen und der Transfer von Wissen (vgl. Wilczek, 2008, S. 9).

Lernstrategien: „Menschen mit autistischen Verhaltensweisen haben oft uns unbekannte Lernstrategien, die sie nur ungern zugunsten von vorgegebenen formalen Lernschritten aufgeben (z.B. in der Mathematik) und Leistungsinseln, die schwer in einen systematischen Lernkurs einzubinden sind ...“ (Maier et al., 2009, S. 30). Maier spricht hier eine Eigenheit des Lernens von Kindern mit Autismus an, die eine Teilnahme am Unterricht zumindest erschwert. In Unterrichtssituationen wirken Schülerinnen und Schüler mit Autismus oft uninteressiert, was jedoch manchmal darüber hinwegtäuscht, dass sie trotzdem mehr mitbekommen, als sich auf Grund ihres Verhaltens vermuten liesse.

Erkennen von Gefühlen: Die Schüler mit ASS sollen lernen, eigene Emotionen wahrzunehmen, zu kommunizieren und Empathiefähigkeit zu entwickeln. Die Kommunikation im sozialen Kontext soll gefördert werden. Das Verständnis in sozialen Situationen soll verstärkt werden, Missverständnisse geklärt werden (vgl. Wagner & Werner-Frommelt, 2010, S. 301)

Soziales Verhalten: Die soziale Wahrnehmung und das Verständnis sozialer Zusammenhänge sind bei Kindern mit ASS beeinträchtigt. Dadurch fehlt diesen Kindern der Sinn für soziale Regeln. Soziale Regeln werden daher meist nicht selbst erschlossen. Die Entwicklung sozialer Regeln wird nicht als notwendig und sinnvoll erlebt (vgl. Wilczek, 2008, S. 31f.). Auch das Problem mit dem Generalisieren und die teilweise fehlende Empathie wirken sich auf das soziale Verhalten aus. Die Erfassung impliziter sozialer Regeln müssen über besondere Gedächtnisleistungen erbracht werden. Eine Betroffene spricht in einer internen Weiterbildung der Heilpädagogischen Schule beispielsweise den sozialen Kontakt im Hausgang an. Sie meint dazu, dass sie für jede soziale Situation eine Art Schublade zieht, in der steht, wie sie sich in bestimmten Situationen zu verhalten hat, was gesagt werden darf und was nicht. Bis ein Kind sich im sozialen Miteinander zurechtfindet, muss es viele verwirrende, frustrierende und mit Angst verbundene Erfahrungen machen (vgl. Attwood, 2007, S. 70). Eine weitere Schwierigkeit stellt die verlangsamte Informationsverarbeitung dar. Das Kind mit Autismus droht dem Gespräch daher hinterherzuhinken und den Kontakt im Gespräch zu verlieren (ebd.).

Interaktion: Diese Schwierigkeit der verlangsamten Informationsverarbeitung erschwert die Interaktion. Dies zeigt sich oft während dem Unterricht. Wenn Kinder mit Autismus von Lehrpersonen spontan angesprochen werden, benötigen sie auffallend mehr Zeit für eine Antwort, als die Mitschüler (vgl. Rollett & Kastner-Koller, 2011, S. 56). Attwood (2007) nennt bezüglich der Interaktion folgende Punkte:

² <http://schule-bw.de/schularten/sonderschulen/kooperation/handreichung/Autismus-Handreichung.pdf> [01.06.2011].

- das Ausmass der Gegenseitigkeit in der Interaktion
- die Fähigkeit des Kindes, soziale Signale zu erkennen und zu verstehen
- das Wissen des Kindes, wie es auf soziale Signale reagieren soll (vgl. S. 73)

Motorische Ungeschicklichkeit: Ein Förderbedarf stellt oft auch Bewegung und Koordination dar. Probleme zeigen sich oft bei der manuellen Geschicklichkeit, der Koordination des Gleichgewichts, des Muskeltonus. Manuelle Aufgaben wie beispielsweise das Schreiben werden oft verlangsamt ausgeführt. Attwood (2007) zitiert einen Betroffenen, Ben, welcher berichtet, dass er seine Gedanken und Handlungen als verzögert bzw. nicht zusammenhängend empfand:

„Ich habe immer eine fehlende Verbindung zwischen meinem Körper und meinem Gehirn gespürt. Manchmal komme ich mir vor, als hätte ich keinen Körper, als hätte mich mein Körper verlassen. Dann falle ich hin, wenn ich mich versuche zu drehen. Ich habe Probleme mit dem Sehen. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich kann meine Hände nicht so bewegen, wie ich möchte“ (S. 312).

Die Stimme des betroffenen Ben zeigt einerseits mit Deutlichkeit die Schwierigkeiten, mit der er zurechtkommen muss, andererseits ist dies ein Beispiel von kommunikativer Kompetenz. Ben beschreibt sehr genau, wie es ihm ergeht.

Übergänge/ Veränderungen: Neue Situationen oder der Übergang von einer (Unterrichts)- Situation zur nächsten stellen eine besondere Herausforderung dar. Das Problem ist verknüpft mit einem Fehlen von Vorausschauen und der Schwierigkeit mit dem Generalisieren. Hilfreich sind in diesem Zusammenhang die räumliche und zeitliche Strukturierung durch den Heilpädagogen (vgl. Wilczek, 2008, S. 23).

Umgang mit Fremd und Autoaggression: Aggressionen treten bei Kindern und Jugendlichen mit ASS häufig auf. Ein Grund für das aggressive Verhalten kann ihre eingeschränkte Möglichkeit der Kommunikation sein, welche unter anderem dazu führt, dass Bedürfnisse weniger durchgesetzt werden können. Im weiteren stellt die Schwierigkeit der Unvorhersehbarkeit von Situationen einen erheblichen Stress dar, der Angst machen und zu Frustrationen führen kann. Aggressives Verhalten stellt eine besondere Herausforderung dar für Klassenlehrer, Mitschülerinnen, Mitschülern und den Heilpädagogen. Folgen können einerseits selbstverletzendes Verhalten und/ oder soziale Isolation sein. Es kann auch die Frage nach der Tragbarkeit des in eine Schulklasse zu integrierenden Kindes mit ASS auftauchen. Aggressivem Verhalten kann vorgebeugt werden, in dem die Kommunikation gefördert wird. Vorbeugend wirkt, mit von ASS betroffenen Kindern das Verständnis von körpersprachlichen Signalen zu üben. Wichtig ist es, das aggressive Verhalten nicht zu belohnen. Positive Konsequenzen wie die Entlastung von unangenehmen Anforderungen sollten vermieden werden. Das Vorausschauen auf Situationen, die aggressives Verhalten auslösen können macht mehr Sinn, als auf aggressives Verhalten reagieren zu müssen (vgl. Schirmer, 2010, S. 115-119).

Umgang mit dem Spezialinteresse und Routinen: Routinen und Spezialinteresse geben den Schülern mit Autismus Sicherheit und Struktur im Alltag. Es soll jedoch auch darum gehen, das Spektrum des Interessens und die Routinen durch alternative Möglichkeiten zu erweitern (vgl. Wagner & Werner-Frommelt, 2010, S. 301). Dies ermöglicht Schülerinnen und Schülern mit Autismus, sich aktiver mit der Gruppe und den Themen im Unterricht auseinanderzusetzen, was die soziale und schulische Integration fördern kann. Eine weitere Möglichkeit, die Integration zu fördern besteht darin, die

speziellen Interessen von Kindern mit ASS in die Aktivität des Unterrichtes einfließen zu lassen und die Klasse am besonderen Interesse des Kindes mit ASS teilnehmen zu lassen.

Gruppenaktivitäten planen und strukturieren: Eine besondere Herausforderung stellen Gruppenaktivitäten wie Pausen und Sportstunden dar. Sie sollen geplant und strukturiert werden. Diese Gruppenaktivitäten erfordern vorausschauende Planung von möglichen alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten.

Information über Autismus-Spektrum-Störungen: Die Information der Schüler der Klasse über Autismus-Spektrum-Störungen erweist sich als wichtig, damit Schüler im Konfliktfall kooperativ reagieren können (vgl. Wagner & Werner-Frommelt, 2010, S. 301). Ebenso wichtig ist die Ausgewogenheit der Information, welche die betroffenen Kinder und die Schülerinnen und Schüler erhalten. Die betroffenen Kinder mit ASS sollten ebenfalls, unterstützt von Eltern und Pädagogen, im Sinne der Selbsterkenntnis ein wachsendes Wissen ihres Andersseins erlangen können.

2.5.1 Integration als Weg zur Kooperation zwischen den Akteuren des integrativen Settings

Joller-Graf (2006) stellt mit seiner Idee von Integration ein Aufeinanderzugehen und eine Neuausrichtung bisheriger Werte zur Diskussion (vgl. S. 9). Für die Zusammenarbeit zwischen Sonderschule und Regelschule, wie sie im kantonalzürcherischen Rahmenkonzept für die Integrierte Sonderschulung (2010) formuliert ist, müsste demnach eine Neubewertung, ein erweiterter Normbegriff zugrunde gelegt werden. Es stellt sich die Frage, wie die Diskussion über die Öffnung des virtuellen Mittelpunktes der Norm geführt worden ist oder noch geführt wird. Die zweite Frage stellt sich im Hinblick auf die Möglichkeiten und die Bereitschaft der an der Integration Beteiligten, auf einander zuzugehen. Inwiefern kann ein autistisches Kind auf die Klasse zugehen. Reichen seine Interaktionsmöglichkeiten aus, um von der Klassengemeinschaft, als zu ihr zugehörig wahrgenommen zu werden? Es stellt sich die Frage, ob die Schülerinnen und Schüler mit professioneller Unterstützung der Lehrpersonen den Schritt auf die autistischen Kinder zu machen und sie in ihre Gemeinschaft einbeziehenden können. Klassenlehrerpersonen und Schulische Heilpädagogen sind aufgefordert, ein Team zu bilden, welches in der Lage ist, die Perspektive des anderen in die eigene Planung und Umsetzung des Unterrichtes zu berücksichtigen.

Boban und Hinz (2009) unterscheiden in ihrem Artikel „Integration und Inklusion als Leitbegriffe der schulischen Sonderpädagogik“ zwischen Integration und Inklusion. Sie stehen dem System der Integration kritisch gegenüber, welches die Ressourcen den Kindern mit besonderem Bildungsbedarf zuteilt. Sie sehen darin die Gefahr, dass die integrative Pädagogik verloren geht (vgl. S. 30). Boban und Hinz (2009) befürchten, dass der Sonderpädagoge das Programm des Kindes mit Förderbedarf in einer Regelschule gestaltet, in der in einem „unveränderten, gleichschrittigen Frontalunterricht unterrichtet wird. Der Sonderpädagoge übernimmt dabei die Rolle des Simultanübersetzers, Aufpassers und Beruhigers des Kindes mit Förderbedarf. Dabei wird deutlich, dass das integrierte Kind separat gefördert wird, nicht räumlich getrennt, jedoch auf Grund nicht angepasster Strukturen im Bereich der Ressourcen und dem methodischen Vorgehen (ebd.).

Unter Inklusion verstehen Boban und Hinz (2009), dass die Heterogenität einer Gruppe von den Lehrpersonen angenommen wird. Der Vielfalt der Menschen einer Gruppe wird Rechnung getragen, indem Lernen und Teilhabe für alle ermöglicht werden soll. Barrieren wie die Selektion sollen nicht verschärft, sondern eher abgebaut werden. Der inklusive Gedanke sieht vor, Ressourcen nicht mehr

Klientenbezogen, sondern der Klasse oder der Schule zu vergeben. Es wird vorgeschlagen, dass der Blick des Sonderpädagogen mehr dem System gelten soll und weniger dem Kind mit sonderpädagogischen Förderbedarf (ebd.). Die in der Arbeitsversion „Rahmenkonzept Integrierte Sonderschule“ des Kantons Zürich (Volksschulamt 2010) beschriebenen methodisch-didaktischen Ansätze stehen dem Konzept der Inklusion nahe. Die Ressourcen werden jedoch noch dem Kind mit sonderpädagogischen Förderbedarf zugeteilt (vgl. S. 9). Die Unterscheidung der Begriffe der Inklusion und Integration wird in dieser Arbeit nicht gemacht. Die Gedanken von Boban und Hinz (2009) sind in ihrer Schärfe der Differenzierung der Qualität von Zusammenarbeit zwischen Sonderpädagogen und Regelschullehrer jedoch hilfreich. Sie beschreiben prägnant die Möglichkeit des Scheiterns, beziehungsweise des Gelingens der Integration. In dieser Arbeit soll der Begriff Integration im Sinne von Joller-Graf (2006) verwendet werden, welcher die Erweiterung des Normbegriffs und das Aufeinanderzugehen der Beteiligten betont und sich mit demjenigen der Inklusion von Boban und Hinz (2009) weitgehend trifft.

2.6 Kooperation im integrativen Setting

In den folgenden Kapiteln werden die Rahmenbedingungen für die Kooperation im Integrativen Setting beschrieben und es wird ein Theoriebezug hergestellt. Es geht insbesondere auch darum, die Begriffe der Kooperation und des Rollenverständnisses der Berufsgruppen der Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen genauer zu beschreiben. Die Kooperation zwischen Schule und Eltern soll anhand der Rahmenbedingungen des Kantons und der Heilpädagogischen Schule aufgezeigt werden. Die Rolle der Eltern wird beschrieben.

2.6.1 Rahmenbedingungen zu Kooperation zwischen dem Schulischen Heilpädagogen und den Regelschullehrpersonen

Im Feinkonzept der Heilpädagogischen Schule ist die Kooperation zwischen Regelschule und Sonderschule definiert. Der schulischen Integration liegt ein Kommunikationsprozess zwischen Lehrpersonen der Regelschule und der Sonderschule zugrunde (vgl. Krebs, 2006, S. 59). Wichtig ist, wie Joller-Graf (2006) meint, dass im Zusammenhang mit Integration „von einer generellen Offenheit von beiden Seiten“ (S. 9) ausgegangen werden kann. Ist diese Offenheit nicht gegeben und die Kommunikation nicht möglich, wird die Integration erschwert oder verunmöglicht. Es entsteht ein Nebeneinanderleben. Krebs (2006) bezeichnet die Offenheit, Neugierde und Interesse gegenüber einer Schule, die auf die individuellen Bedürfnisse und Ressourcen der Kinder ausgerichtet ist, als Voraussetzung dafür, dass die Integration möglich ist (vgl. S. 59). Wie bereits in Kapitel 2.2 ausgeführt, gibt es im wissenschaftlichen Diskurs unterschiedliche Meinungen, wie die Zusammenarbeit zwischen Schulischem Heilpädagogen (Sonderpädagogen) und Regelschullehrpersonen aussehen soll. Krebs Gedanken lassen sich dem Integrationsbegriff (Joller-Graf, 2006) und dem Begriff Inklusion (Boban & Hinz, 2009) zuordnen.

2.6.2 Theoriebezug zu Kooperation zwischen dem Schulischen Heilpädagogen und den Regelschullehrpersonen

Der Gedanke der Inklusion wie ihn Krebs (2006) formuliert, steht in einem gewissen Widerspruch zu den Ausführungen von Theunissen und Stichling (2009), welche sich im Rahmen der Integration von Kindern des Autismus-Spektrum dafür aussprechen, dass die Sonderpädagogen keine Aufgaben des Kernbereichs der Schule übernehmen. Wichtig ist für sie, dass sich Sonderpädagogen (in der Schweiz,

Schulische Heilpädagogen) in enger Kooperation mit den Eltern und Lehrerinnen und Lehrern um unterstützende und flankierende Massnahmen für die Integration des Kindes mit besonderen Bedürfnissen kümmern (vgl. S. 316).

Einigkeit herrscht darüber, dass die an der Integration beteiligten Personen zusammenarbeiten müssen, damit die Integration gelingen kann. Willmann (2009) präzisiert diese Zusammenarbeit, in dem er sagt, interdisziplinäre Kooperation habe eine auf Absprache gestützte koordinierte Zusammenarbeit zum Ziel. Er betont, dass sich die unterschiedlichen Professionen in ihren fachlichen Differenzen gegenseitig anerkennen sollen. „Für das Gelingen oder Scheitern der integrativen Kooperation erweisen sich gerade die persönlichen Einstellungen zur Integrationsfrage als äusserst relevant“ (S. 473). Willmann (2009) spricht hier einerseits die persönliche Einstellung an, andererseits stellt sich auch die Frage nach der professionellen Einstellung der Lehrerinnen und Lehrer. Willmann nennt vier Variablen, die zum Gelingen oder Scheitern eines schulischen Kooperationsprozesses beitragen, die Irritation der eigenen Berufsrolle, die professionsspezifischen Unterschiede, unangemessene gegenseitige Erwartungshaltungen und den Faktor Zeit (ebd.). Lütje-Klose und Willenbring (1999) benennen für das Gelingen kooperativer Prozesse vier Systemebenen (vgl. S.6ff.) und vier Ebenen der kooperativen Beziehung (vgl. S. 14-20). Die vier Systemebenen bezeichnen Lütje-Klose und Willenbring als Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosystem. Von diesen Systemebenen werden für die vorliegende Arbeit vorallem die Mikro- die Meso- und teilweise die Exoebene in der Untersuchung miteinbezogen. Zu Mikro- und Exoebenen werden die gegenseitigen Einflüsse auf Ebene Klasse, Kind, den Kooperationspartnern, den Eltern genannt. Zur Exoebene gehören die Bedingungen der Schule wie der vorhandene Raum, Aus- und Weiterbildung und institutionalisierte gemeinsame Planungszeiten. Im weiteren gehören die Erwartungen der Schule und Behörden dazu, den Unterricht in Zusammenarbeit zu planen und durchzuführen und den Lernstoff differenziert anzubieten (ebd.). In dieser Untersuchung wird auf der Mesobene die private Situation der Beteiligten des integrativen Settings und der Einfluss des Schulkollegiums ausgeklammert. Auch der Einfluss der historischen Prozesse des Bildungssystems auf die vorliegenden Fälle, die Art der Einführung der Integration im Kanton und der Stadt Zürich können nicht untersucht werden. Der Einfluss der Exoebene wird teilweise berücksichtigt.

Bei den Beziehungsebenen unterscheiden Lütje-Klose und Willenbring (1999) die organisatorische Ebene, die Sachebene, die Beziehungsebene und die Persönlichkeitsebene. Sie werden in der folgenden Tabelle stichwortartig zusammengefasst vorgestellt (vgl. S. 14-20). Die vier Ebenen werden als eng verknüpft beschrieben. Es wird jedoch vorgeschlagen, die vier Ebenen für die Analyse getrennt zu untersuchen (ebd.).

Tabelle 4 Ebenen zur Betrachtung kooperativer Beziehungen (vgl. Lütje-Klose & Willenbring, 1999, S. 14-20)

Ebenen zur Betrachtung kooperativer Beziehungen	
Organisatorische Ebene	Gemeinsame Planungszeiten, administrative Unterstützung, Klassengrösse, räumliche- und materielle Bedingungen, Aus- und Weiterbildung, Supervision, Schulentwicklung
Sachebene	Kompetenzen und Verantwortungsbereiche der Klassenlehrer und Schulischen Heilpädagogen im Zusammenhang mit der Rollen- Aufgabenveränderung in der integrativen Arbeit, Differenzierung des Unterrichts auf Grund der Heterogenität der Klasse, Aufteilung der Aufgaben, Zusammenhang herstellen zwischen Kind mit Autismus, dem Unterricht und der Gruppe zur Förderung der Integration, Planung und Durchführung des Unterrichts, spezifische Kenntnisse gezielt einsetzen, Teamteaching, Einigung über die Kooperationsformen bewusst ansteuern, Reflexionsinstrumente
Beziehungsebene Soziale- und Arbeitsebene als	Geteiltes Arbeitsfeld zulassen, Einigkeit über Ziele und Wege, Bereitschaft zum Austragen von Konflikten, grundsätzliche Wertschätzung und Akzeptanz, Solidarität, Vertrauen, Anpassungs- und Veränderungsbereitschaft, ausgebildete Selbstkompetenz, ein

Prozess	Bewusstsein für die eigenen Beitragsmöglichkeiten, andere Person am eigenen Wissen teilhaben lassen, gegenseitige Unterstützung, Arbeitsbeziehung als Prozess betrachten, Entwicklung anhand eines Modells von Niveaustufen (vgl. Lütje-Klose & Willenbring nach Marvin, 2009, S. 18) ermöglichen
Persönlichkeits- ebene	Lehrer als Einzelkämpfer oder Teamplayer, Umgang mit Ängsten, Widerstand und Autonomieverlust, Überwindung der Ängste und darauf aufbauend eine positive Erfahrung der gegenseitigen Entlastung im Prozess der Zusammenarbeit (vgl. Lütje-Klose & Willenbring nach Nelson & Kinnucan-Welsch, 1999, S. 20), Steigerung der Berufszufriedenheit und Professionalität, neue Sichtweisen willkommenheissen, gemeinsame Reflexion des Unterrichts, Fähigkeit zur Selbstreflexion, Gelassenheit und Empathie, Bereitschaft zum Aushandeln der Verantwortlichkeiten und Aufgaben in der kooperativen Arbeit

Interessant für die Betrachtung von Kooperation im integrativen Setting sind auch die Gedanken von Marvin, welche von Lütje-Klose und Willenbring (1999) ins Feld gebracht werden. Die Kooperative Arbeitsbeziehung kann sich durch wachsenden gegenseitigen Respekt und Vertrauen entwickeln entlang eines mehrstufigen Prozesses von co-activity über cooperation und coordination zur collaboration (vgl. S.12). Eine Beschreibung von Marvins Begriffen ist in der folgenden Tabelle wiedergegeben.

Tabelle 5 Phasen der Kooperation nach Marvin (vgl. Lütje-Klose & Willenbring nach Marvin, 1999, S. 11f.)

Respekt und Vertrauen ↑ tief ↓ hoch	Co-activity Getrennte durchgeführte Unterrichtsaktivität bei ähnlichem Arbeitsbereich, Ideen werden selten ausgetauscht, ihre Pläne oder Verhalten erklären, keine Bitten um Rückmeldung und Unterstützung
	cooperation steht für Zusammenarbeit zwischen Regel- und Sonderpädagoge, die eine Absprache der Stundpläne und allgemeiner Zielsetzung beinhaltet, nicht unbedingt bezogen auf die einzelnen Kinder mit Förderbedarf, Anschauungen und Meinungen werden nicht offengelegt, vorsichtige Arbeitsbeziehung, Zusammenarbeit im gleichen Zimmer, ohne Einigungsprozess über spezifische Zielsetzungen einzelner Kinder.
	coordination Beginn einer Vertrauensverhältnisses zwischen Regelschullehrer und Sonderpädagoge, klare Absprachen über Verantwortung und Förderprozess, gemeinsame Aktivitäten, Rollen werden nicht getauscht, Verantwortungsbereiche sind klar abgegrenzt
	collaboration grundlegende Übereinstimmung in den Werten und Zielen der Pädagoginnen verbunden mit hohem Mass an Respekt und Vertrauen, personenspezifische Fähigkeiten können flexibel eingesetzt werden, die Führung des Unterrichts wird gegenseitig abgegeben und übernommen, die Rollen der Pädagoginnen sind nicht streng abgegrenzt, sondern überschneiden sich, Arbeit an gemeinsamem Ziel

2.6.3 Rahmenbedingungen zur Rolle des Heilpädagogen/ des Klassenlehrers/ der Erziehungsberechtigten

Bei der Definition der Rollen des Klassenlehrers, des Heilpädagogen und der Erziehungsberechtigten geht es darum, die Aufgabenbereiche, die Zielsetzungen und die Art und Weise der Zusammenarbeit der einzelnen Vertreter genauer zu definieren.

Heilpädagoge/ Heilpädagogin: Der Heilpädagoge, die Heilpädagogin arbeitet mit den Regelklassenlehrern zusammen. Der Unterricht wird gemeinsam vorbereitet und reflektiert.

Der SHP trägt die Verantwortung für die fachliche Förderung des Sonderschulkindes. Er, sie erstellt eine Förderplanung auf Grundlage eines Standortgespräches nach ICF³ mit klar definierten Zielsetzungen und ist für die Umsetzung im Unterricht hauptverantwortlich. Die Förderplanung wird mit

³ WHO. (2005). *ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)*. Deutsche Übersetzung unter <http://www.dimdi.de> (unter Klassifikation Titel zu ICF anklicken) [05.06.2011].

Folgegesprächen evaluiert. Der Heilpädagoge, die Heilpädagogin ist zuständig für die Anpassung der Unterrichtsmaterialien, welche er oder sie in Absprache mit dem Klassenlehrer, der Klassenlehrerin der Regelschule bereitstellt. Der Heilpädagoge, die Heilpädagogin unterstützt und berät die Klassenlehrer, die Klasse hinsichtlich der sozialen Integration des Sonderschulkindes in die Klassengemeinschaft. Der Heilpädagoge, die Heilpädagogin ist verantwortlich für die Elternarbeit. Er, sie berät die Eltern in heilpädagogisch relevanten Fragen. Im Weiteren informiert der Heilpädagoge, die Heilpädagogin die Klassenlehrer in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Eltern (vgl. Krebs, 2006, S. 58). Das aktuellere „Rahmenkonzept Integrierte Sonderschule für die Übergangszeit von 2008 – 2010“ (Volksschulamt 2010) definiert die Rolle des Heilpädagogen, der Heilpädagogin etwas genauer. So hat der Heilpädagoge, die Heilpädagogin den Schüler oder die Schülerin mit besonderem Bildungsbedarf in der Klasse, in Gruppen oder in der Einzelsituation zu fördern. Auch die Beteiligung am Klassenunterricht im Teamteaching und in assistierender Funktion wird erwähnt (vgl. S.15f.).

Klassenlehrer/ Klassenlehrerin: Die Klassenlehrer (KL) arbeiten entsprechend dem „Rahmenkonzept Integrierte Sonderschule“ (Volksschulamt 2010) mit den Heilpädagogen zusammen. Die KL gestalten den Unterricht, so dass geeignete Voraussetzungen für die Integration von Sonderschülerinnen und Sonderschülern, in dem sie ihren Unterricht auf die Heterogenität der Klasse ausrichten. Geeignete Methoden im Umgang mit heterogenen Klassen, wie Differenzierung und Individualisierung, prägen den Unterricht. Die KL bilden sich entsprechend den Anforderungen weiter oder nehmen Fachberatung in Anspruch. Der KL informiert mit Unterstützung des Heilpädagogen die Eltern der Klasse über die integrierte Sonderschulung in der Klasse (vgl. S.15). Seitens der HPS ist der Wunsch da, dass die Klassenlehrer Offenheit und Interesse am Kind, dessen besonderen Bedürfnissen zeigen. Erwünscht ist zudem, dass die Zusammenarbeit mit den Heilpädagogen geprägt ist von gegenseitigem Verständnis und Akzeptanz (vgl. Krebs, 2006, S. 59).

Erziehungsberechtigte: Im Rahmenkonzept Integrierte Sonderschule“ (2010) ist festgehalten, dass „die Erziehungsberechtigten die integrierte Sonderschulung unterstützen. Sie wirken an den Vorbereitungs- und Standortgesprächen mit. Die Erziehungsberechtigten haben Anrecht auf transparente und regelmässige Information und auf Mitwirkung. Sie verpflichten sich, Anliegen und Rückmeldungen an regelmässigen Gesprächen einzubringen“ (S. 15). Ergänzend wird im Feinkonzept der HPS erwähnt, dass die Eltern für die Einhaltung des Stundenplanes besorgt sind (vgl. Krebs, 2006, S. 56).

2.6.4 Theoriebezug zur Rolle der Heilpädagogen/ der Klassenlehrer und der Erziehungsberechtigten

Der Rollenbegriff beschreibt das menschliche Handeln im Kontext des sozialen Umfelds, welches dem Rollenträger gegenüber Erwartungen hat. Der Rollenträger nimmt dabei eine Position ein, an die gewisse Erwartungen des Umfelds geknüpft sind. Das Verhalten des Rollenträgers wird durch die Rollenerwartungen des sozialen Umfelds und der Wahrnehmung und Interpretation des Individuums gesteuert. Die Rollenerwartung wird im Rollenverhalten umgesetzt. Die Verinnerlichung der Rollenerwartung beeinflusst letztlich die Persönlichkeit des Rollenträgers (vgl. Cloerkes, 2001, S. 211). Aus dem Rahmenkonzept Integrierte Sonderschule für die Übergangszeit von 2008 – 2010“ des Volksschulamtes (2010) geht hervor, dass die Zusammenarbeit der an der Integration Beteiligten erwartet wird. Die Aufgaben und Zielsetzungen sind klar definiert. Willmann (2009) spricht in diesem

Zusammenhang vor allem die auftretenden Schwierigkeiten an. Er meint, dass durch die Zusammenarbeit die Berufsrollen von Klassenlehrern und Heilpädagogen irritiert werden. Mit Konflikten sei zu rechnen (vgl. S. 473). Wenn davon ausgegangen wird, dass die Rollenerwartungen sowohl bei Klassenlehrerinnen und Heilpädagogen verinnerlicht sind, ist die Folge von Konflikten voraussehbar. Für die Erwartung der modernen Gesellschaft, welche Flexibilität des Rollenverständnis erfordert, plädiert Cloerkes (vgl., 2001, S. 211) in Übereinstimmung mit dem Rahmenkonzept Integrierte Sonderschule“ (2010). Lütje-Klose und Willenberg (1999) bestätigen die Notwendigkeit von Flexibilität. Sie beziehen sich auf Nelson und Kinnucan-Welsch, welche betonen, dass die gegenseitige Akzeptanz wichtig sei. Es sei wichtig, dass die unterschiedlichen Professionen bereit und offen dafür seien, Aspekte der jeweils andern Profession in ihre eigene Erfahrung und Handlungsweise zu übertragen (vgl. S.13). Von den Klassenlehrern wird im Rahmenkonzept erwartet, dass sie geeignete Methoden für das Unterrichten heterogener Klassen anwenden. Nach Joller-Graf (2006) stellt die Heterogenität einer Lerngruppe ein Lernpotential dar. Unterschiedliche Lernwege sind eine Voraussetzung für das Lernen in heterogen zusammengesetzten Gruppen. Der Stoff soll differenziert angeboten werden. Schülerinnen und Schüler müssen in die Lage versetzt werden, dass sie Assoziationen zum Lernstoff bilden können als Voraussetzung für das Lernen (vgl. S. 53). Joller-Grafs Ausführungen bestätigen die Aussagen im Rahmenkonzept zur Methodenwahl für die Sicherstellung der Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. In Bezug auf die Elternarbeit sprechen sich Theunissen und Stichling (2009) dafür aus, die Eltern in den Integrationsprozess einzubeziehen und ihr spezielles Wissen über das Kind zu nutzen.

2.7 Gelingen der Integration von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen

Der theoretische Stand des Gelingens der Integration wurde in den bisherigen Kapiteln beschrieben. Nun geht es in diesem Kapitel darum, wie das Gelingen der Integration von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen definiert werden soll. Wie bereits eingangs erwähnt, geht es darum, Erfahrungswerte von betroffenen Eltern, den Heilpädagogen und Klassenlehrpersonen hinsichtlich der Integration der Fälle A und D in die Regelschule zu untersuchen. Es soll insbesondere untersucht werden, wie es um die soziale und schulische Integration von A und D steht. Unter Gelingen von Integration soll auch verstanden werden, inwiefern die Schüler A und D in der Lage sind, am gemeinsamen Gegenstand mit der Klasse zu lernen. Das Gelingen der Integration von Kindern mit ASS in Regelschulen scheint von der Kooperation der an der Integration beteiligten Personen abhängig zu sein (Lütje-Klose & Willenbring, 1999). Die Kooperation hängt unter anderem vom Rollenverständnis der einzelnen Personen ab, welche am integrativen Setting beteiligt sind (Willmann, 2009). Die Kooperation der beteiligten Personen soll unter Berücksichtigung der Strukturen und Rahmenbedingungen des Systems (ebd.) und deren Wahrnehmung durch die Beteiligten untersucht werden. Einbezogen in die Untersuchung des Gelingens der Integration wird das autismusspezifische Fachwissen und dessen Umsetzung im Unterricht durch die Heilpädagogen und Klassenlehrer (Attwood 2007; Häussler 2008; Maier et al.; Rollett & Kastner-Koller, 2011, Schirmer, 2010, Wagner & Werner-Frommelt, 2010; Wilczek, 2008, Theunissen & Stichling, 2009).

3. Untersuchungsmethoden

Im Kapitel Forschungsmethoden werden zuerst ethische Aspekte besprochen. Im Anschluss soll ein Überblick über die theoretischen Grundlagen gegeben werden. Es geht dabei insbesondere darum, die Bedeutung der Grundlagen in Bezug auf die Fragestellung zu klären. Anschliessend werden einzelne Vorgehensweisen der Datenerhebung und Datenauswertung erläutert. Die konkrete Umsetzung des Vorgehens der vorliegenden Untersuchung wird teilweise im Text erklärt oder in Form eines speziell gekennzeichneten Absatzes gegliedert aufgeführt.

3.1 Ethik in qualitativer Forschung

Personen, die in Untersuchungen als Befragte einbezogen werden, dürfen durch die Forschung keinen Nachteilen oder Gefahren ausgesetzt werden. Die Betroffenen sind über den Forschungsgegenstand aufzuklären. Die Anonymität ist zu wahren, um die Würde und Rechte der Untersuchungsteilnehmer nicht zu gefährden. Die Beteiligung an einer wissenschaftlichen Untersuchung beruht auf Freiwilligkeit. Die Freiwilligkeit beruht auch darauf, dass die Beteiligten vor der Untersuchung über deren Inhalt und die Methoden der Datenerfassung informiert werden (vgl. Flick, 2007, S. 56-66).

Umsetzung im Forschungsprojekt: In der Umsetzung der Untersuchung wurden die Befragten Eltern, Klassenlehrer und Lehrerinnen, die Heilpädagogin und der Heilpädagoge über Inhalt und Vorgehensweisen im Voraus schriftlich und mündlich informiert. Es wurde bestätigt, dass die Untersuchung nicht veröffentlicht wird und die erhobenen Daten anonymisiert würden.

Auf eine Befragung der Betroffenen Schüler und Mitschülerinnen und Mitschüler wurde aus Zeitgründen verzichtet. Der Verzicht wurde aber auch bewusst in Kauf genommen, weil durch eine Befragung auch das Risiko bestanden hätte, das System des integrativen Settings durch die Interviews indirekt zu beeinflussen. Flick (2007) spricht das Wohlergehen der an Forschung Beteiligten an (vgl. S. 62). Das Wohlergehen der Kinder war wichtiger als die Erfassung einer weiteren Perspektive.

3.2 Forschungsperspektiven

Grundlage für die angestrebte Forschung ist qualitatives Denken. Mayring (2002) spricht in diesem Zusammenhang von fünf Grundsätzen, die er für wichtig hält. Er sieht im Zentrum qualitativer Forschung die Subjektbezogenheit, die Betonung der Deskription und der Interpretation der Individuen, welche erforscht werden. Er betont die Wichtigkeit, direkt im Feld zu forschen und plädiert für die Generalisierung der Ergebnisse als Prozess der Verallgemeinerung (vgl. S. 19). Konkret wird es in diesem Forschungsprojekt darum gehen, die Erfahrungswerte von betroffenen Eltern, den Schulischen Heilpädagogen und Klassenlehrpersonen hinsichtlich der Integration von A und D in die Regelschule zu untersuchen.

Flick (2007) sieht drei grundsätzliche Positionen, an denen sich qualitatives Forschen orientiert, der Tradition des symbolischen Interaktionismus, der Ethnomethodologie und der strukturalistischen oder psychoanalytischen Position (vgl. S. 82). Die Subjektbezogenheit der Forschung geht zurück auf den Symbolischen Interaktionismus. Flick (2007) stellt drei Prämissen des Symbolischen Interaktionismus vor, die von Blumer geprägt wurden.

1) Menschen handeln Dingen gegenüber auf Grund der Bedeutung, die diese für sie haben.

2) Die Bedeutung solcher Dinge wird vom Menschen abgeleitet auf Grund der sozialen Interaktion, die mit den Mitmenschen eingegangen werden.

3) Die Bedeutungen führen zu Handlungen, welche wiederum Veränderung erfahren. Die Veränderungen geschehen in einem interpretativen Prozess in der Auseinandersetzung mit den Dingen, denen die Menschen begegnen (vgl. S. 83).

Im Forschungsprojekt wird es darum gehen, den individuellen subjektiven Sinn zu erforschen, den die an der Integration beteiligten ihren Handlungen und ihrer Umgebung zuordnen. Für die Fragestellung dieser Arbeit ist diese Betrachtungsweise bedeutungsvoll. Wie stehen die Betroffenen zur Integration im Allgemeinen und in Bezug auf das Kind mit Autismus. Flick (2007) meint „dazu, dass die Rekonstruktion solcher subjektiver Sichtweisen zum Instrument sozialer Welten wird“ (S. 83). Für Flick (2007) hängt im übrigen die Entscheidung für die Fragestellung von „lebenspraktischen Interessen des Forschers und seiner Einbindung in bestimmte soziale und historische Kontexte ab“ (S. 133). Dies ist in der vorliegenden Forschungsarbeit deutlich der Fall. Der Gedanke leitet inhaltlich über zu den ethnomethodologischen Grundlagen qualitativer Sozialforschung.

Als zweite Position des qualitativen Forschens stellt Flick (2007) den Ansatz von Garfinkel vor, die Ethnomethodologie. Die Begrenzung auf die Sicht des Subjekts wird in der Betrachtungsweise der Ethnomethodologie überschritten. Gefragt wird danach, wie Menschen in Prozessen der Interaktion soziale Wirklichkeit herstellen. Dabei werden die Methoden untersucht, mit denen soziale Wirklichkeit im Alltag hergestellt wird. Konkret geht es darum, wie im Handeln an einem bestimmten Ort aus der Situation heraus, hörend und sprechend, wahrnehmend und agierend soziale Wirklichkeit vollzogen wird. Der Kontext des Geschehens wird miteinbezogen. Gegenstand der Untersuchung sind Routinen des Handelns im Alltag (vgl. S. 86ff.).

Für die vorliegende Forschung geht es auch darum zu fragen, wie die Beteiligten des integrativen Settings interagieren und kooperieren. Es geht darum, zu erforschen, wie Lehrpersonen, Eltern und Heilpädagogen im Alltag interagieren und somit die Qualität der Kooperation steuern. Wie schaffen die Heilpädagogen, Heilpädagoginnen, Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer und Eltern im Alltag ihre soziale Wirklichkeit. Es stellt sich die Frage, wie ausgehend vom gegenseitigen Wahrnehmen und dem daraus folgenden Handeln soziale Wirklichkeit geschaffen wird.

Die dritte strukturalistische oder psychoanalytische Position geht von Prozessen des psychischen und sozialen Unbewussten aus. Es wird unterschieden zwischen der Oberfläche des Erlebens und Handelns und den Tiefenstrukturen des Handelns. Die Oberfläche entspricht den Intentionen und dem mit dem Handeln verbundenen subjektiven Sinn. Tiefenstrukturen generieren Handeln und werden als kulturelle Modelle oder latente (unbewusste) Sinnstrukturen bezeichnet (vgl. Flick, S. 90f.). Die Dimension des psychischen und sozialen Unbewussten wird in dieser Forschungsarbeit ausgeklammert.

3.3 Sampling

Das Sampling erfolgt gezielt (vgl. Flick, 2007, S. 178). Die schulischen Heilpädagogen, welche die Settings leiten, sind seit einem Jahr wöchentlich im Austausch in der Weiterbildung. Die Kooperation mit ihren Lehrpersonen beurteilen die Schulischen Heilpädagogen unterschiedlich. Während der Schulische Heilpädagoge von D die Kooperation mit dem Klassenlehrer als unterstützend beschreibt, ist die Kooperation zwischen der Heilpädagogin von A und den Lehrpersonen von erheblichen Spannungen

geprägt. Die beiden Schüler sind in ähnlichem Grad vom Autismus betroffen. Dies war auch eine Voraussetzung für den gemeinsamen Besuch des Sozialtrainings.

3.4 Gütekriterien qualitativer Forschung

Für die Durchführung und Reflexion qualitativer Forschung ist ein bewusster Umgang mit deren Gütekriterien entscheidend. Es geht darum, Kriterien zu definieren, welche die Forschung begleiten.

Reliabilität: Entscheidend für die Reliabilität ist gemäss Flick (2007) die Qualität der Aufzeichnungen und Dokumentation der Daten. Zur Erhöhung der Reliabilität wird die Standardisierung der Aufzeichnungen empfohlen, dazu gehören die Konventionen der Aufzeichnung, die Transkriptionsregeln. Die Reliabilität wird weiter erhöht, wenn gefundene Interpretationen überprüft werden, in dem sie an anderen Interviewteilen überprüft werden (vgl. S. 490ff.).

Validität: Es stellt sich die Frage, „inwiefern die spezifischen Konstruktionen des Forschers in denen des Erforschten empirisch begründet sind (Flick, S. 493). Wissen ist nicht vorbehaltlos gültig. Annahmen sollen argumentativ beurteilt werden. Die Annahmen eines Forschers können mehr oder weniger angemessen sein. Wirklichkeit wird über unterschiedliche Perspektiven zugänglich. Die Forschung zielt auf die Darstellung von Wirklichkeit ab, nicht auf deren Abbildung (ebd.).

Objektivität: Das Kriterium der Objektivität führt Flick (2007) auf den Versuch einer Triangulation zurück, in dem zwei unabhängig analysierende Forscher an demselben Forschungsgegenstand arbeiten. Er stellt dieses Kriterium als Versuch dar. Flick zieht für die qualitative Forschung die Triangulation und die analytische Induktion vor (vgl. S.499f.).

Umsetzung im Forschungsprojekt: Die Interviews wurden anhand von Leitfäden durchgeführt und mittels Postskriptum reflektiert. Die Tatsache, dass der Autor am Rande Teil des Forschungsfeldes war, hat die Interviewführung teilweise beeinflusst. Durch das theoriegeleitete Vorgehen und die induktive Analyse besteht die Chance durch eine mehrperspektivische Argumentation der Forschungsfrage auf die Spur zu kommen.

Mayring (2002) führt sechs allgemeine Gütekriterien für die qualitative Forschung auf. Er nennt die Verfahrensdokumentation, die argumentative Interpretationsabsicherung, die Regelgeleitetheit, die Nähe zum Gegenstand, die Kommunikative Validierung, und die Triangulation (vgl. S. 144-148).

Verfahrensdokumentation: Die Methoden bei qualitativen Untersuchungen werden auf den Forschungsgegenstand abgestimmt und müssen daher für die Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses entsprechend detailliert festgehalten werden. Dies betrifft insbesondere die Ausführung des Vorverständnisses, das Vorstellen der Analyseinstrumente, der Durchführung und Auswertung der Datenerhebung.

Argumentative Interpretationsabsicherung: Die Interpretation ist neben der Exploration und Analyse wichtiger Bestandteil des Forschungsprozesses. Die Anforderungen an die Interpretation sind die theoriegeleitete Argumentation. Zudem ist es unumgänglich, alternative Einschätzungen zur Interpretation anzuführen und zu überprüfen. Flick (2007) spricht im Kapitel Gütekriterien qualitativer Forschung die Gefahr der selektiven Plausibilisierung an. Er versteht darunter, dass die Beobachtungen im Forschungsprozess einseitig auf das gewünschte Forschungsergebnis hin untersucht werden. Der Umgang mit Beobachtungen, die vom Forscher als nicht typisch oder abweichend oder im Widerspruch stehend beurteilt werden, wird nicht transparent (vgl. S. 488).

Umsetzung im Forschungsprojekt: In der Umsetzung soll darauf geachtet werden, dass bei der Analyse und Interpretation immer wieder auf die Inhalte oder auch auf die Aufnahmen der Interviews zurückgegriffen wird. Die Theorie soll bei der Argumentation eine wichtige Rolle spielen.

Regelgeleitetheit: Einerseits ist es wichtig, dem Forschungsgegenstand mit Offenheit zu begegnen, andererseits geht es darum, Verfahrensregeln zu beachten und das Material systematisch zu bearbeiten (vgl. Mayring, 145f.). Eine Möglichkeit ist die Standardisierung der Beobachtungsinstrumente. Bei der Analyse werden die Schritte vorab festgelegt und entsprechend eines sinnvollen Vorgehens werden weitere Schritte der Analyse, sowie Anpassung der Instrumente vorgenommen.

Umsetzung im Forschungsprojekt: Bei der Umsetzung der qualitativen Inhaltsanalyse werden die Kategorien deduktiv theoriegeleitet hergeleitet. Der Leitfaden des Interviews stützt sich auf die gebildeten Kategorien. Nach der Auswertung von 20-50 % der Datenmenge werden die Kategorien induktiv überarbeitet. Die Auswertung erfolgt nach einem klaren System von Analyse und argumentativer Interpretation.

Nähe zum Gegenstand: Qualitative Forschung will Forschung möglichst nahe an der Alltagswelt (ebd.). Nach Flick (2007) ist diese Nähe abhängig vom Zugang des Forschers zum Feld oder zu Einzelpersonen. Das Aufzeichnen von professionellem oder persönlichem Handeln des untersuchten Subjekts verlangen ein weitergehendes sich Einlassen, als dies bei Fragebogen der Fall ist. Von der Rolle des Forschers hängt ab, wie er sich Zugang zu Beteiligten verschaffen kann. Es geht darum, mit dem Beteiligten ein gemeinsames Vorgehen auszuhandeln und eine Beziehung herzustellen (vgl. S. 142ff.).

Umsetzung im Forschungsprozess: Mit den Interviewpartnern wurde früh Kontakt aufgenommen. Sie wurden über die Vorgehensweise informiert und ihr Einverständnis wurde eingeholt. Die Interviews fanden bewusst in der Arbeitsumgebung oder am Wohnort der Interviewten statt.

Kommunikative Validierung: Mayring (2002) meint damit, dass die Ergebnisse der Forschung dem Beforschten vorgelegt und diskutiert werden (ebd.). Dies wird beim halbstandardisierten Interview eingesetzt und nennt sich Struktur-lege-Technik. Hier werden transkribierte Interviews nach einer groben Analyse nach kurzer Zeit dem Interviewpartner vorgelegt und diskutiert (vgl. Flick, 2007, S. 205). Mayring (2002) betont, dass die Beforschten nicht Datenlieferanten seien, sondern denkende Subjekte.

Umsetzung im Forschungsprojekt: In der vorliegenden Arbeit wird es nicht möglich sein, die Daten mit den Beteiligten der Forschung zu diskutieren. Die Arbeit wird jedoch zum kritischen Gegenlesen weitergegeben. Somit kann zumindest eine Stimme von aussen eingeholt werden. Den Interviewten soll während den Interviews trotz der Standardisierung durch den Leitfaden möglichst Raum gelassen werden, damit sie ihre Gedanken formulieren können.

Triangulation: Bei der Triangulation geht es darum, unterschiedliche Methoden der Forschung an einem Forschungsgegenstand anzuwenden. Auch durch die Forschung im Team kann erreicht werden, den Gegenstand von unterschiedlichen Perspektiven zu analysieren und zu interpretieren. Auch der Bezug unterschiedlicher Datenquellen und Theorieansätzen kann zur mehrperspektivischen Sicht beitragen. Ziel ist nicht die völlige Übereinstimmung, sondern die Ergebnisse der unterschiedlichen Perspektiven im wissenschaftlichen Diskurs zu erhärten (vgl. Flick, 2007, S. 519f.).

Umsetzung im Forschungsprojekt: Die Triangulation kann in dieser Arbeit durch die Berücksichtigung von schriftlichen Daten und Interviews teilweise erreicht werden. Durch das Führen von Interview mit den verschiedenen Beteiligten des integrativen Settings kann eine mehrperspektivische Sicht der Beforschten auf den Forschungsgegenstand erreicht werden. Nicht möglich wird das Erreichen der mehrperspektivischen Sichtweise auf Grund des Einsatzes von unterschiedlichen Untersuchungsmethoden sein. Das Beobachten im Feld wurde aus Gründen der Machbarkeit nicht in Erwägung gezogen. Hingegen nennt Flick (2007) eine für diese Arbeit mögliche und vorgesehene Form von Perspektiven-Triangulation. Dabei geht es darum, „die Sicht des Subjekts zu verstehen und dies mit der Beschreibung der Lebenswelt , in der es agiert, zu verbinden“ (S. 136). Dies geschieht, in dem das subjektive Erleben der Akteure der Integration in Verbindung mit den Rahmenbedingungen des Kantons und der Schule untersucht wird.

3.5 Erhebungsverfahren

Die Problemstellung wird durch das Literaturstudium theoretisch geleitet analysiert. Relevante Inhalte und Schwerpunkte werden dadurch für die weitere Forschungsarbeit generiert. Die Erhebungsinstrumente, der Leitfaden für das Problemzentrierte Interview, sowie der Fragebogen werden auf Grund der deduktiv gebildeten Operationalisierung verfasst.

Problemzentriertes Interview: Mit den Beteiligten des integrativen Settings (Klassenlehrer, SHP, Eltern) soll ein problemzentriertes Interview durchgeführt werden. Das problemzentrierte Interview kommt bei einer vom Forscher wahrgenommen gesellschaftlich relevanten Problemstellung zum Einsatz (vgl. Witzel, 1982, S. 67f.). Zur Durchführung eines problemzentrierten Interviews setzt Witzel voraus, dass sich der Forscher mit einer gesellschaftlich relevanten Problemstellung auseinandersetzt. Es geht dabei darum, dass der Forscher sein Wissen in Bezug auf die Problemstellung einerseits systematisch und theoriegeleitet und andererseits durch Voruntersuchung im Feld erweitert. Das problemzentrierte Interview soll insbesondere die Sinnkriterien und Einschätzungen des Problemzusammenhanges der Akteure offenlegen. Als wichtig erachtet es Witzel, die Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, von denen die Betroffenen abhängig sind, beziehungsweise die sie in ihrem Handeln mit einbeziehen und interpretieren müssen (ebd.). Witzel bezieht sich auf den symbolischen Interaktionismus nach Blumer, welcher das Handeln in Abhängigkeit der subjektiven Wirklichkeit und Absicht erklärt. Er nennt auch die Ethnomethodologie nach Garfinkel, welche die Herstellung der sozialen Wirklichkeit im Handeln in Bezug zum Kontext ins Zentrum setzten. Insbesondere das gegenseitige in Beziehung setzen der beiden Ansätze erachtet Witzel als Schlüssel für die Forschung (ebd.). Es geht demnach darum, deduktiv, theoriegeleitet, das Interview zu planen und in einem zweiten Schritt, durch induktives Vorgehen, die Ausführung und Analyse der Daten, zu neuen Erkenntnissen zu gelangen.

Das problemzentrierte Interview umfasst einen Fragebogen, den Leitfaden, eine Aufzeichnung mit Tonband oder Video und eine Protokollierung. Der Leitfaden dient zur Einführung und Strukturierung der Thematik. Für den Gesprächseinstieg wird eine offene Frage gewählt. Für den weiteren Verlauf des Gesprächs ist eine angenehme Gesprächsatmosphäre entscheidend. Der offenen Eingangsfrage folgen interessen geleitete Fragen. Im Weiteren geht es darum, im Interview durch Nachfragen Details des Dargestellten zu erfahren, welche für das Verständnis wichtig sind. Inhaltlich vertiefend wirken die Zurückspiegelung, das Zusammenfassen, das Rückmelden und die Interpretationen des Gesagten

seitens des Interviewers (vgl. Flick, 2007, S. 210f.). Zur Technik des Fragens meinen Gläser und Laudel (2006), dass der Forscher einen grossen Einfluss auf die Antworten hat, mit der Art und Weise, wie er fragt. Wonach man fragt, ergibt sich aus den theoretischen Vorüberlegungen und aus den Reaktionen des Gesprächspartners im Interview. Wie man fragt, ergibt sich vor allem aus dem Prinzip der Offenheit und aus dem Prinzip des Verstehens als Basishandlung (vgl. S. 116f.). Durch die Konfrontationsfrage sollen die bis dahin vom Befragten entwickelten Theorien und Zusammenhänge in jedem angesprochenen Bereich noch einmal im Licht konkurrierender Alternativen kritisch hinterfragt werden (vgl. Flick, 2007, S. 204).

Umsetzung im Forschungsprojekt (vgl. Mayring, 2002, S. 66-72): Der Leitfaden wird auf Grund der eingangs erarbeiteten theoretischen Grundlagen, der Frage- und der Zielstellung entworfen. Auf Grund von Vorerfahrungen des Autors im Entwerfen und Führen von Leitfadenterviews wird auf die Erprobung des Leitfadens verzichtet. Der Leitfaden enthält eine Sondierungsfrage, die den Einstieg ins Thema als offene Frage erleichtern soll. Konkret geht es darum, die Meinung der Befragten zur Integration als solches zu eruieren. Im Anschluss werden vier Leitfragen mit den dazugehörenden Unterfragen gestellt, welche auch als Ad-hoc-Fragen eingesetzt werden können. Durch die Leitfragen und die zusätzlichen Unterfragen zu den Leitfragen wird eine teilweise Standardisierung erreicht. Im Einverständnis mit den Interviewten wird das Interview mit zwei Tonträgern aufgezeichnet.

Postskriptum: Das Postskriptum wird unmittelbar nach dem Interview verfasst. Es werden Aspekte formuliert, welche für die Analyse und Interpretation des Interviews wichtig sein können und im Interview nicht zum Ausdruck kommen. Zu diesen Informationen können der Ort des Interviews und die Atmosphäre des Ortes gehören. Zusätzliche Informationen können das Auftreten der Interviewpartner betreffen. Auch Störungen oder die Anwesenheit Dritter können nützliche Informationen darstellen. In der Auswertungsphase können die Informationen genutzt werden (vgl. Lamnek, 2010, S. 357).

Umsetzung im Forschungsprojekt: Die Postskripts wurden jeweils nach der Durchführung der Interviews geschrieben und bei der Analyse teilweise einbezogen.

3.6 Methode der Datenauswertung

Die Aufzeichnungen der Interviews werden durch wörtliche Transkription in eine schriftliche Fassung gebracht. Das Wortprotokoll ermöglicht es, Aussagen in ihrem Zusammenhang zu erfassen, zu analysieren und zu interpretieren. Transkriptionsregeln ermöglichen eine Klassifikation der Äusserungen (Pausen, Betonungen usw.). Flick (2007) plädiert dafür, klare Regeln für die Transkription aufzustellen und die Transkripts nach dem Schreiben noch einmal einer Kontrolle zu unterziehen. Die Genauigkeit der Transkription soll mit der Art der Fragestellung übereinstimmen. Wichtig ist auch die Anonymisierung der Daten (vgl. S. 379f.).

Umsetzung im Forschungsprojekt: Die Interviews werden wenn möglich schriftdeutsch gehalten. In Mundart gehaltene Interviews werden unter Berücksichtigung der Sinnbedeutung in Schriftsprache übertragen. Die Kodierregeln sind im Dokument der Transkriptionen festgehalten.

3.6.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Mit der qualitativen Inhaltsanalyse werden Texte systematisch analysiert. Texte werden in einem ersten Schritt deduktiv, durch theoriegeleitete Kategorien (Kategoriedefinitionen) analysiert. Die Analyse der

Texte erlaubt eine induktive Anpassung des Kategoriensystems. Das Kategoriensystem wird auf diese Weise verfeinert und entwickelt (vgl. Mayring, 2002, S. 114).

Das methodische Vorgehen umfasst drei Techniken. Die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung. In der vorliegenden Arbeit wird vorwiegend mit der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse gearbeitet.

- 1. Zusammenfassung:** Bei der Zusammenfassung geht es um eine erste Reduktion und Generalisierung des Materials mit dem Ziel, ein höheres Abstraktionsniveau zu erreichen. Wesentliche Inhalte sollen dabei erhalten bleiben. Das Material wird paraphrasiert, weniger wichtige und bedeutungsgleiche Paraphrasen werden gestrichen (vgl. Flick, 2007, S. 410). Die Technik der inhaltsanalytischen Zusammenfassung wird auch genutzt für die induktive Kategoriebildung. Die Reduktion erfolgt methodisch kontrolliert entlang von bestimmten Regeln. (vgl. Mayring, 2002, S. 115).
- 2. Explikation:** Das Ziel der Explikation ist, diffuse, mehrdeutige und widersprüchliche Textstellen durch den Einbezug von Kontextmaterial weiter zu analysieren, zu erklären, neu zu deuten (vgl. Flick, 2007, S. 414). Das Verständnis soll dabei erweitert werden (vgl. Mayring, 2002, S. 115). Die Kontextinformationen ausserhalb des Textes können der Theorie entnommen werden. Es kann sich dabei auch um zusätzliche Information über den Verfasser, Adressaten, die Entstehungssituation der Forschung handeln. Es kann aber auch darum gehen, Wortbedeutungen, Explikationen mit Hilfe von Lexika zu klären. Die gefundene Explikation wird danach im Kontext des Interviews überprüft, indem sie eingesetzt wird (vgl. Flick, 2007, S. 414). Er nennt die Explikation eine Kontextanalyse (vgl. S. 118).

Umsetzung im Forschungsprojekt: Soweit möglich wird die Explikation in die vorliegende Arbeit miteinbezogen. Die Kontextinformationen, soweit sie vorhanden sind, werden zur Klärung der Analyse des Materials berücksichtigt. Der Kontext ist in der Einleitung der Arbeit beschrieben. Er wird durch die Berücksichtigung der Rahmenbedingungen bei der Befragung explizit untersucht.

- 3. Strukturierung:** Die Strukturierung der qualitativen Inhaltsanalyse hat zum Ziel, „eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern“ (Mayring, S. 118). Dabei kann es sich um formale, inhaltliche Aspekte handeln. Möglich ist auch eine Skalierung einer Kategorie, welche für die Beantwortung der Fragestellung relevant ist (vgl. Flick, 2007, S. 415). Zentral ist, dass die Kategoriensysteme so genau definiert werden, dass eine präzise Zuordnung zwischen Kategorien und Interviewtexten immer möglich ist (vgl. Mayring, 2002, S. 118).

Methodisch wird die Strukturierung in drei Schritten umgesetzt:

1. Zuerst werden die Kategorien definiert und Textteile der Kategorie zugeordnet.
2. In einem zweiten Schritt werden Ankerbeispiele angeführt. Konkrete Textteile werden einer Kategorie zugeordnet. Diese Anker sind beispielhaft für die Kategorie.
3. Als dritten Schritt werden Regeln formuliert, welche eine eindeutige Zuordnung zu einer Kategorie ermöglichen, damit Abgrenzungsprobleme vermieden werden können.

Auf Grund dieser Arbeitsschritte wird ein Kodierleitfaden für die Auswertung angelegt. Im Verlaufe des Analyseprozesses werden weitere Ankerbeispiele aufgenommen und die Kodierungen unter einander abgeglichen. Kodierungen werden entsprechend neu formuliert. In

einem ersten teilweisen Materialdurchlauf werden Kategorien und der Kodierleitfaden erprobt. Der Durchgang wird in zwei Arbeitsschritte aufgeteilt. In einem ersten Schritt werden Textstellen im Material gekennzeichnet, die einer Kategorie entsprechen. Diese markierten Textteile können verschiedenfarbig unterstrichen werden. „In einem zweiten Schritt wird je nach Art der Strukturierung das gekennzeichnete Material herausgefiltert, zusammengefasst und aufgearbeitet.

Umsetzung im Forschungsprojekt: Das theoriegeleitete Kategoriensystem war zentral für die Konstruktion des Leitfadens. In einem ersten Durchlauf des Materials wurden das deduktiv erstellte Kategoriensystem und der Kodierleitfaden bei den Textstellen erprobt. Auf diese Weise werden 3 von 7 Interviews bearbeitet. Wie bereits beschrieben, wurden die Veränderungen des neu überarbeiteten Systems festgehalten und das bestehende Kategoriensystem und der bestehende Kodierleitfaden induktiv angepasst. Das überarbeitete Kategoriensystem und der Kodierleitfaden wurden in einem zweiten, vollständigen Materialdurchgang erneut am Material angewandt. Die Textstellen im Material, die einer Kategorie entsprechen, wurden gekennzeichnet,. Diese markierten Textteile wurden verschiedenfarbig unterstrichen. In einem zweiten Schritt wurde das gekennzeichnete Material herausgefiltert, zusammengefasst und aufgearbeitet (Kategoriensysteme und Codierleitfäden siehe Anhänge IV - VII). Auf eine Skalierung der Kategorien wurde auf Grund der eingeschränkten Menge an Datenmaterial verzichtet.

4. Darstellung der Untersuchungsergebnisse

Die Darstellung der Untersuchungsergebnisse wird entlang der Hauptkategorien nahe am Interviewmaterial vorgenommen. Die Hauptkategorien bilden dabei gleichzeitig die Untertitel. Gegenüber dem deduktiv hergeleiteten Kategoriensystem unterscheiden sich die hier aufgeführten Unterkategorien teilweise inhaltlich und in der Reihenfolge. Das Kategoriensystem wurde im Verlaufe der Analyse mehrfach verändert und angepasst (siehe Anhang IV und VII).

In der Darstellung, beziehungsweise der Analyse der Untersuchungsergebnisse werden die beiden integrativen Settings von A und D gemeinsam dargestellt. Die Interpretation und der Vergleich der beiden Fälle erfolgt im Kapitel 5. Zusammenfassung und Interpretation. Die Analyse wird direkt entlang von Interviewtexten vorgenommen. Bei den Interviewtexten handelt es sich um Ankerbeispiele, die entsprechend zu der jeweiligen Kategorie passen. Die Ankerbeispiele sind entsprechend dem Vorgehen der strukturierenden Inhaltsanalyse aus den Interviews entnommen worden. Die Textteile werden fallweise und pro Unterkategorie (UK) zusammenfassend paraphrasiert und analysiert. Dadurch können die einzelnen Interviewsequenzen einander gegenübergestellt und vergleichend analysiert werden, womit ein zusätzlicher Abstrahierungsschritt erfolgt (vgl. Mayring, 2002, S. 119). Die Abgrenzung der Kategorien ist nicht immer trennscharf. Dies hat mit der Kategorienwahl zu tun. Überschneidungen werden mit Querverweisen in den Analysen besprochen. Die UK Rahmenbedingungen wird in allen Hauptkategorien geführt. Sie überschneidet sich mit der UK 2.3 Kooperation auf der Organisationsebene. Aus diesem Grund entfallen bei der UK 2.3 die Themen wie Administrative Unterstützung, räumliche- und materielle Bedingungen, Aus- und Weiterbildung, Supervision und Schulentwicklung. Die Antworten der Fragebogen der problemzentrierten Interviews werden in die Analysen miteinbezogen, wo sie relevant sind. Unterstreichungen in den Interviewbeispielen sind auf Betonungen der Sprechenden zurückzuführen. Sie wurden nur mit wenigen Ausnahmen für die Analyse berücksichtigt.

4.1 Kategorie 1: Erfahrungen von Pädagogen und Eltern zur Integration mit dem von ASS betroffenen Kind

Die Kategorie 1 betrifft die Erfahrungen von Eltern, Klassenlehrer und Heilpädagogen mit der Integration von Kindern mit ASS in der Regelschule. Im Zentrum stehen auch die schulische und soziale Förderung des Kindes mit ASS und die Besonderheiten des Kindes mit ASS. Berücksichtigt werden Erfahrungen mit institutionellen Rahmenbedingungen. Diese Kategorie soll vor allem die Perspektive der Kinder aus der Sicht der Erwachsenen untersuchen.

Unterkategorie 1.1: Soziale Integration
--

Definition: Soziale Teilhabe, die Qualität der Interaktion zwischen dem Kind mit ASS und den Mitschülern, und eine allfällige Etikettierung des Schülers (Sch) mit ASS durch die Klasse

Ankerbeispiele integratives Setting von A:

Interview 1 mit SHP 1/ Zeilen 73-74: „Das sind sozial sehr starke Gruppen, welche hohe soziale Kompetenzen haben und die haben ihm geholfen. Dies war wirklich ein Pluspunkt.“

Zeilen 76-79: „Es ist mehr, dass er auf die Kinder zugeht. Doch es hat sich sehr gebessert, dass er die Kinder zur Kontaktaufnahme nicht mehr stösst und schlägt. In der Pause ist er immer mit dabei, auch bei den Spielen. Aber er wird jedoch noch nicht eingeladen zu den Geburtstagsfesten. Es ist auch selten passiert, dass die Kinder in der Freizeit mit ihm abgemacht haben.“

Interview 3 mit L2/ Zeilen 1051-60: L2: ... „Von sich aus geht er nicht auf andere Kinder zu, sondern das organisiert dann meistens seine Mutter. Dass sie einen Kollegen von A aus seiner Klasse nach Hause einlädt.

I: Und in der Schule?

L2: Er ist im Turnen nicht begleitet, das erteile ich, das geht gut. Sie unterstützen ihn und motivieren ihn, dann ist er sehr integriert und in der Pause auch.

I: Geht er denn auch auf die Kinder zu oder gehen eher sie auf ihn zu?

L2: Schon eher so.

I: Er sucht also weniger den Kontakt.

L2: Ja, oder sicher nicht zu einzelnen, sondern eher zur Gruppe, in der Pause oder im Turnen, dass er dabei sein möchte.“

Zeilen: 1070-73: „A wird überhaupt nicht etikettiert. Du bist anders, das wird akzeptiert. ... Was ich auch toll finde, die anderen Klassenkinder, sie erziehen ihn mit. So dass sie ihm z.B. sagen, du störst mich, oder das darfst du jetzt nicht mehr fragen, sie sagen, A du störst mich, denn er hat es ja vorher gerade gesagt.“

Interview 4 mit Mutter von A/ Zeilen 1581-87: „Das ist ein Problemfeld. Das ist wirklich schwierig. Meistens bin wirklich ich dafür verantwortlich, dass der Kontakt zu Stande kommt. Er nimmt im Hort schon Kontakt auf beim Spielen. Ich merke schon, er nimmt mit gleichaltrigen schon viel mehr Kontakt auf, mit gegenseitigen Besuchen und Abmachen. Er kommt auch manchmal zu mir und sagt, er würde gerne wieder einmal mit jemandem spielen.“

Analyse: Laut Aussage der Heilpädagogin kann A inzwischen Kontakt zu andern Kindern aufnehmen, ohne diese zu stossen oder zu schlagen. Offensichtlich wird A in der Gruppe toleriert. Der Kontakt mit einzelnen Kindern wird von A gesucht und teilweise erwidert. In der Freizeit gelingt es A noch nicht, sich aus eigener Initiative mit andern zu treffen. Die Mutter übernimmt die Verantwortung für die Kontaktaufnahme. Die Lehrerin und die Heilpädagogin sind sich einig, dass die Klasse sehr integrativ unterstützend wirkt. Die Klassenlehrerin sagt aus, dass die Kinder A akzeptieren und ihm auch direkt sagen, wenn sie etwas an seinem Verhalten stört. Die Aussagen von SHP, KL und der Mutter stimmen weitgehend überein.

Ankerbeispiele integratives Setting von D:

Interview 5 mit SHP von D/ Zeilen 2051-2058: „Es hat sich ein Vertrauen gebildet. Es haben sich auch bereits gewisse Dinge abgeschliffen, z.B. Unsicherheiten sowohl von D, als auch von den anderen Schülern. Man kennt sich und ist irgendwie warm geworden miteinander und das sehe ich schon als eine grosse Voraussetzung an. Dass man sich einfach kennt als wer man ist, man sich einschätzen kann und die Mitschüler wissen, wie man reagieren muss, wenn D aufbraust wie ein Vulkan. So dass die Sonne zwei Minuten später wieder scheinen kann. Dass man solche Dinge kennt .. und auch zwischen den Zeilen lesen kann. Das ist das Tolle.“

Zeilen 2080-84: „Eine Gegenseitigkeit entsteht eigentlich nur da, wo auch ein gemeinsames Interesse ist. Es ist natürlich schon ein menschlicher Austausch. Aber es ist kein Austausch, ... In unserer Klasse gibt es einen anderen Jungen, der das Flugzeug Interesse mit D teilt und damit gibt es einen gemeinsamen Nenner und einen fruchtbaren Boden. Daraus entstehen dann eben auch andere Kontakte.“

Zeilen 2091-93: „Erstaunlich wenig (Etikettierung), wie ich schon einmal gesagt habe. Ist es mit diesen Kindern, denen er nahe steht, also seinen Klassenkameraden, die kennen ihn und die nehmen ihn natürlich wahr, als den, der er ist.“

Interview 6 mit L3 von D/ Zeilen 2581-87: „... also, mhmhmh, ..er kommt am Morgen auf den Pausenplatz. Da spielen einige Fussball und da spielt er gerne mit. Er hat dann zwar immer recht, aber das haben die gelernt. Da übersieht man das eben. Oder dann, und dann fängt das Problem schon an, kommt so seine Macht- und Gewaltorgie, da haben sie vielleicht gewonnen. Und da wird dann wirklich wie auf dem Fussballfeld gerufen, gewonnen gewonnen. Da kommt er dann so ins Schulhaus und kann sich überhaupt nicht von dem lösen, ... hinsitzen und jetzt sind wir einer anderen Welt.“

Interview 7 mit Mutter von D/ Zeilen 3032-36: „Ja, er hat seine Kollegen, sozusagen die engsten Freunde. Man sieht schon es ist eine andere Beziehung, doch es ist der Kontakt da und es kommt immer mehr. Für ihn ist das sehr gut, dass er das lernt. Es ist für das Soziale schon besser für ihn integriert zu werden. So hat er ein Vorbild, wie es im Normalfall ist, wenn er auch erwachsen wird. So dass er mit Leuten zu tun hat, die so sind wie sie auch nachher sind.“

Zeilen 3048-49: „Also wenn ihn jemand interessiert, ist das meistens so, dass sie in etwa dieselben Interessen haben.“

Analyse: Der Heilpädagoge spricht von einem gegenseitigen Verstehen zwischen den Schülern und D. Es gelingt den Schülern zwischen den Zeilen zu lesen, Situationen einzuschätzen. Die Aussagen der Mutter und des Heilpädagogen weisen beide darauf hin, dass D's Kontakte interessengebunden und irgendwie nicht die gleichen sind, wie es andere Kinder pflegen. Bei beiden weist die Aussage auf einen Entwicklungsaspekt hin. Vor allem die Aussage der Mutter, welche meint, dass D vermehrt Kontakt hat, deutet auf eine Entwicklung von D hin. Sie empfindet es als wertvoll, dass D in Kontakt mit Menschen kommt, die ihm ein Vorbild sein können. Der Klassenlehrer betont auch hier wieder, dass D mitspielt, jedoch nach seinen Regeln, die heissen, dass er recht haben muss. Der Klassenlehrer spricht dann noch die Tendenz von D an, dass dieser nicht umstellen kann.

Unterkategorie 1.2: Transparenz des Anderssein

Definition: Betroffener kennt seine eigene Besonderheit. Die Schüler kennen die Besonderheiten von A/D. Die Besonderheiten des Schülers werden besprochen.

Ankerbeispiele integratives Setting von A:

Interview 1 mit SHP 1/ Zeile 90-91: „Ich glaube ... nicht, .. dass er wirklich ... er ist, .., er ist, ..sich darüber noch nicht ganz im Klaren ist. Er ist glaube ich auch noch nicht aufgeklärt worden.“

Zeile 103-104: „Da bin ich daran (Transparenz, Selbsterkenntnis von A) einfach so am Anfang. So wer bin ich?

Was habe ich für Vorlieben und Abneigungen? Wie sieht mein Körper aus? Da sind wir noch nicht so weit.“

Interview 2 mit L1/ Zeilen 583-587: „Er sagt einfach oft zu mir, ... wenn er nahe bei mir ist, .. er kommt ja einzelne Stunden schon ganz allein zu mir, wo er nicht begleitet ist. Und da sagt er mir, es geht einfach zu schnell, es geht einfach zu schnell. Er empfindet sich als langsam, er empfindet sich als langsam, .. und hat dann, wird verzweifelt, wenn es zu schnell geht.“

Zeilen 604-607: „Nein, das war ja ein Angebot von Frau T (Schulleitung HPS des Kreises), also einmal hat sie einen Morgen gemacht, wo sie uns auf erlebnispädagogische Art erfahren liess, was das heisst, wenn man andere Wahrnehmungen hat. Das fand ich sehr toll. Aber da wurde nicht das Thema Autismus näher besprochen.“

Interview 3 mit L2/ Zeilen 1077-80: „Nein, sie denken, dass es für A schon zu früh ist, das zu thematisieren, meint die Mutter und die Heilpädagogin. Eh, wir wollen es vor allem den 3. Klässlern sagen, welche wirklich alle sehr intelligent und neugierig sind.“

Interview 4 mit Mutter von A/ Zeilen 1620-31: „Er nimmt es langsam war, das kommt jetzt langsam eher zum Zug. Also ich habe das an der Bemerkung gesehen, ah die anderen Kinder finden mich langweilig. Er merkt es langsam schon, er sagt dann z.B. sein Kopf sei langsam oder könne das nicht. Er merkt auch einfach von der Leistung her in der Schule, dass er natürlich nicht ganz mithalten kann und mehr Unterstützung braucht. Wir versuchen ihm dann einfach, Mut zu machen und sagen, irgendwie ist jeder Mensch unterschiedlich und du brauchst etwas mehr Hilfe. Deswegen hast du auch Begleitung in der Schule, ändert aber nichts daran, dass du als Person völlig in Ordnung bist. Die Transparenz in der Schule, denke ich, könnte man etwas verbessern.“

Analyse: Die SHP hat mit A begonnen, dessen Besonderheiten zu thematisieren. Aus dem Postskriptum ist zu entnehmen, dass A seine Diagnose noch nicht kennt. Mit der Klasse hat die Schulleitung der HPS einen erlebnispädagogischen Morgen zum Thema Wahrnehmung durchgeführt.

Die Lehrerinnen bedauern (Die Aussage von L2 wird hier nicht aufgeführt, stimmt jedoch inhaltlich mit derjenigen von L1 überein), dass das Thema Autismus noch nicht thematisiert worden ist. Die Äusserungen von A zeigen, dass er wohl merkt, dass er irgendwie anders ist, als die Kinder seiner Klasse. Er formuliert dies offensichtlich gegenüber der Mutter und der Klassenlehrerin.

Ankerbeispiele integratives Setting von D:

Interview 6 mit L3 von D/ Zeilen 2606-10: „Nein, die Klasse wurde ja ein oder zweimal, zumindest sicher am Anfang, die Heilpädagogin und die Schulleitung der HPS haben die Klasse auf diese Kinder vorbereitet. Einzeln von Schulzimmer zu Schulzimmer. Der Heilpädagoge wird ab und zu schon einzelne Kinder zur Seite nehmen und wieder etwas übersetzen, dass sie sich orientieren können was da überhaupt abläuft.“

Interview 7 mit Mutter von D/ Zeilen 3053-55: „Zum Teil, bevor er dort anfang, bevor er überhaupt das erste Mal gegangen ist, wurden sie (Klasse) schon kurz informiert (bezüglich Autismus von D). Er ging dann eigentlich eine Woche lang als Versuch und blieb dann gleich dort.“

Zeilen 3099-3103: „Er weiss es (Diagnose) vom Anfang an. Das ist für mich normal, denn wenn ich höre, dass gewisse Kinder im Sozialtraining gar nicht wissen, was sie überhaupt haben. Darüber bin ich total schockiert. Ich finde das grässlich und ich verstehe das gar nicht. Es ist so gut für das Kind, dass er die Entwicklung vom Anfang an mitmacht und nicht irgendwann merkt, er ist anders. Ich finde das sehr wichtig.“

Analyse: Die Klasse ist im Voraus von der Schulleitung der HPS informiert und auf D vorbereitet worden. Auch der Heilpädagoge nimmt laut Aussage des Klassenlehrers seine Aufgabe als Übersetzer des Verhaltens von D war. Die Mutter bestätigt die Aussage des KL. Es ist ihr ganz klar, dass D weiss, was er hat. Sie findet dieses Wissen des betroffenen Kindes sei entscheidend für dessen Entwicklung.

Unterkategorie 1.3: Herausforderndes Verhalten

Definition: Einschätzungen des herausfordernden Verhaltens durch Pädagogen und Eltern und der Umgang damit

Ankerbeispiele integratives Setting von A:

Interview 1 mit SHP 1/ Zeilen 114-120: „Ich denke einerseits ist das herausfordernde Verhalten, von welchem ich denke, dass es fast jedes Kind ein wenig hat. So verhält man sich nicht, also dass man dem anderen ins Ohr hinein brüllt oder schubst und so weiter. Ein solches Verhalten, denke .. ich und habe ich auch erlebt, dass das .. hat ein Zusammenhang. Ich denke es hat auch einen Zusammenhang, es ist eine Sprache oder eine Art sich auszudrücken und da hat es wirklich auch geholfen in verschiedenen Situationen. Das ist manchmal auch sehr schwierig, wo auch ich merke, dass ich wie auf Kohlen sitze, so dürfte oder darf er sich nicht verhalten.“

Interview 3 mit L2/ Zeilen 1036-39: L2: „Gute, ich denke, er hat in diesem Jahr riesige Fortschritte gemacht. Am Anfang ging es noch nicht wirklich im Klassenzimmer, weil er da zu laut war und zu sehr gestört hat. Jetzt gibt es doch längere Sequenzen, während denen er für sich arbeitet und die anderen Kinder nicht stört. Wir brauchen die Kopfhörer nicht mehr so viel für die anderen Kinder.“

Interview 4 mit Mutter von A/ Zeilen 1635-39: „Wir versuchen so viel wie möglich präventiv zu arbeiten. Es gibt Tricks, da weiss man genau, das geht einfach gar nicht, da explodiert er. Z.B. wenn er unvermittelt vor Neues gestellt wird. Dann ist sofort Ablehnung da. Dann versuchen wir eben wirklich schon zuhause und in der Schule möglichst viel präventiv zu arbeiten, was manchmal wirklich schwierig sein kann. Da die Lehrpersonen gerne flexibel umstellen.“

Zeilen: 1650- 54: „Also körperlich aggressiv wird er eigentlich nie. Das wird er wirklich nie, er wird zwar zwischen durch schon einmal ausfällig. Dann schimpft er, flucht und wird laut. Bei ihm ist es dann vor allem die Lautstärke und die Vehemenz, die dann zum Tragen kommt. Das ist dann schwer zu stoppen.“

Analyse: Die SHP bezeichnet das herausfordernde Verhalten einerseits als ein provokatives Verhalten, welches auch andere Kinder zeigen. Andererseits tönt sie an, dass dieses Verhalten einen Hintergrund

hat und dass das Kind durch das Verhalten eine Aussage macht, was laut ihrer Aussage manchmal hilfreich war. Die Klassenlehrerin betont, dass A anfangs zu laut und störend war. Inzwischen kann A auch länger selbständig arbeiten und die Kinder können ohne Ohrenschutz arbeiten. Die Mutter hebt die Wichtigkeit der Prävention hervor in Bezug auf das herausfordernde Verhalten und sieht, dass die Lehrpersonen durch das Verhalten von A herausgefordert sind. Ihre Aussage, dass A laut werden kann, unterstreicht das Problem, welches die Lehrpersonen ebenfalls formulieren. Sie spricht von herausforderndem Verhalten in Zusammenhang mit der Problematik der flexiblen Umstellung im Unterricht, welche bei Kindern mit ASS oft Mühe bereiten kann. Die Mutter schätzt ihren Wissensstand bezüglich Autismus als hoch ein. Dies ist dem Fragebogen zum problemzentrierten Interview zu entnehmen.

Ankerbeispiele integratives Setting von D:

Interview 5 mit SHP von D/ Zeilen 2114-18: „D hat neben seiner sehr liebevollen Art eben auch ... eine ganz andere Seite, die vielleicht ein wenig dunkel ist. Er kann sich verbal zum Teil sehr sehr stark äussern, mit Schimpfworten und Beleidigungen. Auch hier gilt wieder, was ich vorher gesagt habe, kennt man das, weiss man, das kann man (die Mitschüler) einordnen. Ansonsten kann das sehr verletzend sein.“

Interview 6 mit L3 von D/ Zeilen 2592-94: „er hat ein lautes Organ und es ist ohrenbetäubend. Dies dann jeden Morgen. Da kann man ihn dann schon wieder rausnehmen, doch er schreit dann draussen weiter und das hört man dann drinnen genau so gut wie draussen.“

Zeilen 2610-20: „D hat ja so eine Masche, dass er immer alles um 180 Grad dreht. Ein super Beispiel war, die Hausaufgaben abgeben, (L3 spricht als D): „Sie haben mir das Heft nicht gegeben“. L3 antwortet: D ich muss das Heft jetzt haben. Ich habe ihm gesagt, ich müsse das Heft jetzt haben, wo ist es. Nach dem hundertsten Mal von solchen Situationen gibt es nie, (D) „Ah ich könnte einmal in meinem Thek nachschauen oder dem Bank oder den Schubladen“, es sind immer die andern, die irgend etwas vermässelt haben. Dann hat der dann einmal wirklich das Heft gehabt, legt es auf der Seite beim Pult hin, steht daneben und sagt „da ist es ja, da haben sie nicht geschaut wo sie die Sachen hingelegt haben.“ Und dann bin einfach ich der Schuldige. Das macht er eigentlich immer so. Die Kinder wissen schon, dass sie da eigentlich nicht hinhören müssen.“

Interview 7 mit Mutter von D/ Zeilen 3121-28: „Ich versuche, dass sich die Situation nicht überhitzt. Das kommt ab und zu vor, dann wird es so oder so laut und wenn ich auch lauter werde, funktioniert es manchmal, dass er runterkommt. Doch wenn ich merke ich muss zu laut werden, dass es ihm nicht mehr wohl ist, gehe ich einfach in das Zimmer und schliesse mich ein, um Distanz zu gewinnen, weil er kommt hinter mir her. Er steht dann vor der Türe und sagt, ich soll aufmachen, doch ich mache einfach nicht auf, bis er selber geht. Denn er kommt sonst körperlich zu nah, er macht mir zwar nicht mehr weh wie früher, aber er umarmt mich dann mit viel Druck. Es ist einfach zu viel.“

Analyse: Bei allen drei Interviewpartnern wird die laute Stimme von D als deutliche Herausforderung beschrieben. Der Heilpädagoge spricht die hellen und dunklen Seiten von D an. Mitschüler können mit den Beschimpfungen von D umgehen, da ihnen das Problem von D transparent ist. Der Klassenlehrer deutet an, dass D im Klassenzimmer nicht immer tragbar ist. D muss das Zimmer verlassen. Er beschreibt eine Masche von D, dass dieser die Schuld bei anderen sucht. Übereinstimmend zur Aussage des Heilpädagogen meint er, die Schülerinnen und Schüler wüssten solches Verhalten von D einzuordnen. Die Mutter beschreibt, dass es ihr wichtig ist, die Situation nicht überhitzen zu lassen. Sie erwähnt dabei als Lösungen das Spiegeln, sie wird auch laut oder sucht alternativ dazu den Rückzug, wobei sie sich räumlich trennt von D. Diese Strategie des getrennten Raumes wird auch in der Schule

gesucht. Der KL spricht unter Rahmenbedingungen von dem fehlenden zusätzlichen Raum für D (UK 1.5).

Unterkategorie 1.4: Schulische Integration

Definition: Schulische Teilhabe und Förderung gemeinsam mit der Klasse/ sichtbare Lernfortschritte.

Ankerbeispiele integratives Setting von A:

Interview 1 mit SHP 1/ Zeile 148-153: „Und mit ihm etwas wirklich Neues zu erarbeiten, merke ich, gelingt es am besten in der Einzelsituation, wo man mit Spiel und Humor. Wo es nicht drinliegt so im Klassenzimmer zu arbeiten. Ich merke, dass ich unsicher bin. Bei Dingen wie Rechnen oder Lesen lernt er viel mehr, wenn wir alleine sind. Trotzdem finde ich es sehr wichtig, dass er dabei ist in der Klasse. Aber wenn er mehr dabei ist in der Klasse, geht es mehr um die Verhaltensziele. .. Wie verhalte ich mich am Pult? Wie gehe ich damit um, wenn es heisst, ich muss das und das und das machen?“

Interview 3 mit L2/ Zeilen 1108-20:

I: „Wie erleben sie die Integration von A in Bezug auf die schulische Förderung?“

L2: Da habe ich immer meine Fragezeichen, ich denke er wird schulisch .. wirklich nur einzeln gefördert. ... Er ist zwar an gemeinsamen Anlässen dabei, aber er hat wirklich seinen Extrazug.

I: Zeigt er bei den gemeinsamen Anlässen Interesse?

L2: Ja er lebt intensiv mit. Wir studieren ein Musical ein und da kommt eine Musiklehrerin während einer Stunde pro Woche. Er singt zwar nicht mit und er bewegt sich auch nicht, doch man spürt er lebt mit.

I: Dann merkt man das sofort.

L2: Ja er lebt wirklich mit. .. Mündlich versteht er unheimlich viel, er hat da schon einen hohen Wissensstand. Was gesprochen wird, oder was in den Texten vorkommt in den Liedern, da kommt er gut mit. Das hat er übrigens auch gelernt, am Anfang, (lacht) denn ich lese gerne vor und wahrscheinlich auch gut, auch mit viel Handbewegungen und Stimmen, da kann er dann wirklich eine viertel Stunde einfach gebannt dasitzen ohne Zwischenrufe. Das sind auch riesige Fortschritte.“

Zeile 1136-40: I: Inwiefern sind sie sichtbar?

L2: .. Ja, indem er einfach mehr produziert von dem was er vorgelegt bekommt und indem er sich nicht schon im vorne herein weigert, etwas zu machen.

I: Ja und direkt schulisch, Lesen, Schreiben und Rechnen?

L2: Beim Rechnen macht er Fortschritte, doch Lesen und Schreiben geht noch gar nicht.“

Interview 4 mit Mutter von A/ Zeilen 1667-77: „Wir haben eine gute Mischung zwischen integrativer Förderung, wo er wirklich bei der Klasse dabei ist und mit der Einzelförderung bei seinen Schwachstellen. Dadurch, dass er sich nicht dem direkten Vergleich aussetzen muss mit seinen Schwachstellen, kann er auch mehr Vertrauen fassen. Frau A hat das auch sehr sorgfältig aufgebaut und ich glaube, es zahlt sich jetzt aus. Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, dass er dann zu viel separiert werden müsste, weil es sonst nicht gehen würde.“ Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, dass er dann zu viel separiert werden müsste, weil es sonst nicht gehen würde. Das hat dann auch immer wieder mit dem herausfordernden Verhalten zu tun, aber ich glaube, es hat sich ausgezahlt.“

Analyse: Schulisch wird A von der SHP vor allem in der Einzelsituation gefördert, wo dies entsprechend der Aussage der SHP wie der Mutter auch gelingt. Die schulische Integration stellt L2 in Frage. Bei Nachfragen des I zeigt sich jedoch, dass L2 die Beteiligung von A vor allem im mündlichen Unterricht wahrnimmt. Sie zeigt dabei auch Freude an den eigenen Fähigkeiten, A im Unterricht zu fesseln und zu begeistern. Auf die Sichtbarkeit der Lernfortschritte im Unterricht angesprochen, bestätigt L2 Fortschritte in der Sprache. Die Mutter findet es wichtig, dass A Vertrauen fassen kann in der Einzelförderung, zeigt jedoch auch eine gewisse Skepsis, dass A zu oft separiert wird, auf Grund seines herausfordernden Verhaltens und der schwierigen Zusammenarbeit zwischen Heilpädagogin und den Klassenlehrerinnen.

Ankerbeispiele integratives Setting von D:

Interview 5 mit SHP von D/ Zeilen 2132-37: „D ist ein sehr interessierter Schüler, er kann in Themen eintauchen, er kann still sitzen und zuhören. Dann gibt es Tage, die ganz anders sind, auch Lektionen bei denen er sich vielleicht innerlich ein wenig zurückzieht und ein Thema von vornherein verneint. Dann arbeitet er nicht, wenn er nicht darauf einsteigen will. Es ist viel viel besser geworden und ich fordere auch mehr als noch vor einem Jahr.“

Interview 6 mit L3 von D/ Zeilen 2546-54: „Er verschanzt sich in seinen Plänen und in seinen Flugzeugfantasien, von Check in zum Check out, weiss ich was. Und da muss ich mich dann schon fragen, wozu integrieren wir ihn in die Klasse, wenn er eigentlich am Klassengeschehen nicht interessiert ist. Er ist zwar schon ein auditiver Typ, der vieles übers Hören macht. Nur ist das für das System Schule nicht die erste Priorität. In der Schule läuft sehr vieles visuell schriftlich. Da hat er Mühe einzusteigen, auch nur in ein Förderprogramm einzusteigen. Er schreibt immer noch genau gleich, nur Druckschrift, Gross- und Kleinbuchstaben einfach durcheinander.“

Zeilen 2600-02: „Aber er will der Chef unter den Leuten sein und sich nicht integrieren. Das bringt er nicht auf die Reihe. Wir haben jetzt immer noch die gleichen Kämpfe, ob er jetzt arbeiten soll, eine Portion oder nicht.“

Zeilen 2639-45: „Interessant bei ihm, Fortschritte hat er gemacht beim Zeichnen. Seine Pläne sind nicht mehr schwarz weiss, sondern sie sind farbig. Egal wie die Aufgabenstellung war, es kamen immer Pläne heraus, es wurde immer alles umgewürgt in einen Plan (lacht). Jetzt kommen also doch etwa dieselben Ergebnisse raus wie bei den anderen Kindern. Doch es kommen jetzt Blumen, wenn Blumen gefragt sind und die Blumen sind farbig, wenn Farbe verlangt wird. Das ist noch interessant zum Feststellen.“

Interview 7 mit Mutter von D/ Zeilen 3138-45: „... Er konnte ja schon lesen vor der Schule. Wenn es was zu schreiben gab, war er total überfordert. Jetzt kommt er langsam mit, klar, er ist nicht so weit wie alle anderen Kinder, weil er hat sehr viel versäumt. Er macht eben auch nicht wirklich mit, er ist zu faul für in die Schule und lernt nicht gerne. Aber man sieht schon es ist nach Interesse, dann ist er manchmal wirklich gut. Wenn er Interesse für alles hätte, aber so schleicht er sich durch.“

Analyse: D kann in Themen eintauchen, wenn sie ihn interessieren. Der Heilpädagoge weist auf Schwankungen bei seiner Teilhabe hin, sieht grundsätzlich Fortschritte. Die Aussagen der Mutter sind entsprechend, jedoch etwas deutlicher, was D's Schwächen betrifft. Der KL weist auf deutliche Probleme bei der Teilhabe in der schulischen Integration. Es gelingt D, vieles hörend aufzunehmen, Probleme tauchen insbesondere im schriftlichen Bereich auf, wo er wenig teilnimmt. Auch hier spricht der KL wieder davon, dass D der Chef sein will. Er sieht aber auch einen deutlichen Fortschritt bezüglich der Partizipation hinsichtlich des Zeichnens und eine gewisse Öffnung. D benutzt Farben.

Unterkategorie 1.5: Rahmenbedingungen

Definition: Erfahrungen der am integrativen Setting Beteiligten mit Rahmenbedingungen

Ankerbeispiele integratives Setting von A:

Interview 1 mit SHP 1/ Zeilen 183-186: „Ich weiss da jetzt auch nichts, ich weiss nur, dass der jetzige Schulleiter und die damalige Schulleiterin, die vor drei Jahren da war, gesagt haben, dass sie für die Vorbereitung der Integration sehr viel Zeit investiert haben. Doch nur auf die IF Kinder. Scheinbar war man auf keiner Ebene vorbereitet gewesen und dies drei Wochen vor dem Sommerferienbeginn.“

Interview 2 mit L1/ Zeilen 804-808: „Wir wissen gar nicht, welche Erwartungen die Heilpädagogische Schule an uns hat. Ich finde es ziemlich gewagt, das ganze Experiment und überhaupt nicht begleitet. Man überlässt uns uns selbst. Und das beste ist, jetzt haben wir immerhin, jetzt haben wir immerhin, diese Stunden, die wir mit der SHP zusammenarbeiten, die werden bezahlt, teilweise, weil das ist für sie auch so selbstverständlich.“

Interview 3 mit L2/ Zeilen 1144-45: „Ich denke, dass das sehr mangelhaft ist. Es finden keine Dialoge zwischen den verschiedenen Schulleitungen statt. Wir haben viel zu wenig Zeit, um uns mit der Heilpädagogin auszutauschen. ...“

Interview 4 mit Mutter von A/ Zeilen 1687-94: „Ich denke, was am meisten ausmacht, sind die Ressourcen. Wie viele Ressourcen stehen zur Verfügung, wie offen sind die Schulleiter und generell dann auch die Lehrpersonen. Da kommt es dann auf die Erwachsenenenebene wieder. Es hängt dann auch ganz stark mit der Einstellung der Lehrperson zusammen. Das ist natürlich sehr wichtig und das lässt sich schwer beeinflussen. Denn

je mehr Ressourcen zur Verfügung stehen, desto einfacher wird es auch mit Lehrpersonen zu arbeiten, welche noch nicht überzeugt sind.“

Analyse: Die Erfahrungen mit den Rahmenbedingungen zur Integrierten Sonderschulung (IS) werden von der SHP und den KL übereinstimmend kritisch beurteilt. Während die SHP darauf hinweist, dass die KL sehr kurzfristig erfuhren, dass ein Kind in ihrer Klasse integriert wurde und diese auf allen Ebenen unvorbereitet waren, weisen die KL auf ungenügende Begleitung durch die HPS, eine ungenügende Kommunikation der Schulleitungen der HPS und der Regelschule und Ressourcen für die Absprachen mit der SHP. Diese Aussage bestätigen die KL und die SHP im Fragebogen, wo sie die fachliche Betreuung übereinstimmend als unzureichend bezeichnen. Die Mutter betont die Wichtigkeit von genügenden Ressourcen und die Einstellung der Lehrpersonen für die Integration.

Ankerbeispiele integratives Setting von D:

Interview 5 mit SHP von D/ Zeilen 2152-56: „Ein angenehmes, verständnisvolles Klima im Schulhaus fördert zweifellos die Entwicklung von D. Die Schulleiterin hat sehr viel Verständnis, ist sehr offen und sehr warm ihm gegenüber. Auch sonst ist die Schule überblickbar, ich denke dies ist auch noch entscheidend. Es ist eigentlich eine kleine Schule, alle kennen alle.“

Interview 6 mit L3 von D/ Zeilen 2723-29: „Wenn so ein Kind in die Regelschule versetzt wird, müsste man schon schauen, ob die Örtlichkeiten passen. Gerade bei D, der ja sehr laut wird, müsste man unmittelbar neben dem Schulzimmer einen separaten Raum haben können. Irgendwie müsste schon von der Heilpädagogischen Schule formuliert werden, was eigentlich die Ziele sind. Die dann auch kontrolliert, also Standort mässig. Ich denke schon noch, die Verantwortung für dieses Kind liegt mehr bei der Heilpädagogischen Schule als bei der Regelschule. Es ist nicht klar, wer jetzt wirklich die Verantwortung hat.“

Analyse: Die Rahmenbedingungen bezieht der Heilpädagoge auf das Schulhaus und die Schulleitung der Regelschule, welche er für die Integration als unterstützend erlebt. Der Klassenlehrer kritisiert die Heilpädagogische Schule, welche die Integration an einem Schulort zulässt, wo die räumlichen Voraussetzungen den Anforderungen nicht entsprechen. Diese Aussage des KL bestätigt sich im Fragebogen zum problemzentrierten Interview.

Unterkategorie 1.6: Wünsche und Bedürfnisse in Bezug auf die Integration

Definition: Querschnitt aller Wünsche in Bezug auf die Frage der Integration

Ankerbeispiele integratives Setting von A:

Interview 1 mit SHP 1/ Zeilen 200-203: „Ja, ich würde ihm wünschen, (Auslassung) also so dass die Lehrpersonen die Integration wirklich auch wollen. Die Realität ist gar nicht so.“

Interview 3 mit L2/ Zeilen 1147-52: L2: „Jetzt gerade aktuell finde ich, dass er bei Anlässen, es macht wirklich Sinn, dass er dabei ist, dass er nicht betreut werden muss. Er beginnt sich jetzt auch ein bisschen zu wehren, immer so (lacht) behütet und kontrolliert zu sein. Wir haben jetzt etwa 4 Mal die Woche einen Morgenkreis und da ist er jetzt alleine dabei ohne Betreuung, .. er muss einfach neben mir sitzen. (lacht) I: Gibt es noch andere Wünsche? L2: Ja, schon mehr Austausch, ja.“

Interview 4 mit Mutter von A/ Zeilen 1704-07: MA: „Auch ein Austausch wäre ganz wichtig, dass man einen ritualisierten Austausch hätte. I: Wer müsste dann mit wem austauschen? MA: Alle die mit dem Kind zu tun haben, denke ich letztendlich. Am meisten Eltern mit den Lehrpersonen und der Heilpädagogin, weil die am Direktesten damit zu tun haben.“

Analyse: Sowohl die L2 als auch die Mutter wünschen sich mehr Austausch, wobei die Mutter sich einen regelmässigen Austausch der Direktbeteiligten wünscht. Diese Forderung erhält Gewicht durch die Antworten der KL und der SHP, welche in den Fragebogen ankreuzen, dass sie zu wenig Zeit für die

Abspraken einsetzen. L2 äussert den Wunsch, dass A vermehrt ohne die SHP in der Klasse sein kann. Sie betont die Autonomiewünsche von A. Die SHP wünscht sich von den KL, dass diese die Integration willkommen heissen.

4.2 Kategorie 2: Erfahrungen mit der Kooperation zwischen SHP/KL und Eltern.

In Kategorie 2 geht es vorrangig um die Ebene der Zusammenarbeit der Erziehenden, Pädagogen und Eltern. In einem ersten Schritt geht es um Aussagen über die berufliche Identifikation und das Rollenverständnis. In einem zweiten Schritt geht es um die unterschiedlichen Ebenen der Kooperation nach dem Modell von Marvin (vgl. Lütje-Klose & Willenbring nach Marvin, 2009, S. 18). Zum Schluss werden Entwicklungsschritte bezüglich der Wahrnehmung von Veränderungen der persönlichen Wahrnehmung oder der Kooperation analysiert.

Unterkategorie 2.1: Rollenverständnis der Akteure

Definition: Menschliches Handeln im Zusammenhang mit der (professionellen) Biografie im Kontext des (professionellen) sozialen Umfelds, welches dem Rollenträger gegenüber Erwartungen hat.

Ankerbeispiele integratives Setting von A:

Interview 1 mit SHP 1/ Interview 1 mit SHP 1/ Zeilen 7-23: „Ich arbeite jetzt im 3. Jahr in diesem Rahmen in der Integration, doch es fühlt sich für mich immer noch an wie Neuland oder ein fremdes Land, welches ich am kennenlernen bin. Vorher war ich ausschliesslich in der Separation. Früher war ich 16 Jahre an einer Tagesschule, mit einem Mischkonzept. Für mich war Heilpädagogik immer wie für jedes Kind eine massgeschneiderte Förderung zusammen zu stellen. Als ich in die Integration kam, hatte ich wie diese Grundeinstellung und merkte dann, das ist hier gar nicht gefragt und nicht möglich. Es geht mehr um, wie kann ich machen, dass das Kind welches ich begleite, bestehen kann, oder nicht stört. Aus dem heraus merke ich, .. das ist mir fremd. Ich bin sehr ambivalent der Integration gegenüber. Ich bin nicht einem roten Förderfaden am Folgen, sondern ich sehe, da müssen wir andocken, ah die Klasse macht heute das und so weiter. Es ist sowie an einem Büffet, wo man da ein wenig nimmt und da ein wenig nimmt. Ich erlebe es so wirklich nicht als das gleiche, wie wenn man kontinuierlich etwas aufbauen kann. . Deshalb bin ich ziemlich ambivalent, was die Förderung vom Kind betrifft.“

Zeilen 232-233: „In die Klasse bin ich ... nicht mit einbezogen und .. auf ... A bezogen, ist ... bis jetzt alles .. über mich gelaufen. ...“

Interview 2 mit L1/ Zeilen 504-506: „Wir kennen ja die Integration schon seit längerer Zeit. Wir sind hier eine spezielle Schule, wo es immer galt vor allem Fremdsprachige zu integrieren. Auch Kinder zu integrieren aus sozial schwachen Familien, die Problemstellung ist längst bekannt.“

Interview 2 mit L1/ Zeilen 558-563: „Das find ich einfach, wir von der Regelschule haben ganz andere Anforderungen an die Kinder. Wir haben auch klare Ziele, die von der Schule und der Gesellschaft, als auch von der Schulpflege an uns gestellt werden, die wir erfüllen müssen. Und da kommen die Heilpädagogen mit ganz anderen Ansätzen und das stimmt nie überein und das gibt ziemliche Reibereien, die dann auch schwierig sind zu behandeln.“

Zeile 671-673: Und mit der SHP, da wird je länger je mehr klar, dass das Klima, .. Selbstverständnis so diametral von unserem verschieden ist, dass das wahnsinnig schwierig ist.“

Interview 3 mit L2/ Zeilen 1164-68: „... mhm, es ist jetzt ein wenig hart gesagt, doch ich denke, da prallen wie verschiedene Welten aufeinander. Wir managen eine Klasse, wir sind schnell, wir organisieren und nehmen 7 Sachen auf einmal wahr. Die Heilpädagogin kommt von der Betreuung von einem Kind oder zwei und das sind zum Teil Welten.“

Interview 4 mit Mutter von A/ Zeilen 1505-16: „Ich finde die Menschheit als solches, also ich habe so ein grösseres philosophisches Gebäude vielleicht, sollte sich auch um die schwächeren Mitglieder kümmern. Ich fand dies einfach immer eine gute Sache, weil Berührungängste, nach meiner Sicht, dann abgebaut werden.“

(Auslassung) Diese werden hauptsächlich abgebaut durch persönlichen Kontakt, habe ich gemerkt und durch ganz viel Information und enge Begleitung. Dies damit man sehr gut in Kontakt bleibt mit den Leuten, die Angst haben, weil die Ängste meistens unbestimmt sind, oder auch übertrieben.“

Analyse: Die Heilpädagogin spricht bezüglich der Integration von Neuland, welches sie am kennenlernen ist und sie wirft einen vergleichenden Blick auf ihre berufliche Karriere als Sonderschullehrerin. Damals konnte sie die Förderplanung massgeschneidert zusammenstellen. Ihre Einstellung gegenüber der Integration ist ambivalent. Entsprechend ihrer biografischen Erfahrung und Erwartung möchte die SHP den roten Faden der Förderplanung verfolgen, was sich jedoch im integrativen Setting als schwierig erweist. Die Rollenaufteilung ist klar getrennt. Die Heilpädagogin ist zuständig für A. Ihre Äusserung kommt sehr zögerlich mit vielen Pausen, was auf eine Verunsicherung hindeuten könnte. Die Klassenlehrerin (L1) hat bereits Erfahrung mit der Integration. Sie kennt die Problemstellung. L1 betont im weiteren die Anforderungen von dritten wie der Schulpflege usw., welche sie als Lehrerin zu erbringen hat. Sie spricht von klaren Zielen, nach welchen sie sich ausrichtet. Im Zentrum ihrer Aussage steht die Unvereinbarkeit der beiden Kulturen und die damit entstandenen Konflikte, die sie als schwierig zu bearbeiten bezeichnet. L2 bestätigt im wesentlichen die Aussage von L1, wobei sie nicht davon spricht, dass diese Welten unvereinbar sind. Die Mutter argumentiert entsprechend der Klassenlehrerin, dass die Integration eine Möglichkeit ist, schwächere Mitglieder in der Gemeinschaft willkommen zu heissen. Sie spricht dann sehr konkret das Hindernis der Berührungängste an und präsentiert als Lösung für deren Abbau die Mittel der Information und des persönlichen Kontaktes. Als gemeinsames Erfahrungsmuster der drei Beiträge kann der Aspekt der Herausforderung durch Integration bezeichnet werden.

Ankerbeispiele integratives Setting von D:

Interview 5 mit SHP von D/ Zeilen 2009/10: „Unter Integration verstehe ich, dass ich als Heilpädagoge ein Umfeld schaffe, dass es dem Kind möglich ist, sich in einer „normalen Klasse“ wohl zu fühlen.“

Zeilen 2014-17: „Ich glaube, also Integration ist ja modern, aber ich glaube doch man kann Integration auch nicht nur positiv sehen. Es ist wichtig, dass man auch im individuellen Fall klärt, was das für das Kind genau bedeutet und ob es auch darunter leidet, weil sie so anders sind.“

Zeilen 2171: „Ich bin hauptsächlich für D verantwortlich ... und eh ...“ (Der Klassenlehrer ist verantwortlich für die Klasse).

Zeile 2178-81: „So ist es eigentlich. Doch es überschneidet sich natürlich, vielleicht bin ich auch noch ein bisschen die rechte Hand vom Klassenlehrer. Wir sind immer vorher und auch nachher zusammen. Die Durchführung und die Verantwortung für den Stoff hat der Klassenlehrer.“

Interview 6 mit L3 von D/ Zeilen 2505-08: „Die Integration als politische Forderung tönt für mich häufig .. nach, gleich machen. Das ist für mich eine Illusion. .. Integration müsste eher so gedacht sein, es gibt unterschiedliche Bedürfnisse und diese sind existenzberechtigt, .. die müssen aber nicht über einen Leist geschlagen gelöst werden.“

Interview 6 mit L3 von D/ Zeilen 2732-33: „Wir haben es so gemacht, ich habe eigentlich die Elternarbeit dem Heilpädagogen überlassen. Weil die eh für spezifische Dinge sowieso einen Kontakt pflegen.“

Zeilen 2745-46: „Ich gebe den Unterricht und er schaut dann, wenn es um individuelle Arbeiten geht, dass D das macht. Manchmal portioniere ich und manchmal er.“

Interview 7 mit Mutter von D/ Zeilen: 3006-07: „Zum Teil finde ich es gut, doch für alle Kinder finde ich dies nicht geeignet, doch bei vielen wird es helfen, damit sie weiterkommen.“

Analyse: Der Heilpädagoge argumentiert, dass sich ein Kind in der Integration in der Klasse wohl fühlen soll. Über die Integration soll individuell entschieden werden. Integration ist dann sinnvoll, wenn es für das Kind stimmig ist. Die Rollenaufteilung ist klar. Der Heilpädagoge ist verantwortlich für D. Der Klassenlehrer ist verantwortlich für die Klasse. Bei der Betreuung von D scheint es gewisse Überschneidungen zu geben. Der SHP übernimmt gewisse unterstützende Arbeiten für die Klasse. Für den Klassenlehrer sind die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder zu berücksichtigen. In seinen Ohren tönen die politischen Forderungen nach Integration nach gleich machen, was seiner Vorstellung nach einem individuellen Abdecken von berechtigten Bedürfnissen widerspricht. Die Mutter begrüsst die Integration, welche vielen Kindern helfen kann, sich zu entwickeln. Einschränkend fügt sie an, dass die Integration nicht für alle Kinder geeignet sei.

Unterkategorie 2.2: Erwartungen

Definition: Erwartungen gegenüber den andern Beteiligten des integrativen Settings

Ankerbeispiele integratives Setting von A

Interview 1 mit SHP 1/ Zeilen 35-42: „grundsätzlich, ... dass das Kind, welches integriert wird, nicht einfach ein geduldeter Gast oder Anhängsel ist, sondern ein Kind von allen. Es sollte in eine Selbstverständlichkeit eingebettet sein. Es ist so gesehen keine Masse, welche man von A nach B transportiert, aber trotzdem an einem eigenen Ort steht und seine eigenen Lernschritte machen kann. Und dass man aus einem solchen Denken das Kind integriert. .. man würde schauen, wo gibt es einen gemeinsamen Nenner. Der Fluss von gegenseitigen Kompromissen sollte in beide Richtungen fließen. Zum Beispiel Rücksicht aufeinander nehmen bezüglich Lärm.“

Interview 2 mit L1/ Zeilen 550-554: „dass ein Kind wie A so viel Ressourcen beansprucht und andere Kinder, die ebensolche Chancen hätte, viel, viel weniger bekommen, viel viel weniger, oder. Und eh, das find ich unfair .. und stört mich, .. und der Fokus ist jetzt von der Heilpädagogin vor allem auf dieses eine Kind gerichtet, und das find ich nicht richtig“

Interview 2 mit L1/ Zeilen 721-724: „Es hat schon andere Sachen auch gegeben. Da haben sich unsere Erwartungen nicht erfüllt. Wir haben gehofft, dass sie nicht nur so fokussiert ist auf A, sondern auch einmal eine andere Gruppe führen könnte. Wir mussten dann feststellen, dass sie sich nicht gewohnt ist, eine Gruppe zu führen und das hat dann nicht funktioniert. Sie ist stark in Einzelsituation, kann aber keine Gruppe leiten.“

Analyse: Die Unvereinbarkeit der Welten scheint sich in den Erwartungen der SHP und L1 fortzusetzen. Die Heilpädagogin formuliert ihre Erwartungen aus der Perspektive der Pädagogin, welche für ihren Schüler A Argumente ins Feld führt. Es ist ihr wichtig, dass A gefördert wird, wo er Lernschritte machen kann. Sie beschreibt Integration als einen Prozess des Aufeinanderzukommens. Demgegenüber zeigt die Äusserung der Klassenlehrerin (L1) die Diskrepanz in der Ressourcenverteilung zwischen Kindern mit Sonderschulstatus und solchen, die diesen nicht haben. Sie bewertet diese Chancenungleichheit als unfair. Die Wiederholungen in der Aussage deuten darauf hin, dass sie diese Meinung mit Vehemenz vertritt. Die L1 sagt aus, dass die Heilpädagogin entgegen ihrer Erwartung einerseits sehr fokussiert ist auf A und andererseits nicht in der Lage ist, eine Gruppe zu führen.

Unterkategorie 2.3: Reaktion auf die Erwartung anderer

Definition: Anpassung des pädagogischen Vorgehens eines Beteiligten des integrativen Settings auf Grund der Wahrnehmung, der Erwartung des andern.

Ankerbeispiele integratives Setting von A:

Interview 1 mit SHP 1/ Zeilen 308-314: I: „Also die restlichen Fragen erübrigen sich, es gibt jetzt kein Team. Es gibt keine Aktivitäten, dass man im Team etwas erreichen will!? SHP 1: Rund um A meinst du jetzt? I: Ja, ... oder könnte man dies sagen? Dies wäre ja dann ein Team, wenn du sagen könntest, dass es da doch .. Anzeichen

davon gibt. SHP 1: Ja im letzten Jahr war es dann, .. er soll nicht stören. Ich habe dann viel Zeit in das Verhalten investiert.“

Analyse: Diese Unterkategorie wurde bei der induktiven Überarbeitung des Kategoriensystems hinzugefügt. Es gibt nur Aussagen der SHP 1 zu diesem Punkt. Die Aussage der SHP machen deutlich, dass sie ihren pädagogischen Schwerpunkt beim integrativen Arbeiten auf die Bedürfnisse der Klassenlehrerinnen bezüglich der Anpassungsmöglichkeiten von A an den Unterricht ausrichtet.

Unterkategorie 2.4: Kooperation auf der Organisationsebene

Definition: Gemeinsame Planungszeiten

Themen wie Administrative Unterstützung, räumliche- und materielle Bedingungen, Aus- und Weiterbildung, Supervision, Schulentwicklung wären unter dieser Kategorie weitere Themen. Sie werden unter Rahmenbedingungen in den einzelnen Hauptkategorien thematisiert.

Ankerbeispiele integratives Setting von A:

Interview 1 mit SHP 1/ Zeilen 214-215: „Wir setzen uns (SHP und Mutter) jede Woche zusammen und tauschen uns aus, .. planen und überlegen.“

Interview 2 mit L1/ Zeilen 712-717: L1: „Wir haben wöchentlich eine Sitzung und wir eh .. informieren die SHP, was wir im Moment machen, welche Themen wir bearbeiten, was zusätzlich noch dazukommt. Da wird sie informiert. I: Wäre das ein Bedürfnis mehr zu wissen? L1: ... ja, aber wir haben einfach schlicht keine Zeit.“

Interview 3 mit L2 Zeilen 1155-56: „L2: Mit den Eltern kaum, das läuft alles über die Heilpädagogin, was ich eigentlich schad finde. Ich bin nur zwei Mal bei Zeugnis- oder Standort Gesprächen dabei, das war es auch schon.“

Interview 4 mit Mutter von A/ Zeilen 1715-16: „Ok, im Moment ist es so, dass die Heilpädagogin und ich, uns einmal pro Woche treffen, für etwa 40 Minuten.“

Analyse: Die Zusammenarbeit zwischen der Mutter und der Heilpädagogin ist zeitlich mit 40 Minuten pro Woche organisiert. L1 betont hier wie an anderer Stelle, dass mehr Zusammenarbeit mit der Heilpädagogin erwünscht ist, dass dafür aber keine Zeit vorhanden ist. Sowohl Klassenlehrerinnen, wie die Heilpädagogin und die Mutter erwähnen in unterschiedlichen, hier nicht aufgeführten Passagen der Interviews, dass mehr Zeit und Ressourcen für die Zusammenarbeit zu Verfügung sein sollte (Mutter UK 1.5, 1.6/, SHP UK 2.9, KL UK 1.5, UK 1.6).

Unterkategorie 2.5: Kooperation auf der Sachebene

Definition: Bewusste Einigung über Kooperationsform, Teamteaching, Reflexion, Differenzierung des Unterrichts auf Grund der Heterogenität der Klasse, spezifische Kenntnisse gezielt einsetzen

Ankerbeispiele integratives Setting von A:

Interview 1 mit SHP 1/ Zeilen 269-270: „Die Planung, sie werden einfach informiert, wenn etwas Spezielles ist oder einfach sonstige Infos. Und em, ... und dann ... dass sie erzählen dann, was sie an A stört und wir schauen dies dann zusammen an“ (folgende Zeilen unter UK 2.6)

Zeilen 240- 245: SHP1: „Nein, ich werde nicht (Austausch von spezifischen Kenntnissen) angefragt. Ich habe am Anfang Dinge erzählt .. oder Dinge kopiert zum Zeigen, doch sie haben wirklich gar keinen Anklang gefunden.“

Interview 2 mit L1 Zeilen 730-734: L1: „... .. ich frag mich, wie viel Kooperation da vorhanden ist, weil sie nein, sie beteiligt sich eigentlich nicht, wenn wir den Unterricht für unsere Kinder planen. Also sie hat jetzt zum Thema, das wir behandeln, hat sie einen Ordner hergestellt für A und einen für J. Da haben wir gemerkt, dass es da Kinder in der Klasse gibt, die auch grosse Schwächen haben, und da haben wir ihren Ordner für diese Kinder eingesetzt. Das war unser Anliegen an sie und ging nicht von ihr aus.“

Zeilen 742-746: L1: „... nein. ... wir wissen ja, dass wir dieses Kind in der Klasse haben und passen, was immer wir machen schon an. Das wird schon immer wieder, es muss einbezogen werden, dass er eben da ist, sprich, wenn wir einen Ausflug machen, geht er vorhin schon dahin. Kann er so weit laufen oder wie machen wir das?“

Interview 3 mit L2 Zeilen 1179-83: I: „Gibt es Teamteaching?

L2: Nur mit S zusammen, (lacht) ja,

I: Nicht mit der Heilpädagogin?

L2: Nein, wir haben es schon versucht, aber schon nur eine Halbklasse zu führen, eben das hat nicht geklappt.“

Interview 4 mit Mutter von A/ Zeilen 1681-83: „Genau, weil auch noch die Kooperation mit dem Lehrer noch nicht so gut war. Da hatte ich einfach Angst, dass es dann heisst, geht doch mal ins Räumchen. Aber das hat sich jetzt nicht bewahrheitet.“

Zeilen 1716-18: „Wir tauschen uns (Mutter und SHP) da aus, wie lief die Woche, was sind die Probleme, was ist gut gelaufen, wie könnten wir gemeinsam Strategien entwickeln, so dass das Hand in Hand läuft und ihn möglichst gut unterstützen. Das hat sich sehr bewährt.“

Zeilen 1720-24: „Mit den Klassenlehrpersonen haben wir eigentlich nur die Standortgespräche, die zwei jährlichen. Die kommen so ein bisschen auf Druck zu Stande. Da wäre wünschenswert, wenn es zwischendurch auch noch gäbe, wenn einfach die Bereitschaft ein bisschen grösser wäre, noch mehr sich zu involvieren.“

Analyse: Über Kooperationsformen wird im Ansatz gesprochen. Somit sind Anzeichen einer beginnenden Kooperation der Heilpädagogin und der KL sichtbar (siehe auch UK 2.7, Entwicklungsschritte in der Kooperation). Die Heilpädagogin spricht von anfänglichen Bemühungen, sich auf der Sachebene einzubringen, was aber nicht erfolgreich war. Die Mutter stellt die Befürchtung in den Raum, dass auf Grund der mangelnden Kooperation zwischen der Heilpädagogin und den Klassenlehrerinnen zu oft separativ gearbeitet wird. Sie wünscht sich mehr Besprechungen. L1 stellt das Vorhandensein der Kooperation in Frage und bringt anschliessend das Beispiel des Ordners der Heilpädagogin, welchen sie auch für Kinder der Klasse benutzen können. Sie verknüpft diese Aussage mit dem Anspruch darauf, dass sie auf die Heilpädagogin zugegangen sind (Beziehungsebene). Anpassungen im Unterricht im Hinblick auf die Integration von A werden von den Klassenlehrerinnen nicht vorgenommen. Es gibt besondere Überlegungen bei aussergewöhnlichen Anlässen wie Ausflügen. Teamteaching mit der Heilpädagogin wird von der L2 ausgeschlossen (siehe auch UK 2.2).

Ankerbeispiele integratives Setting von D:

Interview 5 mit SHP 2 von D/ Zeilen 2190-92: „Da die Klasse eine 4. und 5. ist, gibt es schon hier Differenzierungen und weil es eine kleine Klasse ist, gibt es noch einmal eine Differenzierung. Für D ist es dann noch eine dritte Differenzierung.“

Zeilen 2197-2201: SHP 2: „Ja es gibt schon auch .. didaktische und methodische Massnahmen vom Klassenlehrer, die einfach sehr sehr fördernd sind für D. Klare Strukturen, wiederkehrende Strukturen und Sachen die man kennt, das macht er für die ganze Klasse.“

Interview 6 mit L3/ Zeilen 2738-43: „Was wir dann machen, wir besprechen jetzt nicht vor, was kommt im Detail. Ich habe da einen sehr strukturierten Unterricht. Dann fangen wir an und wenn dann das Arbeitsblatt kommt, macht dann der Heilpädagoge die Portion oder schreibt es noch um, was er kann und was er nicht kann, dass er es lösen kann. Wir haben da auch sehr ähnliche Vorstellung, was die Schule betrifft, vom Unterricht vielleicht weniger. Aber was Schule ist und das ist bei uns schon sehr ähnlich. Er kommt von .. und ich vom Handeln zum Denken, das ist schon sehr ähnlich.“

Interview 7 mit Mutter von D/ Zeilen 3184-86: „Gut, also mit dem Lehrer habe ich jetzt weniger zu tun, doch mit dem Heilpädagogen habe ich mehr Kontakt. Es ist eigentlich gut, er hilft auch immer, wenn etwas ist, er informiert mich immer, wenn etwas ist und ich kann ihn auch immer kontaktieren.“

Analyse: Der Klassenlehrer formuliert eine Übereinstimmung mit dem Heilpädagogen, was die Vorstellung von Schule betrifft. Dieser Aspekt der Beziehungsebene wird neben der bereits starken Strukturierung des Unterrichts als Grund für die eingeschränkte Absprache in der Vorbereitung erwähnt.

Der Heilpädagoge bestätigt die Aussage des KL im Punkt der didaktischen und methodischen Massnahmen. Der Unterricht wird auch differenziert vom KL und dem Heilpädagogen. Zum Teamteaching gibt es keine Aussagen. Eine Aussage über eine (bewusste) Einigung der Kooperationsprozesse fehlt hier, kommt jedoch in der UK 2.6 zum Ausdruck.

Unterkategorie 2.6: Kooperation auf der Beziehungsebene

Definition: Geteiltes Arbeitsfeld zulassen, Einigkeit über Ziele und Wege, Bereitschaft zum Austragen von Konflikten, grundsätzliche gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung, Flexibilität, andere Person am eigenen Wissen teilhaben lassen

Ankerbeispiele integratives Setting von A:

Interview 1 mit SHP 1/ Zeilen 271-276: „Letzte Woche zum Beispiel, A war bei einer Schreibe fertig und dann durfte er von einer Kleberolle Klebestreifen abziehen, dies empfand die Lehrerin als massive Störung. Ich habe ihnen dann gesagt, dass es uns allen bewusst ist, wir müssen uns schon bewegen in Richtung Toleranz, dass verschiedene Dinge gleichzeitig möglich sind im Klassenzimmer. Doch wenn man im Klassenzimmer beinahe an der Decke klebt, weil etwas einem sehr stört, dann sollte man dies A eben sagen, dann kann er auch etwas davon lernen. Doch dies ist ganz neu.“

Interview 2 mit L1/ Zeilen 668-72: „Die Zusammenarbeit mit der Mutter, sie ist rührend bemüht, ist sehr offen. Sie hat sich auch im Vorfeld sehr dafür eingesetzt. Sie hat da sehr gute Gespräche geführt. Sie hat offen informiert, was sie bis jetzt mit diesem Kind erlebt hat. Ich finde sie sehr positiv, auch nicht fordernd. Sie ist wirklich angenehm, die Mutter.“

Zeilen 762- 769: L1: „Ja, das Vertrauen ist eben, das ist eben ganz schlecht. sie hat schnell Angst, ich mach ihr einen Vorwurf. Ich mache ein Beispiel. (Auslassung) Und das ist dann die Schwierigkeit, dass ich nicht richtig verstanden werde. Dann ist das Vertrauen .. dann habe ich immer Angst, dass ich nicht richtig verstanden werde, das ist gar nicht die Absicht.“

Interview 3 mit L2/ Zeilen 1228-32: I: „Und wie ist denn ihre Bereitschaft, Konflikte auszutragen?“

L2: Es ist mir ein Bedürfnis. Mais c'est le ton, qui fait la musique, ja. (mhm lacht)

I: Wie empfinden sie die gegenseitige Wertschätzung?

L2: Ich schätze sie hoch ein, ich fühle mich wirklich sehr akzeptiert von der Heilpädagogin, ja ich schätze sie hoch ein.“

Zeilen 1250-54: I: „Gibt es einen Austausch in Bezug auf das gegenseitige Vertrauen bzw. das Unwohlsein?“

L2: Nein, das ist ein ganz heikles Thema. ... Ich denke wir haben sie schon oft verletzt im letzten Jahr.“

Analyse: Das Abziehen von Klebestreifen wird laut Aussage der Heilpädagogin von einer Klassenlehrerin als massiv störend bezeichnet. Es herrscht keine Einigkeit über Ziele und Wege. Die Aussage der Heilpädagogin legt nahe, dass über die Vorgehensweise im integrativen Unterricht gesprochen wird. Gleichzeitig scheint die Flexibilität der angesprochenen Klassenlehrerin relativ gering zu sein. Im Satzfuss fügt die Heilpädagogin an, dass sich die Kommunikation am Verändern ist. L3 meint, es sei ihr ein Bedürfnis, Konflikte auszutragen, spricht indirekt an, dass es ein Problem mit der Qualität der Kommunikation gibt. Sie spricht von hoher gegenseitiger Wertschätzung. Sie spricht auch aus, dass sie und ihre Kollegin die Heilpädagogin im vergangenen Schuljahr oft verletzt haben. L1 bestätigt das gestörte Vertrauensverhältnis. Sie spricht von einem Mangel an Selbstwahrnehmung bei der Heilpädagogin, welche sie daher missverstehe. L1 hebt in ihrer Aussage über die Zusammenarbeit mit der Mutter hervor, dass sie im Vorfeld sehr offen über ihre Erlebnisse mit A informiert hat. Die Mutter wird als nicht fordernd und angenehm empfunden.

Ankerbeispiele integratives Setting von D:

Interview 5 mit SHP von D/ Zeilen 2224-26: „Ja hier bin ich wieder in einer sehr glücklichen Situation, dass eigentlich sehr viel Wertschätzung da ist. Wir haben keine tiefgreifenden Konflikte, sondern mehr auf Sachebene manchmal Diskussionen.“

Zeilen 2242-44: „Die Mutter erzählt oft wie es zuhause gerade geht und stellt zum Teil auch Fragen. Doch es ist nicht so, dass sie mich jetzt als ihre Beratungsperson sieht. Sie kennt D wirklich sehr gut.“

Interview 6 mit L3 von D/ Zeilen 2792-2804: „aber eh, da hat er als SHP eine Engelsgeduld. So viel Geduld kann und will ich nicht aufbringen. So in letzter Zeit, .. (?) haben wir schon, müssen wir schneller handeln. So nach den Sommerferien gab es so, super da hat D alles mitgemacht. Den ganzen Unterricht zu 100% und dann kam, .. paff, nichts mehr, einfach wochenlang nur in der Schule sein und Pläne malen. Da hab ich dem D schon mal gesagt: „Du D, bist du eigentlich immer am Pläne malen, das kannst du auch zuhause. Da müssen wir dich gar nicht da haben“. Das ist so ein bisschen gefährlich, aber es war, da muss ich das doch mal auf den Tisch bringen. ... und das hat dann schon ein bisschen Eindruck gemacht. Die Woche haben wir sehr intensiv gekämpft und ist dann auch der SHP sehr konsequent gewesen .. gab es auch sehr unruhige Zeiten, aber .. es hat bei D doch etwas bewirkt.“

Interview 7 mit Mutter von D/ Zeilen 3188-92: „Ja ich finde das ok so wie es ist. ... Ich habe auch Glück mit diesem Heilpädagogen, er ist einer der immer mitdenkt. Ich bin manchmal mit den Hausaufgaben überfordert, mit ihm ist es schwierig und er denkt dann immer mit, das ist ganz toll, ich bin so froh.“

Analyse: Der Unterricht wird nicht vorbesprochen. Der KL schätzt die eingesetzte Zeit für Absprachen im Fragebogen als eher zu wenig ein. Dem widerspricht der Heilpädagoge. Der Klassenlehrer und der Heilpädagoge sprechen von einem gemeinsamen Arbeitsfeld. Der Heilpädagoge spricht von sehr viel Wertschätzung. Wenn sie über das Arbeitsfeld sprechen, fällt auf, dass sie von „wir“ sprechen. Unterschiede im persönlichen Vorgehen werden vom Klassenlehrer formuliert, der Heilpädagoge habe im Unterschied zu ihm eine Engelsgeduld. Konflikte auf der Sachebene sind vorhanden, werden besprochen und führen zu einer Anpassung des Handelns (konsequentes Auftreten gegenüber D durch beide Pädagogen) im Unterricht. Um gemeinsame Ziele und Wege wird unter Berücksichtigungen der individuellen Möglichkeiten von D gerungen. Das Beispiel des Klassenlehrers legt nahe, dass die Arbeitsbeziehung auch Veränderung erfährt, wenn der Klassenlehrer sagt, dass „auch der Heilpädagoge dann sehr konsequent gewesen ist“. Das Verhältnis des Heilpädagogen und der Mutter ist geprägt von gegenseitigem Vertrauen. Der Heilpädagoge attestiert der Mutter, D gut zu kennen. Die Mutter spricht offen über das Problem mit den Hausaufgaben.

Unterkategorie 2.7: Kooperation auf der persönlichen Ebene

Definition: Selbstreflexion, Selbstvertrauen, Selbstwahrnehmung, Umgang mit Ängsten, Rolle als Teamplayer, Bewusstsein für die eigenen Beitragsmöglichkeiten

Ankerbeispiele integratives Setting von A:

Interview 1 mit SHP 1/ Zeilen 300-303: „Solidarität .. nicht, em, .. Akzeptanz, .. ich bin am Lernen .. zu akzeptieren, .. dass sie eigentlich nicht mit mir zusammen arbeiten wollen. Darum geht es mir auch viel besser, früher ging es mir damit viel schlechter, ... ich habe so viel Energie darin investiert und .. doch hat es nichts gebracht.“ (folgende Zeilen in der folgenden UK 2.7 Entwicklungsschritte)

Interview 2 mit L1/ Zeilen 780-783: „... Entlastend ist sicher, was sie für uns im schulischen Bereich macht. Belastend sind all diese Sachen im persönlichen Bereich, die einfach schwierig sind. .. und diese völlig andere Kultur, die niemals besprochen wurde.“

Interview 3 mit L2 Zeilen 1245-49: I: „Wie gehen sie mit ihrer neuen Rolle als Teamplayer um?“

L2: ... Ich habe mich daran gewöhnt und akzeptiert. S' ist ein Unterschied, .. Wenn ich dann wirklich mal allein bin mit den Klassen, (atmet tief) kann ich aufschnaufen, nicht, dass es mich bedrückt, ja, ... ich habe auch gern jederzeit Schulbesuch, das stört mich überhaupt nicht, ich bin immer mich selber, aber einfach, ja, ...“

Analyse: L2 hat sich an die neue Situation gewöhnt und sie akzeptiert. Wenn sie allein in der Klasse ist, atmet sie auf. L1 spricht zwei Probleme an. Das persönliche und die andere Kultur, weist mit Betonung darauf hin, dass diese andere Kultur niemals besprochen wurde. Sie nimmt die Probleme wahr, formuliert sie und zeigt dabei keine selbstreflektierenden Anteile oder ein Bewusstsein für einen eigenen Beitrag, um die Situation zu ändern. Die Heilpädagogin akzeptiert die Tatsache, dass die Klassenlehrerinnen die Zusammenarbeit nicht wünschen.

Ankerbeispiele integratives Setting von D:

Interview 5 mit SHP von D/ Zeilen 2274-76: „Mein Fachwissen hat mir sicher geholfen, doch in erster Linie ist es eine ganz praktische Erfahrung, die ich durch meine langjährige Erfahrung mit anderen Kindern mitbringe.“

Interview 6 mit L3 von D/ Zeilen 2806-11: „mh, .. gibt es Entlastung, ich bin mal nicht allein im Zimmer, es gab ja auch mal, vor zwei, drei Jahren wurde ich ziemlich hart angegriffen von einer Gruppe Eltern und eh das hat dann auch in Burnoutscheinungen geendet und das ist für mich jetzt natürlich ideal, eh, Herr .. war auch da, da gilt auch sein Eindruck und so. Das ist für mich einmal sehr positiv. ... und es gibt auch einen Austausch. Der ist halt anders, als wenn wir im Teamzimmer so schwatzen, weil der SHP ist mit allem auch mit dabei.“

Analyse: Der Heilpädagoge zeigt mit seiner Äusserung, dass er ein Bewusstsein hat für seine Beitragsmöglichkeit. Er kann sich auf seine Erfahrung verlassen. Der Klassenlehrer spricht hier sehr offen über eine vergangene persönliche Krise. Die Zusammenarbeit mit dem Heilpädagogen ist für ihn in diesem Zusammenhang wertvoll in Bezug auf die Qualität des Austausches und die Tatsache, dass dieser in seinem Unterricht oft anwesend ist.

Unterkategorie 2.8: Entwicklungsschritte in der Kooperation

Definition: Von einzelnen Beteiligten wahrgenommene Entwicklungsschritte als Veränderungen der persönlichen Wahrnehmung oder der Kooperation, Arbeitsbeziehung als Prozess

Ankerbeispiele integratives Setting von A:

Interview 1 mit SHP 1/ Zeilen 253-255: „Die Stimmung ist jetzt ganz anders. .. und ich denke, eine Woche vor den Ferien hat es zum ersten Mal wirklich ein Gespräch gegeben, wo alle gekommen, die Schulleitungen der Regelschule, die beiden Fachstellenleiterinnen der HPS. Das war das allererste Mal, wo auch von der Leitungsebenen. ich sage es jetzt grob, Präsenz markiert worden ist. Und R und ich konnten auf den Tisch legen, wo wir finden ist Handlungsbedarf und was nicht gut ist so wie es ist. Dies ist wie thematisiert worden und es ist ganz, ganz klar abgemacht gewesen, in diesem Schuljahr werden wir nun zusammen sitzen. .. Ich erlebe dies jetzt seit den Ferien und .. das hat sich massiv verändert.“

Zeile 303-305: „R (Sozialpädagoge) ist einfach etwas anders, er nahm das ganze gelassener und akzeptierte es so wie es war. Jetzt bin ich auch so und habe nicht mehr versucht daran etwas zu ändern.

Jetzt kommen sie auf mich zu. Sie fragen ob wir die Schulwochen besprechen sollten.“

Interview 3 mit L2/ Zeilen 1233-42: I: „Wie sieht es mit der gegenseitigen Unterstützung aus?

L2: Es ist jetzt wieder ganz neu, dass wir eine solch schwache 2. Klasse haben, dass wir dann gerne einmal etwas von der Heilpädagogin nehmen, welches sie eigentlich für ihr 2. Kind vorbereitet hat.

I: Das gibt es also erst seit kurzem?

L2: Ja, ja. I: Und umgekehrt?

L2: Sie fragt mich natürlich oft, was ich mache und wie man das machen könnte und wie man das runterbrechen könnte, nicht für A., aber dann eben für J.“ (zweites Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Klasse)

Analyse: Die Stimmung hat sich verändert, nachdem sich alle Beteiligten des integrativen Settings mit den zwei Schulleitungen zu einer Gesprächsrunde an einen Tisch gesetzt haben. R tritt dabei als

Vermittler der Botschaft auf. Das Ergebnis ist nach dieser Aussage eine Veränderung auf der organisatorischen Ebene, eine neue verpflichtende Sitzung. Unter dem Folgepunkt wird klar, dass diese Veränderung unter anderem durch den Einsatz von zusätzlichen Ressourcen für die Klassenlehrerinnen ermöglicht wurde (siehe UK 2.8). Die L2 erwähnt ein Beispiel der Erneuerung der Arbeitsbeziehung. Die Lehrpersonen können eine Arbeit der Heilpädagogin für den Klassenunterricht einsetzen.

Unterkategorie 2.9: Rahmenbedingungen der institutionellen Leitlinien
--

Definition: betreffend Zusammenarbeit/ Kooperation/ Rollenverständnis

Ankerbeispiele integratives Setting von A:

Interview 3 mit L2/ Zeilen 1259-67: I: „... Wie sehen sie den Zusammenhang zwischen den Rahmenbedingungen der Schule, des Kantons und der Zusammenarbeit? L2.: Ich denke, es wurde diese Integration sehr unsorgfältig eingeführt. I: Das heisst konkret? L2: Das heisst, es fehlen Ressourcen. Für mich ist es ein Sparprogramm. Für die Lehrer fällt rein gar nichts ab. Keine Angebote gar nichts.“ L2: Ja, vor den Sommerferien hiess es, er kommt in unsere Klasse und das ist seine Heilpädagogin. Das war es. Debrouiller vous.
I: Es war also überhaupt nicht vorbereitet.

L2: Nein, nein ... „

Interview 4 mit Mutter von A/ Zeilen 1764-67: MA: „Ich glaube, der Schulleiter hat sich dann eingesetzt, weil er dann auch gemerkt hat, dass das wirklich wichtig ist. Damit das Ganze auch funktioniert. Dass er aus dem Budget irgendwo etwas abzweigen konnte, dass die Lehrpersonen doch etwas entschädigt sind für den Aufwand (Absprache mit SHP).“

Zeilen 1770-71: „Wenn von der Schulleitung mit allen Beteiligten ein Gesamtheitskonzept erarbeitet würde. Das wäre hilfreich.“

Analyse: L2 macht deutlich, dass die Integration für sie nichts bringt, keine Angebote. L2 spricht unter UK 1.8 an, dass sie die Begleitung der Heilpädagogischen Schule vermisst, unklar sind auch die Erwartungen an die Klassenlehrerinnen. Positiv erwähnt ist dort, dass die Absprache neu bezahlt wird. Den Zusammenhang der Veränderung bezüglich der Bezahlung der Gespräche wird hier auch von der Mutter unterstrichen. Die Mutter wünscht sich ein Gesamtkonzept, welches von der Schulleitung in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten zu erarbeiten wäre.

4.3 Kategorie 3: Gelingen der Integration

In diesem Kapitel geht es darum zu zeigen, wie die Akteure ihre Möglichkeiten für das Gelingen der Integration von A und D in die Regelschule einschätzen. Die Ebene der Kinder erhält in dieser Kategorie wieder mehr Gewicht, als in Kategorie 2. Die Unterkategorien berücksichtigen die unterschiedlichen Beiträge der Akteure des integrativen Settings. Die Aussagen der Klassenlehrerinnen, der Heilpädagogin und der Eltern werden auch hinsichtlich des Beitrags der betroffenen Kinder A und D und der Klasse ausgewertet. Die Vernetzung der Zusammenarbeit wird auch berücksichtigt, womit eine Brücke zu Kategorie zwei geschlagen werden soll. Entwicklungsschritte, die auf ein Gelingen der Integration hinweisen, werden untersucht. Die untersuchten Teilaspekte werden wiederum in Bezug zu den Rahmenbedingungen gestellt.

Unterkategorie 3.1: Beitrag des SHP zum Gelingen der Integration

Definition: Förderplanung, autismspezifische Förderung des Kindes, Strukturierung, schulische Förderung unter Berücksichtigung des Kindes als Individuum, Unterstützung der Klasse, Rollenverständnis und Zusammenarbeit
--

Ankerbeispiele integratives Setting von A:

Interview 1 mit SHP 1/ Zeilen 348-349: „... Die Grenze (des Gelingens) denke ich, .. ich musste lernen man kann Personen nicht dazu zwingen .. das zu wollen oder neugierig zu sein. Dies sind die Grenzen .. denke ich“
Richard Lees-Brack

Zeilen 353-355: I: „Du hast deine Werkzeuge, dein heilpädagogisches Können und Wissen. Dies ist ein Faktor, welchen du in die Waagschale werfen kannst.“

SHP 1: Aber dies wird ja als blöd gesehen. ...“

Zeilen 145-147: „Ich habe ihm zum Teil .. für die Sequenzen, in welchen er in der Klasse selbständig an etwas arbeiten sollte, habe ich ihm Dinge gegeben, welche er bereits ziemlich gut .. kennt. Es geht hierbei darum zu üben und eine Selbständigkeit aufzubauen.“

Interview 2 mit L1/ Zeilen 637-640: „Ja das (schulische Förderung im Zimmer) ist immer wieder problematisch. Er wird hier drin gefördert und zum Teil ist er im Raum der Heilpädagogin. Es ist aber da, weil er nicht Schreiben kann. Er muss das ja immer mit so Klettsachen machen, und das gibt immer Unruhe, und das ist dann für uns manchmal sehr schwierig, also schulisch, ja, nein. ...“

Interview 3 mit L2/ Zeilen 1293-95: L2: „Ja, ihr riesiges Wissen (als Beitrag zum Gelingen von Integration) was die Arbeit mit autistischen Kindern betrifft und all diese Programme, welche sie für ihn entwickelt hat, das sind sicher Grundsteine für seine Fortschritte, welche gemacht wurden.“

Interview 4 mit der Mutter von A/ Zeilen 1831-35: „Und dann ist es ja auch so, bei ihm jetzt z.B. oft so, er denkt einfach anders, er lernt anders. Er lernt sehr viel, er denkt in Bildern, also wenn man im z.B. Dinge mit Hilfe von Bildern vermitteln kann oder über Filme. Er hat ein phänomenales Gedächtnis und ein gutes Gehör. Ich denke die Kanäle sind noch viel zu wenig genutzt, vom Lernen her. Es hat auch damit zu tun, dass der Unterricht natürlich immer in einem bestimmten Rahmen stattfindet.“

Analyse: Auf ihre Möglichkeiten zum Gelingen der Integration von A angesprochen, spricht die Heilpädagogin zuerst über ihre Erfahrung, dass ihre Klassenlehrerinnen sich nicht ändern lassen. Ihr Fachwissen betrachtet sie ebenfalls aus der Perspektive der Klassenlehrerinnen, die es aus ihrer Sicht als blöd ansehen. L1 stört es, wenn A im Zimmer mit didaktischem Material der autismusspezifischen Förderung mit Klett arbeitet. Die Geräusche, welche die Klettverschlüsse auslösen, werden als Störung empfunden. Nach L2 sind das riesige Fachwissen der Heilpädagogin und die „Programme“, die als Teil der Förderplanung von A verstanden werden können, Grundsteine für A's Fortschritte. Die Mutter bringt die Art und Weise des Lernens von A ins Spiel, welche auf Grund des Förderrahmens nicht optimal genutzt werden kann.

Ankerbeispiele integratives Setting von D:

Interview 5 mit SHP von D/ Zeilen 2140-45: „Das war einfach angepasstes pädagogisches Verhalten. Ich spürte, aha jetzt kann man die Latte ein bisschen höher setzen und jetzt haben wir die Möglichkeit ein wenig ausdauernder zu arbeiten, danach kann D als Belohnung noch etwas anderes machen. Diese Zeitspanne wurde ein wenig verlängert. Dann ist auch das Interesse von ihm auch etwas gewachsen, in Bezug auf Schulthemen, welche ihn vor einem Jahr noch viel weniger interessierten.“

Zeilen 2278-84: „Doch natürlich, aber als praktisches Fachwissen, nicht aus einem Buch, sondern auf Grund meiner bisherigen praktischen Erfahrungen. Aber grundlegend, das .. gehört ja auch dazu, vor allem ganz am Anfang, als ich neu war im Schulhaus. Also aufklären, informieren und verständlich machen, dass D spezielle Bedürfnisse hat. Durch mein Erfahrungswissen und mein Fachwissen ist es mir möglich, Verständniss zu schaffen für die anderen Lehrpersonen. Dass man das eben auch aus einem anderen Blickwinkel sehen kann. ...“

Zeilen 2119-25: „Das können sie (Klasse) meistens, ja (Einordnen des Herausfordernden Verhaltens von D). Und wenn sie es nicht einordnen können, dann bin ich mir sicher, dass sie wissen, dass sie zu mir oder der Klassenlehrperson kommen können. Oder dass ich das selber auch merke und einen Schritt auf sie zu mache und selber mal nachfrage.“

Interview 6 mit L3 von D/ Zeilen 2877-83: „er kommt da nicht mit der Theorie. Es kommt vom Erfahrungswert her. Was kann man mit solchen Kindern. ... er hat schon manchmal was gebracht. Das kommt vom .. Prinzip her. Die .. haben in ihren Heilpädagogischen Schulen die Möglichkeit, die Kinder, wenn es in der Schule nicht mehr geht, das Kind in die Wohngruppe zu geben. „Könnt ihr den zurücknehmen, der braucht einen Freitag. Das haben wir eine zeitlang auch gemacht.“

Analyse: Der Heilpädagoge sieht sich als Unterstützer von D, als Berater und Aufklärer der Klasse und des Lehrerkollegiums. Auf Grund seiner Erfahrung mit Kindern mit ASS unterstützt er D nach dessen individuellen Bedürfnissen. Der Heilpädagoge verfolgt mit der Information der Lehrerkollegen, dass diese eine neue Perspektive in Bezug auf D einnehmen können. Ähnliches formuliert er hinsichtlich der Unterstützung der Klasse. Der Klassenlehrer unterstützt das Votum des Heilpädagogen, in dem er auf dessen Erfahrung mit Kindern mit ASS hinweist. Er sieht eine Unterstützung für das Gelingen in einem durch den Heilpädagogen veranlassten Time out von D.

Unterkategorie 3.2: Beitrag des KL zum Gelingen der Integration

Definition: Klassenführung, gewollte Vielfalt, Methoden, Unterstützung der Teilhabe
Rollenverständnis und Zusammenarbeit

Ankerbeispiele integratives Setting von A:

Interview 1 mit SHP 1/ Zeilen 380-384: „Es gibt Punkte mit der einen Lehrperson. Dort ist es möglich, ... schon im letzten Jahr, wo es wirklich erträgt, ... dass er während der Mathe oder Deutsch auch wirklich dabei ist. Solange er nichts macht, was laut ist und er spricht auch sehr gut an auf die Lehrperson. Wenn die Lehrperson etwas rüber bringt, dann gibt es manchmal etwas, wo er sagt, ja das will ich versuchen, und ich kann ihn dann da unterstützen. Da sind dann so kleine Highlights.“

Interview 2 mit L1/ Zeilen 617-620: „Am Anfang war ja die Ablehnung von ihm noch viel grösser. Wenn er nur schon ein Blatt Papier vor sich hatte, hat er das weit von sich geworfen. Das ist jetzt nicht mehr so. Aber, wenn ich ihn allein im Englisch habe und ich den Kindern eine Aufgabe gebe, dann muss ich mich neben ihn setzen und das eins zu eins mit ihm lesen“

Zeilen 688-93: L1: „Im Moment erlebe ich es so, dass wir die Zusammenarbeit mit der Mutter vor allem der SHP überlassen. Das läuft weniger direkt. Am Anfang haben wir sie schon als Expertin erlebt, als sie uns alles erklärte. I: Können sie sich vorstellen, dass sie sie als Expertin vermehrt mit einbeziehen für die Zusammenarbeit?

L1: Das finde ich einfach schwierig, die Mütter haben eine andere Aufgabe.“

Interview 3 mit L2/ Zeilen 1281-90: „Ich denke schon, dass er uns einfach als Klassenlehrerin wahrnimmt. Er mag mich und ... er akzeptiert mich. Es läuft einfach viel über die Beziehung. Er ist ein sehr zutrauliches Kind. Wenn er mal etwas zu spät kommt im Turnen, stürmt er herein und wirft mich beinahe um und sagt, so Frau jetzt bin ich auch da.

I: Was ist Ihnen denn wichtig im Bezug auf den Aufbau einer Beziehung zu einem Kind?

L2: Dass sich Vertrauen entwickelt, Zuneigung

I: Wie gehen Sie mit der Zeit im Umgang mit ihm um?

L2: Da muss ich mir manchmal Mühe geben. Also bis ich ihn im 5. Stock in der Bibliothek habe und danach wieder unten. Dabei rennt mir die Klasse noch beinahe davon. Dann muss ich mir immer überlegen, wie ich das jetzt wieder mache.“

Analyse: L1 meint, sie müsse A eins zu eins betreuen, wenn sie ihn im Englisch allein in der Klasse hat. Die Zusammenarbeit mit der Mutter wird der Heilpädagogin überlassen. Sie sieht die Rolle der Mutter zur Zeit nicht als Expertin, deren Wissen genutzt werden könnte. L2 spricht von der Wichtigkeit der Beziehung, Vertrauen und Zuneigung zwischen ihr und A. Dies scheint ein wichtiges Element ihrer Klassenführung zu sein. Sie spricht auch an, dass sie A extra Zeit geben muss und dies schwierig ist zusammen mit den Bedürfnissen der Klasse. Die Aussage der Heilpädagogin meint, A spreche gut auf

die eine Klassenlehrerin an. Es ist dann offensichtlich möglich, dass A am Unterricht teilhaben kann, solange er sich angepasst verhält.

Ankerbeispiele integratives Setting von D:

Interview 5 mit SHP von D/ Zeilen 2163-68: „Ja, ich sehe mich hier in einer privilegierten Situation. ... Ein interessierter Klassenlehrer mit jahrelanger Erfahrung ... em, ... ja, und es besteht ein täglicher Austausch. ... eh, und vor allem, was ich auch sehr wichtig finde, .. er will das auch, er erlebt das nicht als müssen, weil von oben einfach bestimmt ist. Sondern er erlebt auch diese originellen Seiten von D und kann auf die eingehen.“

Interview 6 mit L3 von D/ Zeile 2856-60: „Ich muss zunehmend das Augenmerk darauf richten, dass die andern Kinder vorwärts kommen, nicht gebremst werden, weil das soziale Zusammenleben ist ein Teil der Schule, aber die müssen dann auch noch kognitiv und noch etwas mitbekommen. Das ist dann eben auch noch lustig. Ausflüge mit D sind nie ein Problem, dort funktioniert er.“

Zeilen 2762-71: „Ein Beispiel, da an der Seitenwandtafel steht Ziele ... ich habe dann auch schon Ziel an der Hauptwandtafel Ziele für die Stunde, die Ziele an der Seitenwandtafel sind Ziele bis zu den Ferien, die sind jetzt relativ offen. Es gab schon viel präzisere Ziele ... und dann auch für gewisse Stunden waren die Ziele an der Tafel. Und jetzt in der Mathematik haben sie das Ziel, sie haben einen Lernplan, da steht auch schon alles drin. Die Ziele werden vorher formuliert, es gibt ja auch den Klassenrat, wo wir immer auch auf die nächste Woche Vorschau halten, wer kommt zu Besuch, wann ist Schulzahnarzt, und spezielle Sachen werden dort verkündet. Und das sind alles so Elemente, die er als Asperger, schön schematisch alles haben muss. Das kommt ihm entgegen.“

Interview 7 mit der Mutter von D/ Zeilen 3241-44 : „Es ist fast mehr ein Herzenswunsch, dass man sich für etwas interessiert und dann kommt das eigentlich von allein. Das sind nette Leute, sie sollten einfach für das Kind da sein und helfen und die ganze Klasse, er ist ja auch ein Pädagoge für die ganze Klasse. Er sollte auch Streitigkeiten schlichten und einfach immer dranbleiben.“

Analyse: Der Klassenlehrer sieht seinen Fokus zunehmend darin, die Klasse zu unterstützen bei ihrer kognitiven Entwicklung. Er strukturiert seinen Unterricht für die Klasse und ist sich bewusst, dass dieses Vorgehen für D von Vorteil ist. Im Klassenrat werden die Ereignisse der kommenden Tage vorbesprochen. Die Klassenführung ist für D unterstützend. Der Heilpädagoge spricht von einer gewollten Integration seitens des Klassenlehrers und dem täglichen Austausch, was die Zusammenarbeit betrifft. Die Mutter spricht hier für den Heilpädagogen und den KL, von denen sie sich wünscht, dass sie Interesse zeigen für D und ihn und die Klasse unterstützen.

Unterkategorie 3.3: Beitrag der Eltern zum Gelingen der Integration

Definition: Unterstützung der Kinder zuhause, Zusammenarbeit mit SHP und KL

Ankerbeispiele integratives Setting von A:

Interview 1 mit SHP 1/ Zeilen 215-217: „Wir setzen uns jede Woche zusammen und tauschen uns aus, .. planen und überlegen. Dies erlebe ich als ein riesiges Geschenk und einen Aufsteller. A profitiert davon, sehr. Wir ziehen wirklich miteinander am selben Strick.“

Interview 3 mit L2/ Zeilen 1323-24: L2: Vom Vater spürt man wirklich nichts, doch die Mutter ist sehr wertvoll, sie kann auch richtig offen über A sprechen.“

Interview 4 mit Mutter von A/ Zeilen 1639-43: „Dann ist das immer vor allem eine Herausforderung für die Lehrerin. Wenn es dann passiert, versuchen wir zu deeskalieren so gut es geht, möglichst aus dem Setting raus nehmen. Oder dann nicht zu reagieren, weil wir jetzt gemerkt haben, dass er das zum Teil bewusst einsetzt. Jetzt kommt das so langsam, das war früher nicht so.“

Zeilen 1815-23: „So viele, wie möglich, nützliche Informationen geben, ich denke das nützt. Z.B. dass ich sage, wenn wir zuhause eine solche Situation haben, machen wir das und das usw. Da muss man einfach gewisse Tipps geben und eben auch Einblicke wie das zuhause funktioniert. Ich denke, das hilft schon sehr. Wenn es gewünscht

ist, kann man auch noch weitere Informationen geben. Man muss das irgendwie so abtasten. Es gibt auch Lehrpersonen, die nicht gerne von Eltern Ratschläge annehmen, weil sie finden, das ist meine Domäne. Aber das ist so ein gangbarer Weg, deswegen wünsche ich mir immer einen regulären Austausch. Wenn es ein bisschen institutionalisiert ist, dann hat man nicht immer das Gefühl, oh jetzt komme ich schon wieder.“

Analyse: Die Mutter sieht, dass herausforderndes Verhalten in der Schule für die Lehrerinnen ein Problem darstellt. Sie wünscht sich, dass der Informationsfluss zwischen Schule und Eltern institutionalisiert würde. Sie sieht diverse Möglichkeiten, wie mit A in Situationen des herausfordernden Verhaltens umgegangen werden kann. Aus UK 3.2 wird klar, dass die Klassenlehrerin sich nicht vorstellen kann, die Mutter als Expertin mit einzubeziehen. Die Zusammenarbeit mit der Heilpädagogin und der Mutter sieht die Heilpädagogin positiv. Sie findet, A können davon profitieren.

Ankerbeispiele integratives Setting von D:

Interview 6 mit L3 von D/ Zeilen 2648-51: „Was eben auch noch erschwerend dazu kommt. Das Elternhaus ist getrennt. Die Mutter schafft's immer wieder mit ihm, das muss ich schon sagen. Hut ab, es ist ein riesen Rock (Fels), den sie sich mit D ein gelöffelt hat. Sie bleibt immer sehr ruhig, kommt dann wieder an ihn ran, es gibt aber Momente, in denen sie sich einschliesst.“

Interview 7 mit Mutter von D/ Zeilen 3225-27: „Dass ich immer im Gespräch mit ihnen bleibe und immer sage wenn etwas ist. Wichtig ist auch, dass man immer alles sagt, vor allem auch am Anfang. Viel mehr kann ich, glaube ich, gar nicht machen.“

Analyse: Der Mutter ist es wichtig, mit dem Klassenlehrer und dem Heilpädagogen im offenen Gespräch zu sein. L3 meint, die Trennung der Eltern D sei ein erschwerender Faktor. Er betont die Fähigkeit der Mutter, D mit Ruhe zu begegnen. Er weiss, dass sich die Mutter manchmal einschliesst (in Momenten, in denen die Situation eskaliert, schliesst sich die Mutter in ihr Zimmer ein).

Unterkategorie 3.4: Möglichkeiten des Kindes mit ASS anpassen
--

Definition: Teilhabe am Unterricht und dem sozialen Leben, Möglichkeiten der Interaktion von A/D, Anpassungsfähigkeit, herausforderndes Verhalten, Aggressionen

Ankerbeispiele integratives Setting von A:

Interview 1 mit SHP 1/ Zeilen 163-168: „... Was schon ein Thema ist, ist das Tempo, es geht so schnell, wenn es einmal etwas ist was er versteht, es geht so schnell, aber vom Tempo her nicht mitkommt. Wo er am besten mitmachen kann ist alles, was verbal abläuft. Wenn z.B. eine Lehrperson etwas aufbaut, eine Stimmung von einer Geschichte oder so was ähnliches. Dann steht er auf, stellt Fragen und schwingt so mit, doch sobald man etwas lesen, schreiben oder etwas in Partnerarbeit machen muss, klinkt er aus und weigert sich zum Teil etwas zu machen.“

Interview 2 mit L1/ Zeilen 567-568: „also, er geht eigentlich sehr offen auf die Kinder zu. Er freut sich auch, wenn dann Pause ist, wo er mit ihnen spielen kann.“

Zeilen 585-587: „wird verzweifelt, wenn es zu schnell geht oder er antwortet dann, wenn schon drei nächste Fragen gestellt sind, kommt es noch mal zurück auf eine Antwort, die vorher fällig gewesen wäre.“

Interview 3 mit L2/ Zeilen 1103-05: „Ja, er hat jetzt auch gelernt, ein bisschen zu malen, doch schreiben und lesen geht noch gar nicht. Er hat auch im Zusammenhang mit der Integration in der Klasse angefangen, .. hat er mit Pinsel zu malen oder eben auch ein Mal einen Farbstift in die Hand zu nehmen.“

Interview 4 mit Mutter von A/ Zeilen 1782-85: „Die Grenzen sind denke ich da, wo das herausfordernde Verhalten zu stark wird, weil ich verstehe ja, wenn die Klasse irgendwann sagt, es ist zu laut oder wir haben jetzt eine Prüfung und die Noten zählen usw. Ich denke das ist eine klare Grenze.“

Analyse: Die Heilpädagogin sieht einerseits die Möglichkeit von A, am Unterricht teilzunehmen, wenn es einer Klassenlehrerin gelingt, eine Stimmung aufzubauen, mit der er mitschwingen kann. Grenzen sieht sie in der Möglichkeit von A, dem Tempo des Klassenunterrichts folgen zu können. Auch die Teilhabe an schriftlichen Arbeiten ist für A noch nicht immer möglich. L1 bestätigt das Problem mit dem Tempo. Ergänzend kommt hinzu, dass L1 von der Verzweiflung von A spricht, wenn er merkt, dass er nicht mitkommt. L1 meint, dass A gerne in der Pause mit andern Kindern spielt. L2 bestätigt die Schwierigkeit von A bei der Teilhabe an schriftlichen Aufgaben, sieht aber einen Fortschritt darin, dass A gelernt hat, zu malen. Die Mutter sieht die Begrenzung der Teilhabe von A im herausfordernden Verhalten.

Ankerbeispiele integratives Setting von D:

Interview 5 mit SHP von D/ Zeilen 2064-73: „Genau, .. es ist beides, D nimmt Kontakt auf mit seinen Mitschülern, sie nehmen auch mit ihm den Kontakt auf. Er wählt natürlich gewisse Mitschüler, welche sich ein wenig sicherer sind und er auch ein wenig hochsieht. Wo er auch merkt, dass er von ihnen getragen wird. Er sagt auch im Klassenrat, „ich gebe dir und dir und dir eine Rose, weil ihr mich unterstützt.“ So drückt er sich aus und das sind eben die „besseren Schüler“. Die „schwächeren Schüler“, sensibler, empfindlicher und etwa so sind wie D. Das sind dann auch Situationen auf dem Pausenplatz, andere Kinder, welche auch ein wenig hüllenlos oder fein sind, die kommen so etwas leichter aneinander.“

Interview 6 mit L3 von D/ Zeilen 2893-2900: „Er ist natürlich schon der Hauptfaktor, ob es gelingt oder nicht. Wenn er weiter nur sich selber ins Zentrum stellt, .. muss man dann auf die Notbremse stehen und sagen, halt, jetzt müssen die andern, es muss mit den andern gehen. Es ist fast nicht ruhiger zu kriegen. ... Die Nerven flattern dann sehr schnell. Das Schlimme ist, er lässt sich nicht anleiten, mit solchen Situationen umzugehen. Er lässt sich nicht anleiten, wie geh ich mit Angst um oder in Situationen, die unbekannt sind. ...“

Analyse: Laut Aussage des Heilpädagogen gelingt es D in konfliktfreien Kontakt mit Schülern und Schülerinnen zu treten, die ihm ebenbürtig oder überlegen sind. Konflikte entstehen mit unsicheren Schülern und Schülerinnen. D kann am Klassenrat teilhaben, den andern Schülern Rosen verteilen und seine Auswahl kommunizieren. Der Klassenlehrer findet, D sei der Hauptfaktor für das Gelingen oder dessen Grenzen. Er spricht offen über die Schwierigkeit der Interaktion mit D. D anzuleiten für seinen Umgang mit Krisensituationen ist ein Problem. Er sieht die Grenze der Integration dort, wo die Belastung für die Klasse zu gross wird, bzw. die Anpassungsmöglichkeiten von D nicht ausreichen.

Unterkategorie 3.5: Beitrag der Klasse und der Kinder der Schule

Definition: Sozialkompetenz der Klasse im Umgang mit den Besonderheiten der Kinder mit ASS

Ankerbeispiele integratives Setting von A:

Interview 1 mit SHP 1/ Zeilen 72-73: „Das sind sozial sehr starke Gruppen, welche hohe soziale Kompetenzen haben und die haben ihm geholfen. Dies war wirklich ein plus Punkt.“

Interview 2 mit L1/ Zeilen 568-572: „Die Kinder sind sehr, sehr grosszügig. Wenn er etwas nicht versteht, helfen sie ihm, unterstützen ihn, formulieren für ihn, oder .. erklären ihm wie es geht, dass er auch mithalten kann. Sie sind offen, ausser, dass er jetzt körperlich niemals so schnell ist wie die anderen. .. Ich denke, dass sie ihn mit grosser Rücksicht mittragen, auch mitspielen lassen, das scheint mir kein grosses Problem. Es ist auch eine sozial starke Klasse, die es nicht nötig hat, ihn irgendwie auszugrenzen und an den Pranger zu stellen.“

Analyse: Die Heilpädagogin und die Klassenlehrerin sind sich einig, dass die Klasse sozial sehr kompetent ist. Die Klasse unterstützt A. Die Kinder erklären ihm Dinge und lassen ihn mitspielen.

Ankerbeispiele integratives Setting von D:

Interview 5 mit SHP von D/ Zeilen 2045: „... er hat sehr, sehr tolerante Mitschüler.“

Interview 6 mit L3 von D/ Zeilen 2566-70: „Er hat eine extrem gutmütige Klasse, die sehr vieles absorbiert hat, schluckt, dabei eben auch sehr vieles gelernt hat, aber dann doch manchmal auch nicht mehr versteht, warum es nicht besser geht. Auch auf ihre Art, wenn sie sagen, komm D, wir teilen uns auf, wir machen jetzt das und das und du das und das. Dann ist D nicht bereit, darauf einzusteigen. ...“

Analyse: Die Mitschüler von D werden als sehr tolerant (SHP) und gutmütig (KL) beschrieben. Sie haben viel gelernt mit D, scheinen jedoch das Verhalten von D auch nicht immer nachvollziehen zu können.

Unterkategorie 3.6: Entwicklungsschritte

Definition: Entwicklungsschritte im Zusammenhang des Gelingens oder der Grenzen des Gelingens der Integration mit möglichen Folgen für das Handeln im integrativen Setting

Ankerbeispiele integratives Setting von A:

Interview 1 mit SHP 1/ Zeilen 141-144: „In der Grundstufe waren solche Basics, wie zum Beispiel sich nicht auf den Boden legen, auf dem Stuhl sitzen, am Tisch, am Pult, an etwas arbeiten, dabei sein im Klassenzimmer und so weiter. Dies sind wirklich ganz wichtige Lernschritte, welche er gemacht hat. Ich merke .. er hat da ganz vieles wichtiges erreicht, aber inhaltlich nicht so viel.“

Zeilen 367-379: I: „Ist das jetzt der Erfolg der Absprachen?

SHP 1: Ja, genau, das ist so entstanden, weil .. neuerdings ist er alleine in der 1. Lektion vom Englisch und dann komme ich dazu in der 2. Letzte Woche. Als ich dazu kam, ist es nicht gut gelaufen und die Lehrperson hat mir dann gesagt, dass A in der 1. Lektion super mitgemacht hat und erst als ich kam, fing er an, laut zu werden. Sie hat dann gesagt, dass sie denkt, dass es ihm unangenehm ist, wenn ihm immer jemand über die Schulter schaut und wenn ich nicht da bin, hat er dies nicht. Dann sagte ich, dass ich vielleicht nicht immer dabei sein werde, um ihm etwas mehr Freiraum zu lassen. Ich habe vorgeschlagen, dass ich während dem Farbkreis, dies ist eine soziale Situation in der Gruppe, da braucht er einfach jemand, doch dies kann auch jemand von den Lehrerinnen machen. Sie hatten dann wirklich sehr Freude daran und fanden es toll. Ich denke, sie sind da ganz glücklich, dass ich da nicht mehr dabei bin. Ich merke, das ist auch für mich gut, wenn ich da nicht einbezogen bin, das ist, ehm so im Sozialen, wenn es nicht um schulische Förderung geht, geht noch sehr viel. Das ist sehr erfreulich.“

Interview 2 mit L1/ Zeilen 773-778: „... eben auch, dass wir jetzt ihr auch vorschlagen, dass wir, es sind zu viele Leute hier drin. Das Kind macht kaum papps und schon steht jemand da, das ist nicht gut. Und da haben wir jetzt, immer mehr wird sie abgelöst, dass wir A allein auf die Schulreise mitnehmen, dass wir diesen Kreis allein machen, dass er ... wie sich auch ein bisschen aus dieser Umklammerung lösen kann. Das ist eben wirkliche Integration. Bei uns muss er eben funktionieren, wie alle anderen auch.“

Interview 3 mit L2/ Zeilen 1334-40: L2: „... Er hat grosse Fortschritte gemacht. Er meldet sich jetzt im Morgenkreis und möchte freiwillig auch etwas erzählen.

I: Das bedeutet.

L2: Dass er auch mitlebt und er meldet sich auch auf eine Frage.

I: Sie würden sagen, dass das wichtig ist für das Gelingen der Integration.

L2: Ja, es ist ja ein Mitschwingen in der Klasse wenn er da mitmacht und sich auch wirklich meldet.“

Analyse: Das Beispiel der Interaktion bezüglich der Teilhabe von A am Unterricht ohne Begleitung der Heilpädagogin wird an dieser Stelle aus den unterschiedlichen Perspektiven der Heilpädagogin und einer Klassenlehrerin beschrieben. Es gelingt der Heilpädagogin, den Vorschlag der Klassenlehrerin aufzunehmen und zuzulassen. Sie nimmt wahr, dass die Klassenlehrerinnen Freude haben am Gelingen der Teilhabe von A ohne ihre Begleitung. L2 spricht von Fortschritten von A bei der Teilhabe im Kreis, wo A „mitschwingt“ und sich aktiv beteiligt. A hat offensichtlich im Verhalten seit der Grundstufe grosse Fortschritte gemacht, weniger Fortschritte sind beim Inhaltlichen, sprich schulischen Lernen sichtbar.

Ankerbeispiele integratives Setting von D:

Interview 5 mit SHP von D/ Zeilen 2308-12: „D hat gelernt, sich besser zu steuern, sich manchmal zurückzuhalten, was er noch nicht so gut konnte vor einem halben Jahr. D kann mit anderen Kindern in der Pause Fussball spielen, ohne dass er gleich reinschlägt, weil ihm etwas nicht passt. Er kann sich etwas besser beherrschen.“

Interview 6 mit L3 von D/ Zeilen 2628-35: „Im Klassenrat gibt es ja eine Runde, „Rose der Woche“, „Kaktus der Woche“, da kann jedes Kind, also Rose muss es und Kaktus darf es verteilen. Dies einer anwesenden Person mit Begründung wofür. D kann dann da nicht mithören und hält sich die Ohren zu, hört zwar alles, aber hält sich die Ohren zu. Das hat sich jetzt gebessert, jetzt kann er auch Komplimente einfach so entgegennehmen. Und da bekommt er also schon auch von allen immer wieder Komplimente.“

Interview 7 mit Mutter von D/ Zeilen 3084-85: „Ich glaube, weil es immer besser in der Schule läuft. Ich denke das hat nur damit zu tun, wie er sich auch anpasst. Ich sehe das nur so.“

Analyse: Der Heilpädagoge meint, D könne sein Verhalten im sozialen Kontakt mit seinen Mitschülern besser kontrollieren. Er kann es vermeiden, aggressiv zu werden. Der Klassenlehrer beschreibt das Ritual, „Rose der Woche“, wo D eine Strategie zeigt, in dem er sich die Ohren zuhält. Der KL meint, D höre alles, halte sich jedoch die Ohren zu. D kann die Komplimente entgegennehmen. Die Mutter sieht eine Entwicklung in Richtung Integration, da sie überzeugt ist, dass es D zunehmend gelingt, sich anzupassen.

Unterkategorie 3.7: Rahmenbedingungen

Definition: Wirken in der Erfahrung der Beteiligten für das Gelingen der Integration unterstützend, behindernd

Ankerbeispiele integratives Setting von A:

Interview 1 mit SHP 1/ Zeilen 246-259: I: Jetzt habt ihr ja ein Gespräch gehabt, hat es sich seither geändert?

SHP 1: Sehr. I: Also jetzt gibt es einen Austausch? SHP 1: Sie haben ja gefunden ohne Geld .. sind sie nicht bereit.

Zeilen 262-264

I: Was konkret ist dann besser? Ihr habt was für neue Instrumente?

SHP 1: ah, also sie bekommen Geld. Vorher sind wir auch zusammengesessen, aber vielleicht 10 Minuten. Jetzt ist es eine halbe Stunde. Wenn wir zusammen sitzen, ist es etwa eine halbe Stunde lang.

Interview 3 mit L2/ Zeilen 1341-51: I: Kommen wir noch einmal zu den Rahmenbedingungen. Inwiefern unterstützen die Rahmenbedingungen das Gelingen der Integration? L2: Nicht gross. I: mhm, das heisst?

L2: Ja, ich nehme sie nicht wahr. Also Rahmenbedingung ist Integration im Vordergrund, es wurde bestätigt, die Integration ist eingeführt. .. Keine Auffanggefässe und keine Weiterbildungen, nichts.“

Interview 4 mit Mutter von A/ Zeilen 1856-61: MA: „Stark, (Einfluss der Rahmenbedingungen) ich denke zwar nicht, dass es das Gelingen in Frage stellt. Ich glaube, es kommt trotzdem, aber es dauert länger und es gäbe wahrscheinlich mehr Erfolgserlebnisse, wenn man da noch etwas flexibler arbeiten könnte. .. Man merkt einfach, es ist immer noch so eine Umstellungsphase. Es ist immer noch die Idee im Kopf, ihr müsst versuchen das Kind anzupassen nicht wir uns, die Schule euch.“

Analyse: Die zusätzlichen Ressourcen für die Klassenlehrerinnen haben die Gesprächskultur zwischen der Heilpädagogin und den Klassenlehrerinnen nach Aussage der Heilpädagogin verbessert. L2 bemängelt die Einführung der Integration und vor allem den Mangel an Unterstützung und Weiterbildung. Die Aussage zum Mangel an Weiterbildung wird durch das Ergebnis des Fragebogens gestützt, in dem beide KL angeben, bisher keine Weiterbildung zum Thema Autismus besucht zu haben. Die Mutter spricht von einer Einführungsphase. In diesem Zusammenhang erwähnt sie die Idee der Schule, dass sich die Kinder der Schule anzupassen hätten und nicht umgekehrt.

Ankerbeispiele integratives Setting von D:

Interview 6 mit L3 von D/ Zeilen 2906-13: „... .. die Betreuung durch die Heilpädagogische Schule, die hier herkommt und wieder mal hineinsitzt und guckt wie es geht. ... könnte ich mir also vorstellen, um D zu begleiten von der Schule her. Ich weiss halt nicht, ob die Heilpädagogische Schule denkt, das ist der SHP, der das macht. das wäre was, das ist in der Stadt Zürich antreten gegen Windmühlen, ... eine Begleitung im Unterricht, eine Sicht von aussen, und halt regelmässig schauen, was jetzt geht, wo vielleicht Grenzen sind. Das sieht man ja häufig als Aussenstehender besser oder schneller oder ...“

Interview 7 mit Mutter von D/ Zeilen 3267-70: „Ich weiss, dass es hier in der Stadt Zürich super gemacht wird. D hat den Pädagogen während der kompletten Schulzeit hat er den Pädagogen und darum ist für mich alles in Ordnung. Ich weiss zwar nicht wie es in anderen Gemeinden ist, aber da habe ich nun Glück.“

Analyse: Der Klassenlehrer sagt durch seine Aussage, dass er die direkte Unterstützung der Heilpädagogischen Schule als zu gering einschätzt, was er auch in seiner Antwort im Fragebogen zum problemzentrierten Interview bestätigt. Er wünscht sich öfters eine Sicht von aussen durch die Heilpädagogische Schule. Die Mutter ist zufrieden mit dem Angebot der Stadt.

4.4 Nebenkategorie 4: Erfahrungen der KL/SHP/Eltern bezüglich der Integration als Ressourcen oder Herausforderung

Diese letzte Nebenkategorie befasst sich mit den besonderen Möglichkeiten, Herausforderungen für die einzelnen Beteiligten der Integration. Sie ist hinsichtlich der Beantwortung der Fragestellung nicht zentral, kann jedoch Hinweise auf die Haltung gegenüber der Integration der Erziehenden geben.

Unterkategorie 4.1: Soziale Schulung

Definition: Alle Beteiligten lernen mit dem Kind mit ASS umzugehen.

Ankerbeispiele integratives Setting von A:

Interview 1 mit SHP 1/ Zeilen 396-399: „Ich denke Ressourcen, das Klassische ... die Mitschüler gehen sehr gut mit ihm um und versuchen ihn zu etwas anderes zu machen, als er ist. Sie sagen ihm ganz ehrlich, das find ich wirklich gut, dass sie ihm sagen, wenn sie etwas stört. Dass sie noch durch A mehr Möglichkeiten haben, ihre soziale Kompetenzen zu entwickeln, ist glaube ich auch der Fall.“

Interview 2 mit L1/ Zeilen 876-878: „für die Kinder ist es sicher eine riesen Ressource, dass man mit einem solchen Menschen ganz normal umgehen kann, jeder ist so verschieden und hat seine komischen Seiten, das es etwas ganz Normales ist.“

Interview 3 mit L2/ Zeilen 1368-70: „Und die Freuden sind, dass er wirklich ein sonniges, fröhliches und zutrauliches Kind ist. Er hat auch gelernt Zuneigung zu zeigen, das ist ja nicht typisch für ...(mhm lacht)“

Interview 4 mit Mutter von A/ Zeilen 1877-82: „Die Vorteile und die Ressourcen, die dadurch entstehen sind, der Lerneffekt, der bei allen da ist. A lernt sehr viel soziales Verhalten, er lernt sich in eine ganz normale Gesellschaft zu integrieren, zwar mit wechselndem Erfolg. Ich denke, das ist auch ok so. Er wächst daran. Ich denke auch die anderen Kinder wachsen daran, sie lernen mit Andersartigkeit umzugehen, viel viel natürlicher umzugehen.“

Analyse: Die Integration ist nach Aussage aller Beteiligten eine Chance für die Kinder, ihre sozialen Fähigkeiten zu schulen. Konkret gelingt es den Schülern, A zu kommunizieren, was sie an ihm mögen und sie stört (SHP). Die Mutter sieht einerseits einen möglichen Lerneffekt auch auf der Ebene der Erwachsenen, andererseits die Möglichkeit für A, sich in die Gesellschaft zu integrieren. L2 hat Freude an der sonnigen Persönlichkeit von A und dessen Möglichkeit, Zuneigung zu zeigen.

Ankerbeispiele integratives Setting von D:

Interview 5 mit SHP von D/ Zeilen 2321-25 : „... Dann ist es wirklich eine Bereicherung, .. glaube ich, eben auch für die Schüler. ... Doch dies ist unsere Verantwortung, das so zu leiten und zu führen, dass ein solches Kind nicht zum schwarzen Schaf wird oder zu einer Belastung wird .. für die Klasse oder für andere.“

Interview 7 mit Mutter von D/ Zeilen 3287-90: „Ich glaube, für das Kind selber ist es das Grösste, wenn alles gut gemacht wird. Für die Kinder eigentlich auch. Klar wird es schwierig bei einer Klasse, wenn jemand dazu kommt, welcher andere Bedürfnisse hat und immer wieder etwas anderes machen darf. Aber für die Kinder ist das auch gut, wenn sie damit aufwachsen.“

Analyse: Der Heilpädagoge sieht in der Verantwortung, die Klasse mitzuführen, so dass D sich wohl fühlen kann, nicht zum Aussenseiter wird oder zu einer Belastung für die Klasse. Die Mutter sieht Vorteile der Integration von D für diesen selbst und auch die Klasse, weil so die Chance entsteht, Andersartigkeit kennenzulernen.

Unterkategorie 4.2: persönliche Entwicklung und Herausforderung

Ankerbeispiele integratives Setting von A:

Interview 2 mit L1/ Zeilen 878-883: „Ich finde auch noch spannend, mehr über dieses Behindertenbild zu erfahren und zu sehen, ich finde das echt eine Herausforderung, was das alles bedeutet. Auch, was möglich ist, die Entwicklung zu sehen, finde ich total spannend. ja also für uns ist es noch einmal so ein leuchtendes Beispiel aha sie sind ja alle ganz verschieden, aber auch bei den andern, nicht nur bei ihm.“

Interview 4 mit Mutter von A/ Zeilen 1883-86: „Ich habe glaube ich, noch nie so viel gelernt wie in den letzten 9 Jahren. Auch persönlich auf der Wissensebene. Ich finde, das hat unglaublich viel gebracht. Ich hätte es mir sicher nie ausgesucht, aber es ist wirklich gut wie es ist. Das ist auch gleichzeitig dann die Kehrseite. Es ist anstrengender, fordernder und es braucht mehr Ressourcen, alle Beteiligten müssen wirklich schauen, dass jeder zu seinem Recht kommt. „

Analyse: L1 ist persönlich und beruflich herausgefordert von den Eigenschaften, welche die ASS hervorbringt. Sie sieht die Entwicklung von A und findet das spannend. Die Mutter spricht von einem unvergleichlichen Lernprozess mit A. Sie ist sich bewusst, dass alle Beteiligten dafür Sorge tragen müssen, dass alle zu ihrem Recht kommen.

Ankerbeispiele integratives Setting von D:

Interview 6 mit L3 von D/ Zeilen 2915-23: „Also Ressource für uns Lehrkräfte und die Kinder, die Phantasie, die er manchmal hat, die Kinder sind manchmal überrascht. Kinder, die selber viel Phantasie haben und welche Ernsthaftigkeit, er das ernst meint, was er da vor sich hinphantasiert, das fasziniert sie. ...“

Interview 7 mit Mutter von D/ Zeilen 3291-94: „ Das finde ich auch gut, dass auch Lehrer mit bereits sehr viel Erfahrung etwas anderes kennen lernen können und dass das Interesse geweckt werden kann für andere Probleme.“

Analyse: Der Klassenlehrer spricht von den Mitschülern, die D beobachtend, ins Staunen kommen. Die Mitschüler staunen über dessen Ernsthaftigkeit, mit der D seinen Phantasien nachgeht. Die Mutter findet es positiv, dass Lehrer neue Erfahrungen machen können in Bezug auf unbekannte Probleme anderer Kinder.

5 Diskussion der Untersuchungsergebnisse

5.1 Interpretation der Ergebnisse

Die in Kapitel 4 dargestellten Ergebnisse werden im folgenden Kapitel theorieverknüpft diskutiert. Grundlegend für die Diskussion sind die Kategorien und Unterkategorien, welche in Kapitel 4 in der Darstellung der Ergebnisse verwendet wurden (siehe auch Anhang IV bis VII). Die Diskussion bildet die Grundlage für die Beantwortung der Fragestellung in Kapitel 5.2. Die beiden integrativen Settings werden in den einzelnen Kapiteln der Diskussion einander gegenübergestellt.

5.1.1 Erfahrungen von Pädagogen und Eltern zur Integration mit dem von ASS betroffenen Kind

In diesem Kapitel wird die soziale- und die schulische Integration, die Transparenz des Andersseins und das herausfordernde Verhalten von Kindern mit ASS aus der Perspektive der Erwachsenen diskutiert.

Integratives Setting von A: Die **soziale Integration (UK 1.1)** von A scheint zum Zeitpunkt der Untersuchung auf gutem Weg zu sein. Die Klasse von A wird von der Heilpädagogin und den Klassenlehrerinnen als sozial kompetent bezeichnet. Dies entspricht der Forderung von Wagner und Werner-Frommelt (2010), welche als Voraussetzung für das Gelingen einer Integration von Kindern mit ASS in die Regelschule kleine und wenig belastete Klassen nennen (vgl. S. 300). Offensichtlich gelingt es sowohl den Kindern wie A, Kontakt aufzunehmen. Die Mitschülerinnen und Mitschüler seien in der Kontaktaufnahme aktiver als A. A wird von seinen Mitschülern unterstützt, aber auch an Grenzen erinnert, was nach Joller-Graf (2008) dem „Einbeziehen“ von zu integrierenden Kindern durch die Mitschülerinnen und Mitschüler entspricht. Die Heilpädagogin berichtet von Fortschritten bei A bezüglich der Kontaktaufnahme, die ihm ohne Aggression gelingt. Schirmer (2010) bringt aggressives Verhalten im Kontakt mit anderen mit der eingeschränkten Möglichkeit von Kommunikation in Verbindung. (vgl., S. 115-119). A ist es offensichtlich gelungen, sein Verhalten im Kontakt mit anderen zu steuern. Joller-Graf (2006) prägt in diesem Zusammenhang den Begriff „Näherrücken“ hin zu einem virtuellen Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens (vgl. S.8). Unterstützend für die Steuerung des Verhaltens von A ist die Arbeit der Heilpädagogin im Zusammenhang mit der **Transparenz des Andersseins (UK 1.2)**. Es geht dabei darum, dass A sich besser kennenlernt und lernt mit seinen Eigenheiten umzugehen. A gelingt es mit einer Klassenlehrerin über seine Andersartigkeit, die Langsamkeit, zu sprechen. Die Heilpädagogin bezeichnet das **herausfordernde Verhalten (UK1.3)** von A als eine Sprache und eine Art, sich auszudrücken. Anders die Klasselehrerin, welche im herausfordernden Verhalten, das Lautsein, vor allem eine Störung sieht. Die Mutter, welche mit Abstand zur Schule argumentiert, bringt sofort ihren Umgang mit dem herausfordernden Verhalten ins Spiel. Sie spricht von präventivem Arbeiten, dem Wunsch der Lehrerinnen nach flexiblem Umstellen im Unterricht, was A Probleme verschafft und herausforderndes Verhalten provoziert. Es wird klar, dass die Mutter viel Fachwissen hat. Ihre Vorschläge im Umgang mit herausforderndem Verhalten korrespondieren mit den Ideen von Matthew und Saunders (2004). Die **schulische Integration (UK 1.4)** als Teilhabe der Förderung gemeinsam mit der Klasse scheint ein Knackpunkt dieses integrativen Settings zu sein. Es wird einerseits beschrieben, dass es A gelingt, in gewissen Momenten des Unterricht innerlich dabei zu sein und auch aktiv mitzumachen, ohne dazwischen zu rufen. Andererseits beschreiben die Heilpädagogin und die

Klassenlehrerin, dass A schulisch am besten einzeln gefördert werden kann. Dies gilt insbesondere für das Rechnen oder Lesen. In der Klasse sind Verhaltensziele, die Anpassung an akzeptiertes Verhalten im Unterricht im Vordergrund. Die Klassenlehrerin (L2) hat Freude an den schulischen Fortschritten von A. Sie bestätigt, dass A intensiv mitlebt beim Einstudieren eines Musicals. Daneben sind ihr auch die Fortschritte im Verhalten von A sehr wichtig. Die Mutter realisiert die Einseitigkeit der Förderung ausserhalb des Schulzimmers und führt diese Tatsachen auf die Probleme mit dem herausfordernden Verhalten und der schwierigen Zusammenarbeit zwischen der Heilpädagogin und den KL zurück. A scheint Mündliches gut zu verstehen, was nicht der Meinung von Maier et al. (2009) entspricht, welcher beim Sprachverständnis von Kindern mit ASS ein Problemfeld ortet (vgl. S. 32). Die **Rahmenbedingungen (UK 1.5)** werden von SHP und KL kritisiert. Vor allem die fehlende Vorbereitung auf die Integration eines Kindes mit ASS wird bemängelt. Das fehlende Fachwissen scheint vor allem bei den Klassenlehrerinnen durch, welche das Verhalten von A vor allem als störend bezeichnen. Die KL bestätigen in ihrer Aussage im Fragebogen zum problemzentrierten Interview, dass sie sich bisher im Hinblick auf die Integration eines Kindes mit ASS nicht weitergebildet haben. Das Verhalten von A wird von den KL wenig in Zusammenhang mit dem ASS gesehen.

Integratives Setting von D: Die **soziale Integration (UK 1.1)** wird vom Heilpädagogen grundsätzlich positiv bewertet. Er spricht davon, dass es den Mitschülerinnen und Mitschülern von D gelingt, D zu verstehen, er spricht gar von einem gegenseitigen Verstehen. Die Mitschülerinnen etikettieren D kaum, was auf eine hohe Sozialkompetenz hinweist. Die Mutter und der Heilpädagoge schätzen, dass die Kontakte, die D aufnimmt, interessengebunden sind. Der Klassenlehrer weist vor allem auf die Grenzen der sozialen Integration von D hin. In seiner Aussagen betont er unterschiedliche Schwierigkeiten von D, welche den sozialen Kontakt begrenzen oder erschweren. Er müsse immer recht haben, könne nicht umstellen und könne sich nicht auf neue Situationen einlassen und sehr laut werden. Dies führt dann manchmal zum Ausschluss aus der Klasse. Die Mitschülerinnen und Mitschüler schätzt der Klassenlehrer als verständig ein. Kinder, die von Autismus betroffen sind, haben Probleme, sich die Perspektiven anderer vorzustellen (Attwood, 2007, S. 143). Dieses Problem, welches auch als Mangel an „Theory of Mind“ beschrieben wird (ebd.), scheint nach den Beschreibungen des Klassenlehrers auf D zuzutreffen. Das Verhalten der Klasse kann einerseits teilweise mit der Vorbereitung der Klasse durch die Heilpädagogische Schule erklärt werden. Andererseits ist die Übersetzungsarbeit durch den Heilpädagogen zum Aufbau von Verständnis der Klasse gegenüber D entscheidend. Dies wird vom Klassenlehrer bestätigt. Auch Wagner und Werner-Frommelt (2010) sind überzeugt, dass das Gelingen der Integration von Kinder mit ASS vom Fachwissen der Begleitpersonen und dessen Umsetzung abhängig ist (vgl. S. 300). Für die Mutter ist völlig klar, dass für D und sein Umfeld die **Transparenz des Andersseins (UK 1.2)** von D dazugehört. D kennt seine Diagnose seit seiner Abklärung. Wichtig ist die Transparenz für die Mitschülerinnen und Mitschüler im Zusammenhang mit dem **herausfordernden Verhalten (UK 1.3)** von D. Laut Aussagen des Heilpädagogen und Klassenlehrer hat D eine laute Stimme, die er auch einsetzt. Der Klassenlehrer spricht auch die Tragbarkeit von D an, da D manchmal sehr laut ist. Er bemängelt, dass es keinen geeigneten zusätzlichen Raum für D gibt. Die Mutter beschreibt eine Strategie, die sie anwendet, wenn es zur Krise kommt. Sie versucht zu beruhigen oder zieht sich in einen separaten Raum zurück. Attwood (2007) spricht wiederum im Zusammenhang mit der fehlenden Möglichkeit der Perspektivenübernahme und Empathie von Menschen mit Asperger

Richard Lees-Brack

Syndrom. Sie neigen zu konfrontativem Verhalten und haben begrenzte Möglichkeiten in der Auswahl von Strategien. Hinweise, mit denen Gedanken und Gefühle ausgedrückt werden, können von Autismus betroffenen Kindern nicht wie von den Sozialpartnern erwartet erkannt und verstanden werden (vgl. S. 143). Aggressives Verhalten kann mit einer grundlegenden Verunsicherung in sozialen Situationen erklärt werden (vgl. Wilczek, 2008, S.12). Verunsicherung kann eine mögliche Ursache für das sprachlich aggressive Auftreten von D sein. Die **schulische Integration (UK 1.4)** als Teilhabe der Förderung gemeinsam mit der Klasse erweist sich bei D offensichtlich als sehr inkonstant. D kann nach der Beschreibung des Klassenlehrers und des Heilpädagogen zeitweise mit Interesse am Unterricht teilnehmen. Es gelingt D auch, gewisse Anforderungen im Unterricht zu erfüllen. D zeichnet nicht immer nur Pläne, Blumen erhalten Farben, wie es der Klassenlehrer ausdrückt. Der Klassenlehrer weist aber auch darauf hin, dass D sich gegenüber dem Arbeiten immer wieder verweigert und sich nicht integrieren kann. Routinen und Spezialinteresse geben den Schülern mit Autismus Sicherheit und Struktur im Alltag. Es soll jedoch auch darum gehen, Spektrum des Interesses und die Routinen durch alternative Möglichkeiten zu erweitern (vgl. Wagner & Werner-Frommelt, 2010, S. 301). D scheint sein Spezialinteresse teilweise erweitert zu haben. Es gelingt ihm, die Beschäftigung mit dem Spezialinteresse teilweise zurückzustellen zugunsten von neuen Aktivitäten, die im Unterricht relevant sind. Hier zeigen sich die Grenzen der Möglichkeiten von D, am Schulleben teilzunehmen. Bei der Einschätzung der **Rahmenbedingungen (UK 1.5)** fällt die Diskrepanz zwischen den Äusserungen des Heilpädagogen und dem KL besonders auf. Während der Heilpädagoge das gute Klima an der Schule in den Vordergrund bringt, kritisiert der KL im Zusammenhang mit dem herausfordernden Verhalten die räumlichen Bedingungen. Da ein geeigneter Raum für eine Einzelbetreuung oder die Arbeit mit Kleingruppen fehlt, ist die Möglichkeit eines Rückzuges, auch im sinnvollen Fall als Prävention für herausforderndes Verhalten nicht möglich (Matthews & Saunders, 2004, S. 4).

Vergleich der beiden Settings/ Kategorie 1: Sowohl A wie D scheinen von der Klasse akzeptiert und **sozial integriert** zu sein. Die Kontaktaufnahme gelingt D etwas eigenständiger als A, ist aber problembehafteter. Trotz der beschriebenen Sturheit von D, er will immer Recht haben, wird er von den Mitschülerinnen und Mitschülern aufgenommen. A gelingt es offensichtlich besser als früher, sein Verhalten bei Kontaktaufnahme zu steuern. Ähnliches wird unter UK 3.6 von D berichtet. Es scheint, dass die Schüler A und D **Lernschritte im sozialen Bereich** vollziehen können. Während A die Diagnose noch nicht **transparent** ist, kennt sie D seit seiner Untersuchung. Auf das Verhalten der Schüler oder der Betroffenen sind hier keine Unterschiede auszumachen. Das **herausfordernde Verhalten** scheint bei D vergleichsweise ausgeprägter zu sein als bei A, was aber auf die soziale Integration scheinbar keine direkten Auswirkungen hat. Die Mütter wenden beide Strategien im Umgang mit dem herausfordernden Verhalten an. Im Setting von D fehlt ein geeigneter Raum für einen Rückzug für D und die Entlastung der Klasse, was vor allem der KL als sehr belastend bezeichnet. Die Forderung für einen Rückzugsort wird von Wagner und Werner-Frommelt (2010) unterstützt (vgl. S. 300). Die **schulische Förderung** wird bei A relativ oft separativ durchgeführt, D wird in der Regel im Klassenzimmer integriert. Die Teilhabe ist bei beiden nicht konstant. D unterliegt mehr Schwankungen, die teilweise unberechenbar sind. Er hat ein ausgeprägtes Spezialinteresse, welches er nur ungern verlässt zugunsten von Themen, die im Unterricht bearbeitet werden. A nimmt bei schriftlichen Arbeiten weniger teil. Die **Rahmenbedingungen** werden fast durchwegs kritisiert, wobei alle Klassenlehrer und Richard Lees-Brack

die Heilpädagogin vor allem die Vorbereitung der Integration anmerken und fehlende Ressourcen in Frage stellen.

5.1.2 Erfahrungen mit der Kooperation zwischen SHP/KL und Eltern.

Im folgenden Kapitel geht es um die Diskussion der Zusammenarbeit zwischen Pädagogen und Eltern. Einbezogen werden das Rollenverständnis und die damit verbundenen Erwartungen. Es wird darum gehen, die Zusammenarbeit auf den in Kapitel 4.2 analysierten Ebenen und die Entwicklungsschritte in der Kooperation zu interpretieren. Wichtig zu wissen ist, dass das „Rahmenkonzept Integrierte Sonderschule für die Übergangszeit von 2008 – 2010“ des Volksschulamtes (2010), welches die integrierte Sonderschulung im Detail beschreibt, allen Pädagogen und Eltern nicht bekannt ist. Die Rollen, Erwartungen und die Art der Zusammenarbeit werden in diesem Konzept definiert. Einschränkend muss gesagt werden, dass es keine Rahmenbedingungen für die Integration von Kindern mit ASS gibt.

Integratives Setting von A: Auf ihre Erfahrungen mit der Integration von A angesprochen, wird deutlich, dass das **Rollenverständnis (UK 2.1)** der Heilpädagogin geprägt ist von der Erfahrung als Sonderschullehrerin. Der Integration steht sie ambivalent gegenüber. Die Heilpädagogin vermisst die kontinuierliche eng betreute Förderung von A im integrativen Setting. Auf die Rollenverteilung in der Klasse angesprochen, reagiert die Heilpädagogin verunsichert. Die Rollenverteilung zwischen den Klassenlehrerinnen und der Heilpädagogin ist klar getrennt. Die Heilpädagogin ist zuständig für A, die Klassenlehrerinnen für die Klasse. Die Klassenlehrerinnen sprechen von zwei Kulturen (Regel- und Sonderschule), die kaum miteinander zu vereinbaren sind. Wenig spürbar ist hier die Erwartung von Cloerkes (2001), der Flexibilität des Rollenverständnisses fordert (vgl., 2001, S. 211), dies in Übereinstimmung mit dem „Rahmenkonzept Integrierte Sonderschule des Kantons Zürich“ (2009). Die Erfahrung der Klassenlehrerinnen und der Heilpädagogin, dass Sonder- und Regelschule kaum zu vereinbaren sind, ist in diesem Zusammenhang zu gewichten. Umso wichtiger ist die Kommunikation zwischen den Beteiligten, damit eine Flexibilität des Rollenverständnisses möglich wird. Klar zum Ausdruck kommt, dass mit dem Rollenverständnis **Erwartungen (UK 2.2)** verbunden werden, die einerseits im Kontext des beruflichen und sozialen Umfelds begründet sind, andererseits durch die berufliche Biografie des Rollenträgers verinnerlicht wurden (vgl. Cloerkes, 2001, S. 211). Der Mutter gelingt es, ihre Rolle mit Abstand zu betrachten. Wichtig ist ihr, als Informationsträgerin und Expertin ihres Kindes wahrgenommen zu werden. Die Äusserungen der Pädagoginnen in Bezug auf ihre Erwartungen zementieren das Bild der Unvereinbarkeit von Regel- und Sonderschule. Die Heilpädagogin bringt zum Ausdruck, dass A dort gefördert werden soll, wo er Lernschritte machen kann und dass Integration ein Aufeinanderzukommen sein sollte. Eine Klassenlehrerin ist enttäuscht, dass die Heilpädagogin sich ausschliesslich um A kümmert und keine Aufgaben in der Klassenführung übernehmen könne. Willmann (2009) spricht im Zusammenhang mit der Definition von Aufgaben und Zielsetzungen der unterschiedlichen Berufsgruppen mögliche Schwierigkeiten an. Er meint, dass durch die Zusammenarbeit die Berufsrollen von Klassenlehrern und Schulischen Heilpädagogen irritiert werden. Mit Konflikten sei zu rechnen (vgl. S. 473). Die Heilpädagogin zeigt **Reaktionen auf die Erwartungen (UK 2.3)** der Klassenlehrerinnen. Sie richtet ihre pädagogischen Ziele von A in der integrativen Arbeit im Klassenzimmer vor allem darauf aus, dass A im Zimmer nicht stört. Sie investiert viel Zeit in das Verhalten von A. In der **Kooperation auf der Organisationsebene (UK 2.4)** zeigt sich,

dass Mutter und Heilpädagogin ein Zeitgefäss geschaffen haben, das den Bedürfnissen entspricht. Die Heilpädagogin und die Klassenlehrerinnen treffen sich einmal wöchentlich für eine halbe Stunde. Alle Beteiligten wünschen sich mehr Zeit für Absprachen. Auf der **Sachebene kooperieren (UK 2.5)** die Heilpädagogin und die Klassenlehrerin seit kurzer Zeit. Ressourcen werden ansatzweise gegenseitig genutzt. Teamteaching ist bisher nicht möglich. Der Klassenunterricht wird im Hinblick auf die Integration von A nicht differenziert angeboten. Diese Differenzierung übernimmt die Heilpädagogin vor allem auch separativ, was die Mutter bestätigt und auf fehlende Kooperation zwischen den KL und der Heilpädagogin zurückführt. Die Unterrichtsthemen werden den speziellen Interessen von A nicht angepasst. Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass vor allem die schulische Förderung von A meist separativ durchgeführt wird. Man kann daher von getrennt durchgeführter Unterrichtsaktivität (vgl. Lütje-Klose & Willenbring nach Marvin, 1999, S. 11f.) sprechen. Im Klassenzimmer wird A vor allem sozial geschult. Es wird am Verhalten gearbeitet. Die Befürchtung, die Boban und Hinz (2009) formulieren, dass der Sonderpädagoge das Programm des Kindes mit Förderbar in einer Regelschule gestaltet, in der in einem unveränderten, gleichschrittigen Frontalunterricht unterrichtet wird, scheint hier zuzutreffen. Der Sonderpädagoge übernimmt dabei die Rolle des Simultanübersetzers, Aufpassers und Beruhigers des Kindes mit Förderbedarf. Das integrierte Kind wird teilweise separat gefördert, nicht räumlich getrennt, jedoch auf Grund nicht angepasster Strukturen im Bereich der Ressourcen und dem methodischen Vorgehen (vgl. S. 30). Bezogen auf die **Beziehungsebene (UK 2.6)** äussern sich sowohl die Heilpädagogin, als auch die Klassenlehrerinnen kritisch. Bereits die Arbeit mit Klettverschlüssen ist der einen Klassenlehrerin zu laut, was darauf schliessen lässt, dass die Möglichkeit eines geteilten Arbeitsfeldes stark einschränkt ist. Die Kritik der Klassenlehrerin richtet sich gegen die Entscheidung der Heilpädagogin, dass A diese handelnde Arbeit in einer Stillphase des Unterrichts erlaubt (die Klasse ist am Schreiben). Joller-Graf (2006) spricht im Zusammenhang mit Integration „von der Notwendigkeit einer generellen Offenheit von beiden Seiten“ (S. 9). Ist diese Offenheit nicht gegeben und die Kommunikation nicht möglich, wird die Integration erschwert oder verunmöglicht. Es entsteht ein Nebeneinanderleben (ebd.). Die Uneinigkeit des Vorgehens wird an einer wöchentlichen Absprachesitzung besprochen, was darauf hindeutet, dass sich der Prozess der Kooperation sich in Richtung Öffnung bewegt. Das Vertrauen und der gegenseitige Respekt sind tief, scheinen jedoch eine steigende Tendenz aufzuweisen und die Pädagogen beginnen, Absprachen über Verantwortung und Förderprozess vorzunehmen (vgl. Lütje-Klose & Willenbring nach Marvin, 1999, S. 11f.). Auf der **persönlichen Ebene (UK 2.7)** zeigen L2 und die Heilpädagogin Anteile von Selbstreflexion. L1 weist auf die wichtige Tatsache hin, dass die unterschiedlichen Kulturen nie besprochen wurden. Sie spricht damit möglicherweise indirekt ihr eigenes Bedürfnis an, über die Kulturen zu sprechen. Dies entspricht der Forderung von Joller-Graf (2006), der mit seiner Idee von Integration ein Aufeinanderzugehen fordert. Die Neuausrichtung bisheriger Werte soll dabei diskutiert werden, wodurch neue Werte durch die Beteiligten ausgehandelt werden (vgl. S. 9). Dieses Aushandeln eines erweiterten Normbegriffes wurde offensichtlich verpasst, obwohl die Zusammenarbeit zwischen Sonderschule und Regelschule im kantonalzürcherischen Rahmenkonzept für die Integrierte Sonderschulung (2010) neu formuliert worden ist. Die Zusammenarbeit zwischen Sonderschule und Regelschule, wie sie im kantonalzürcherischen Rahmenkonzept für die Integrierte Sonderschulung (2010) formuliert ist, erforderte demnach eine Neubewertung, dem ein erweiterter Normbegriff zugrunde gelegt werden müsste. Ein erster Schritt in

Richtung Verständnis der Kulturen scheint seit einer Aussprache aller beteiligter Pädagogen, dem Sozialpädagogen und den Schulleitungen der Regelschule und den Fachleitungen der Heilpädagogischen Schule getan worden zu sein. Die Mutter wurde nicht mit einbezogen. Diese erste umfassende Sitzung nach einem Jahr der Integration von A kam spät, hat aber laut Aussage der Heilpädagogin die Arbeitsbeziehung nachhaltig verbessert. Es sind seither **Entwicklungsschritte in der Kooperation sichtbar (UK 2.8)**. Dies wird auch aus der Aussage deutlich, dass Uneinigkeit im Vorgehen besprochen werden kann (siehe UK 2.6). In den **Erfahrungen mit den Rahmenbedingungen (UK 2.9)** sprechen die Klassenlehrerinnen von unsorgfältiger Einführung der integrierten Sonderschulung, unklaren Erwartungen und Begleitung seitens der Heilpädagogischen Schule in Bezug auf die Integration von A. Offensichtlich sind einerseits die Inhalte des Rahmenkonzepts des Kantons und der Heilpädagogischen Schule Zürich im Praxisfeld nicht angekommen. Andererseits sagt die Klassenlehrerin, dass es keine Vorbereitung gab für die Integration von A. Die Forderung der Mutter, ein Konzept für die Integration in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten zu entwerfen, unterstützt die Aussage der Klassenlehrerin nach mehr Klarheit und Unterstützung seitens des Kantons und der Heilpädagogischen Schule. Es stellt sich die Frage, wie diese Konzepte kommuniziert worden sind. Es zeigt sich, dass die Inhalte in der Praxis nicht bekannt sind und unzureichend umgesetzt werden können. Die Veränderung der Kooperation wurde erst möglich, nachdem die Schulleitungen am Ende des ersten gemeinsamen Schuljahres die Pädagogen zu einer Aussprache einluden und die Klassenlehrerinnen für die Absprachesitzung mit der Heilpädagogin bezahlt wurden.

Integratives Setting von D: Die Rollen (UK 2.1) sind im Wesentlichen klar aufgeteilt. Es gibt Überschneidungen bei den Rollen. Der Klassenlehrer übernimmt gelegentlich die Anpassung der schriftlichen Arbeit für D. Der Heilpädagoge wirkt im Klassenunterricht unterstützend für den Klassenlehrer. Der Heilpädagoge stellt sich in seinem Rollenverständnis in den Dienst des zu begleitenden Kindes. Wichtig ist ihm, dass der Integration von Fall zu Fall ein individueller Entscheid zu Grunde liegt. Nicht in jedem Fall ist Integration für ein Kind die einzig stimmige Lösung. Er begrüsst die Integration bei D und bezeichnet sie als ideal. Die Mutter argumentiert in Bezug auf die Integration ähnlich. Das individuelle Abstimmen des Schulortes auf die Bedürfnisse des Individuums unterstützen auch Wagner und Werner-Frommelt, (vgl. 2010, S. 300). In Bezug auf die Integration spricht der Klassenlehrer ebenfalls von unterschiedlichen Bedürfnissen, denen entsprochen werden soll. Zu **UK 2.2** und **UK 2.3** gibt es keine Äusserungen in den Interviews. Die Erwartungen im Zusammenhang mit der eigenen Rolle an die jeweils andere Profession sind möglicherweise nicht vordergründig in der Zusammenarbeit oder werden nicht ausgesprochen. Die zeitliche Absprache wird nur vom KL als zu gering eingeschätzt (**Kooperation auf der Organisationsebene UK 2.4**). Bezüglich der **Kooperation auf der Sachebene (UK 2.5)** gibt es übereinstimmende Aussagen des Klassenlehrers und Heilpädagogen zur Vorstellung von Schule. Die Strukturierung des Unterrichts durch den Klassenlehrer wird hervorgehoben als Instrument für A's Integration und zum Vorteil der Klasse. In den Rahmenbedingungen für die Integration von Kindern mit ASS werden die klaren Strukturen und Regeln als erleichternd für den Umgang mit der Gruppe bezeichnet. Das Aufzeigen von Grenzen ist hilfreich für das Erlernen von Regeln, die in der Gruppe gelten (vgl. Wagner & Werner-Frommelt, 2010, S. 300). Der

Unterricht wird durch den Klassenlehrer differenziert und vom Heilpädagogen für D angepasst. Auch das methodische Prinzip der Differenzierung und Passung wird von der Theorie gestützt (ebd.). Die Kooperation auf der Sachebene findet eine Grenze, wenn es um Teamteaching geht, welches nicht durchgeführt wird. Bei **Kooperation auf der Beziehungsebene (UK 2.6)** sprechen der Heilpädagoge und der Klassenlehrer von einem gemeinsamen Vorgehen. Unterschiede werden wahrgenommen, diskutiert und nach gemeinsamen Lösungen wird gesucht. In dieser Unterkategorie finden sich in Äusserungen des Klassenlehrers auch Andeutungen von **Entwicklungsschritten in der Kooperation (UK 2.8)**. Der Klassenlehrer spricht dabei von gemeinsamen Anstrengungen, die Teilhabe von D zu verbessern. Dies wurde versucht, in dem D klar gemacht wurde, dass seine Nichtteilhabe am Unterricht nicht akzeptiert werde. Es wurde im Sinne Joller-Grafs (2006) eine Leistung von D gefordert, dem virtuellen Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens näherzurücken (vgl. S. 8f.), in dem er sich am Unterricht angepasster beteiligte. Diese Anstrengung wurde durch beide Pädagogen unterstützt. Diese Aussagen deuten darauf hin, dass Respekt und Vertrauen nach Marvin als hoch eingestuft werden kann. Er spricht dabei von „coordination“ und „collaboration“, was unter anderem bedeutet, dass es klare Absprachen über Verantwortung und Förderprozess und gemeinsame Aktivitäten gibt (vgl. Lütje-Klose & Willenbring nach Marvin, 1999, S. 11f.). Im vorliegenden Fall sind die Rollen noch stark abgegrenzt, was bezüglich des Grades an Respekt und Vertrauen eher auf die tiefere Stufe der coordination schliessen lässt. Die Zusammenarbeit zwischen der Mutter und dem Heilpädagogen scheint von grosser Offenheit und Vertrauen geprägt zu sein. Die Aussagen zu **Kooperation auf der persönlichen Ebene (UK 2.7)** bestätigen die Aussagen aus UK 2.6. Der Heilpädagoge äussert sich selbstbewusst zu seinen Beitragsmöglichkeiten in Bezug auf die Integration von D. Seine Erfahrungen sind für ihn eine wertvolle Stütze, was darauf hindeutet, dass sie auch vom Klassenlehrer so wahrgenommen werden. Die Offenheit des Klassenlehrers bezüglich seiner persönlichen Entwicklung und der Wahrnehmung, durch die Anwesenheit des Heilpädagogen Unterstützung zu erfahren, deutet auf ein hohes gegenseitiges Vertrauen zwischen den Pädagogen. Zu **UK 2.9 Rahmenbedingungen** liegen keine wesentlichen Aussagen vor.

Vergleich der beiden Settings/ Kategorie 2: Die Heilpädagogin von A ist der Integration gegenüber grundsätzlich ambivalent gestimmt, dem Heilpädagogen von D ist die individuelle Entscheidung wichtig. Nicht jedes Kind ist in der Integration besser aufgehoben. Das Rollenverständnis der Klassenlehrer unterscheidet sich deutlich von demjenigen der Heilpädagogen. Die Klassenlehrerinnen von A sind der Meinung, die beiden Schulformen seien sehr unterschiedlich und kaum zu vereinbaren. Erwartungen formulieren ausschliesslich die Pädagogen im Setting von A. Es handelt sich dabei vorwiegend um Unerfülltes. Die Kooperation erweist sich in diesem Setting als schwierig, da bereits die grundlegende Akzeptanz der Klassenlehrerinnen gegenüber der Heilpädagogin zu fehlen scheint. Die Mutter wünscht sich, als Informationsträgerin wahrgenommen zu werden, was jedoch nur in der Zusammenarbeit mit der Heilpädagogin gelingt. Im Setting von A ist die zeitliche Organisation für die Absprache zwischen der Mutter und der Heilpädagogin geregelt. Die Mutter möchte mehr Absprachen mit den KL. In der Kooperation auf der Sachebene unterscheiden sich die Settings erheblich. Im Setting von D gibt es eine weitgehende Übereinstimmung in den Kooperationsformen. Der Unterricht wird differenziert und reflektiert und der Heilpädagoge kann seine Kenntnisse kooperativ einsetzen. Im Setting von A wird um einfachste Kooperationsformen gerungen. Der Unterricht wird teilweise seit kurzer Zeit reflektiert. Die

Richard Lees-Brack

Konsequenz ist, dass A oft separativ geschult wird. Teamteaching wird in beiden Settings nicht durchgeführt. Die Kooperation auf der Beziehungsebene wird im Setting von D konstruktiv angegangen. Differenzen können besprochen und im Unterricht gemeinsam handelnd ausgeglichen werden. Das gegenseitige Vertrauen ist hoch. Das Setting von A ist geprägt von einem Klima des Misstrauens, welches sich über ein Jahr aufgebaut hat. Das fehlende gegenseitige Vertrauen hat Auswirkungen. Das Arbeitsfeld wird kaum geteilt. Auslöser für eine Veränderung war eine Aussprache aller Pädagogen unter Beteiligung der Schulleitungen. Seither gibt es erste Ansätze für ein geteiltes Arbeitsfeld. Es wurde begonnen, Fachwissen und Arbeiten auszutauschen. Auf der persönlichen Ebene gibt es klare Anzeichen von Selbstreflexion im Integrativen Setting von A, was die Entwicklung in Richtung Integration beschleunigen könnte. Im Setting von D sind hingegen das Bewusstsein für die eigene Beitragsmöglichkeit für die Integration und das Selbstvertrauen Themen.

5.1.3 Gelingen der Integration

In diesem Kapitel der Zusammenfassung geht es darum, die Perspektiven des Kindes, der Pädagogen und Eltern im Hinblick auf das Gelingen der Integration aus der Erwachsenenperspektive zu diskutieren.

Integratives Setting von A: Die Heilpädagogin führt unter dem Thema, **Beitrag des SHP zum Gelingen der Integration (UK 3.1)** zuerst die Grenzen ins Feld. Sie erwähnt dabei die Begrenzung durch ihre Erfahrung mit der Zusammenarbeit und die Wahrnehmung, dass ihr autismusspezifisches Fachwissen in Bezug auf die Förderung von A von den Klassenlehrerinnen als unpassend eingeschätzt wird. Die Heilpädagogin formuliert eine Begrenzung ihrer Möglichkeiten in der Integration, weil die Klassenlehrerinnen ihren Beitrag zugunsten der Klasse nicht wollen. Die Mutter bestätigt, dass es Schwierigkeiten in der Kooperation zwischen den Pädagogen gibt (siehe UK 2.5). Die Klassenlehrerinnen schätzen den Beitrag der Heilpädagogin unterschiedlich ein. Interessant ist, dass L2 die fachlichen Beiträge der Heilpädagogin für die Integration von A als sehr hilfreich einstuft. Dies steht im Widerspruch zur Wahrnehmung der Heilpädagogin und deutet auf ein Kommunikationsproblem hin. L1 bestätigt hingegen die Wahrnehmung der Heilpädagogin. Sie stuft die autismusspezifische Arbeit mit Klettverschluss von A im Klassenzimmer als Problem ein. Begrenzung erfährt die Integration nach der Wahrnehmung der Heilpädagogin, weil die beteiligten Akteure zu wenig Schritte aufeinander zugehen. Sie wünscht sich ein Klima gegenseitiger Öffnung für das Neue. Es fehlt das grundlegende Verständnis von Integration, was bedeutete, die Vielfalt zu begrüßen und zu wollen (Joller-Graf, 2006, S. 8). Die Klassenlehrerinnen sehen unterschiedlichen Möglichkeiten, zum **Gelingen der Integration (UK 3.2)** von A beitragen zu können. Interessant ist, dass es einer Klassenlehrerin gelingt, über die Beziehung zu A, dessen Partizipation im Unterricht zu erhöhen. In der UK 1.4 berichtet L2, dass sie Freude hat über die Teilhabe von A beim Erzählen von Geschichten, welche sie den Kindern gerne und auch „gut“ erzählt. Es kann angenommen werden, dass die Klassenlehrerin eine Art von modulierter Sprechweise anwendet, die das Melodische und Gefühlvolle betont und „ein unmittelbares emotionales Interesse für die Sprechenden und ihre Botschaft“ weckt (Rollett & Kastner-Koller, 2011, S. 55). Die Aussage von L2 in UK 4.1

L2: „er ist wirklich ein sonniges, fröhliches und zutrauliches Kind ist. Er hat auch gelernt, Zuneigung zu zeigen, das ist ja nicht typisch für ... (mhm lacht)“

könnte diese These unterstützen. In der Aussage kommt eine emotionale Bindung der Klassenlehrerin zu A zum Ausdruck. Die Heilpädagogin meint, dass A im Klassenunterricht willkommen ist, solange er

nicht stört. Im **Beitrag der Mutter zum Gelingen** der Integration von A (**UK 3.3**) bringt die Mutter den klaren Wunsch nach einem stärkeren Informationsfluss mit den Klassenlehrerinnen zum Ausdruck. Allerdings kommuniziert sie diesen gegenüber den Klassenlehrerinnen nicht, weil sie nicht zu aufdringlich sein will. Daher entfällt die Chance, die Kommunikation zu aktivieren. Die Klassenlehrerin äussert sich in UK 3.2 negativ zur Frage, ob die Mutter als Expertin für A auftreten könnte. Der Mutter ist es auch wichtig, das herausfordernde Verhalten von A von zu Hause aus präventiv zu beeinflussen im Bewusstsein, dass dies ein Gelingensfaktor für die Integration darstellt. Die Heilpädagogin und die Mutter ziehen an einem Strick. Das drückt die Heilpädagogin so aus. Dieser Strick sollte ein drittes Ende bekommen, an dem auch die Klassenlehrerinnen mitziehen könnten. Der Wunsch der Mutter nach mehr Vernetzung ist auch für Theunissen und Stichling (2009) wichtig. **Sonderpädagogen** (in der Schweiz, Schulische Heilpädagogen) sollen sich in **enger Kooperation mit den Eltern und Lehrerinnen und Lehrern** um unterstützende und flankierende Massnahmen für die Integration des Kindes mit besonderen Bedürfnissen kümmern (vgl. S. 316). Die **Möglichkeiten von A (UK 3.4)** zum Gelingen der Integration beizusteuern ist abhängig vom Aufbau einer Stimmung durch die Pädagogen. A zeigt Ressourcen und Probleme, welche das Gelingen unterstützen, beziehungsweise begrenzen. Ressourcen werden von der Heilpädagogin und L2 (UK 1.4) übereinstimmend genannt. Es gelingt A am Unterricht in Erzählsituationen teilzunehmen. L2 erwähnt das gemeinsame Spiel mit den Kindern in der Pause. Probleme gibt es nach wie vor bei schriftlichen Arbeiten und dem Tempo im Klassenunterricht. Probleme mit dem Tempo von Kindern mit Autismus wird von Rollett und Kastner-Koller (2011, vgl. S. 56) bestätigt. Es bestätigt sich zudem, dass eine sichere Bindung eine positive Auswirkung auf A's Explorationsverhalten hat (vgl. Ainsworth & Wittig, 2003, S. 142). Die Klassenlehrerin und die Heilpädagogin sind sich einig, dass **der Beitrag der Klasse (UK 3.5)** für das Gelingen der Integration von Bedeutung ist. Die Klasse wird als sozial kompetent bezeichnet und unterstützt A im Unterricht und in den Pausen. **Entwicklungsschritte (UK 3.6)** werden in der Kooperation zwischen der Heilpädagogin und den Klassenlehrerinnen sichtbar. Die Entwicklungsschritte werden auf der persönlichen Ebene der Kooperation der Heilpädagogin manifest und wirken sich positiv auf die Interaktion zwischen der Heilpädagogin und den Klassenlehrerinnen aus. Die Folge ist, dass A vermehrt allein mit den Klassenlehrerinnen unterrichtet wird. Die Klassenlehrerin L2 nimmt mit Freude zur Kenntnis, dass A Fortschritte bei der Teilhabe macht. Eine grundlegende Forderung für das Gelingen einer Integration scheint sich hiermit zu erfüllen. Die Erfahrungen mit den **Rahmenbedingungen (UK 3.7)** bestätigen, dass das Vorhandensein von Ressourcen und das gemeinsame Aushandeln der Integration durch Interaktion der Beteiligten entscheidend ist.

Integratives Setting von D: Dem Heilpädagogen (**UK 3.1**) ist es wichtig, seine Unterstützung für das Gelingen der Integration von D auf dessen individuellen Bedürfnisse abzustimmen. Dies entspricht wiederum der Vorstellung von Wagner und Werner-Frommelt (2010), die fordern, dass Schüler mit ASS (Autismus-Spektrum-Störungen) entsprechend ihrer individuellen Ausgangslage unterrichtet werden sollen (vgl. S. 300). Der Heilpädagoge veranlasste auch ein „Time out“ für D, als dieser eine Zeit lang nicht tragbar war in der Klasse. Diese Massnahme wird in der Theorie gestützt von Wagner und Werner-Frommelt (vgl. 2010, S. 300). Der **Klassenlehrer sieht seinen Beitrag zum Gelingen (UK 3.2)** der Integration von D einerseits darin, die Klasse zu fordern und zu unterstützen. Andererseits bietet er viel Strukturierung. Grund für diese Haltung ist, dass die soziale Integration von D in seiner

Richard Lees-Brack

Wahrnehmung zu viel Raum in Anspruch nimmt und nicht immer tragbar ist (siehe UK 1.3). Der Heilpädagoge spricht demgegenüber von einer vom Klassenlehrer gewollten Integration. Der Mutter (**UK 3.3**) ist vor allem wichtig, offen im Gespräch zu sein. Dies deutet darauf hin, dass sie sich kooperativ verhält. Der Klassenlehrer äussert sich wertschätzend gegenüber der Mutter, insbesondere schätzt er die Ruhe der Mutter im Umgang mit ihrem Sohn. Die **Möglichkeiten von D, für das Gelingen der Integration (UK 3.4)** beizutragen beurteilt der Klassenlehrer als zentral. Er zeigt eine gewisse Ohnmacht, da D sich im Umgang mit Angst oder Unbekanntem ausgelösten Krisensituationen nicht anleiten lasse. Diese Ohnmacht formuliert der KL in den Aussagen unter UK 1.1, in der es darum geht, dass für D vor allem die eigenen Regeln gelten. Hier zeigt sich bei D ein Mangel an Erkenntnis, dass das Beachten sozialer Regeln Sinn machen kann. Dies wird unter UK 1.1 einem Mangel „Theorie of Mind“ Fähigkeiten zugeordnet (vgl. Attwood, 2007, S. 143). Wilczek (2008) meint dazu, dass die soziale Wahrnehmung und das Verständnis sozialer Zusammenhänge bei Kindern mit ASS beeinträchtigt sind. Soziale Regeln werden meist nicht selbst erschlossen, da die Entwicklung sozialer Regeln nicht als notwendig und sinnvoll erlebt wird (vgl. S. 31f.). Der Klassenlehrer spricht den Umgang mit Krisen an, die durch Angst oder Unvorhergesehenes entstehen. D wird vom Klassenlehrer an mehreren Stellen im Interview als laut und unbeherrscht beschrieben. Krisen sind laut Wilczek (2008) immer als Ausdruck von Verzweiflung, akuter Not oder Haltlosigkeit zu verstehen, wobei die Selbststeuerung- und Kontrolle herabgesetzt wird. Lautstarke verbale Äusserungen und Aggressionen täuschen über die tiefe Verunsicherung hinweg (ebd.). Das Verhalten von D gegenüber seinen Mitschülern, welches der Heilpädagoge beschreibt, könnte ein Hinweis auf eine Ressource sein. D scheint durch sicher agierende Kinder ruhiger zu werden. Unter UK 1.2 und 1.4 finden sich weitere Aussagen über die Möglichkeiten von D, zum Gelingen der Integration beizutragen. Die Klasse (**UK 3.5**) wird als tolerant gegenüber D beschrieben. Dies weist darauf hin, dass sie gut informiert sind über die besonderen Herausforderungen im Umgang mit D. Der gepflegte transparente Umgang mit der Diagnose kann in diesem Fall für die Interaktion der Klasse und D unterstützend wirken. Unter **Entwicklungsschritte (UK 3.6)** spricht der Heilpädagoge davon, dass D weniger aggressiv auftritt. Die Strategie von D, sich während dem Klassenrat die Ohren zuzuhalten, unterstreicht eventuell die Aussage des Heilpädagogen. D setzt die Strategie, „Ohren zuhalten“ möglicherweise ein, um nicht auszurasen, die Krise zu vermeiden. Unsicher ist, wie der Klassenlehrer das Ohrenzuhalten deutet. Unter **Rahmenbedingungen (UK 3.7)** zeigt sich ein weiteres Mal das Bedürfnis eines Klassenlehrers nach Präsenz der Heilpädagogischen Schule, was auf einen Mangel hinweist.

Vergleich der beiden Settings/ Kategorie 3: Während der Heilpädagoge in Bezug auf seine Fähigkeiten und Erfahrungen zuversichtlich ist und sich unterstützt fühlt, macht sich die Heilpädagogin von A von der Meinung der Klasselehrerinnen abhängig, die in ihrer Wahrnehmung ihren Möglichkeiten für die Unterstützung von A kritisch gegenüber stehen. Die Klassenlehrer sehen für sich die Möglichkeit, die von ASS betroffenen Schüler nach ihren Möglichkeiten zu unterstützen. Der Klassenlehrer von D macht deutlich, dass es ihm auch sehr wichtig ist, die Klasse trotz allem Engagement für D schulisch zu fordern und weiterzubringen, was eine gesunde Forderung ist und seiner Rolle als Klassenlehrer entspricht. Beiden Müttern ist es wichtig, im Kontakt mit den Pädagogen zu sein. Die Mutter von A wünscht sich mehr Kontakt zu den Lehrerinnen, fordert diesen jedoch nicht ein, möglicherweise weil sie befürchtet, von den Lehrerinnen zurückgewiesen zu werden. Die Mutter von D ist hingegen zufrieden

mit dem Kontakt zu den Pädagogen. Die Möglichkeiten der Schüler A und D werden unterschiedlich beurteilt. Während bei D vor allem vom Klassenlehrer das herausfordernde Verhalten und Krisensituationen angesprochen werden, sind die Möglichkeiten von A eher abhängig von der Offenheit und Beziehungsfähigkeit der Lehrerinnen. Einer Lehrerin scheint dies auch zu gelingen. Ressourcen von A und D kommen zum Ausdruck. Im Fall von A wird beschrieben, wie diese berücksichtigt werden. Dies ist auch der Fall bei D in den UK 1.4 und 3.6. Die Klassen werden von allen beteiligten Pädagogen als die Integration unterstützend und sozial kompetent beschrieben. Die Entwicklungsschritte im Setting von A beziehen sich auf die Kooperation zwischen den Pädagogen. Diese Entwicklung scheint sich jüngst auch auf die schulische Förderung von A auszuwirken. A kann teilweise ohne Begleitung den Unterricht der Klassenlehrer besuchen, was auch einem Bedürfnis der Klassenlehrerinnen entspricht. Im Setting von D werden Entwicklungsschritte von D genannt. D wendet vermehrt Strategien im sozialen Kontakt an, in dem er sich besser abgrenzt.

5.1.4 Nebenkategorie 4: Erfahrungen der KL/SHP/Eltern bezüglich der Integration als Ressourcen oder Herausforderung

Integratives Setting von A: Die Integration von A in die Regelschule bewirkt bei allen Beteiligten eine **soziale Schulung (UK 4.1)**. Die kommunikative Kompetenz der Schüler und Pädagogen wird gefördert oder zumindest herausgefordert. Die Möglichkeit, durch Beziehung Kontakt zu schaffen und damit die Partizipation am Unterricht zu unterstützen, wird durch die besonderen Eigenschaften von A herausgestrichen. Die Integration von A stellt eine persönliche und berufliche Herausforderung (**UK 4.2**) dar, welche bei allen Beteiligten einen mehr oder weniger vertieften Lernprozess auslöst.

Integratives Setting von D: Der Heilpädagoge betont hier noch einmal (**UK 4.1**), dass das Gelingen der Integration, die Bereicherung für alle von der gemeinsamen Führung durch Zusammenarbeit zwischen ihm und dem Klassenlehrer zu Stande kommen kann. Er zeigt damit ein Bewusstsein für die Bedeutung der unterschiedlichen Perspektiven der Beteiligten. Auch die Mutter versetzt sich in die Perspektive anderer Beteiligter. Sie bedenkt dabei die unterschiedlichen Lernmöglichkeiten der Beteiligten. Der Klassenlehrer von D betont unter **UK 4.2**, dass er D als Ressource wahrnimmt, wenn er und die Klasse D in dessen Ernsthaftigkeit der Beschäftigung mit seinen Spezialthemen beobachten können. Der Mutter von A ist es sehr wichtig, dass die Grenzen der Belastbarkeit nicht überschritten werden und alle zu ihrem Recht kommen.

Vergleich der beiden Settings/ Nebenkategorie 4: Auffallend ist, dass in dieser Kategorie die Kooperation auf allen Ebenen eine wichtige Rolle spielt. Diese Kooperation stellt eine Herausforderung für alle Beteiligten dar. Mit dem Wunsch der Mutter, dass alle Beteiligten achtsam seien in der Wahrnehmung ihrer Bedürfnisse und denjenigen der andern Beteiligten, soll hier die Diskussion geschlossen werden.

5.2 Beantwortung der Fragestellung

Die Fragestellung lautete:

Welchen Beitrag können die beteiligten Personen des integrativen Settings für das Gelingen der Integration von Kindern mit Autismus in die Regelschule leisten?

Die folgenden Fragen wurden für die Klärung der Hauptfrage als wichtig erachtet:

- Wie wirkt sich das Rollenverständnis der Beteiligten aus?
- Wie wirkt sich die Kooperation der Beteiligten auf den Beitrag des Gelingens der Integration aus?

- Wie werden die Rahmenbedingungen von den Beteiligten wahrgenommen?

Die Bearbeitung der Literatur und die Auswertung der durchgeführten Interviews zeigen, dass die Beiträge für das Gelingen der Integration der einzelnen Beteiligten abhängig sind von der Kooperation mit den andern beteiligten Personen. Die Auswertung der Interviews zeigt, dass Integration im Sinne von Teilhabe des Kindes mit ASS am gemeinsamen Unterrichtsgegenstand eher gelingt ist, wenn auf der Ebene der Pädagogen die Kooperation auf Vertrauen und Respekt aufbaut. Im integrativen Setting von A zeigt sich deutlich der Einfluss von fehlendem Vertrauen und Respekt der Pädagogen. Das Arbeitsfeld bleibt geteilt und die schulische Förderung findet vor allem separativ statt. Die integrative Förderung beschränkt sich auf den sozialen Bereich. Im Vordergrund stehen Verhaltensziele, die Anpassung von A's Verhalten an die vorgegebene Norm der Regelschule. In diesem Bereich der integrativen Förderung sind denn auch Lernfortschritte sichtbar. Diese werden von den Klassenlehrerinnen und der Heilpädagogin bestätigt. Einschränkend auf das Gelingen des integrativen Settings von A wirkt sich das Rollenverständnis der Pädagogen aus. In klarer Abgrenzung zur jeweils anderen Profession zeigen sich in erster Linie die Klassenlehrerinnen teilweise wenig flexibel. Dies führt in der Argumentation, im Speziellen in derjenigen von den Klassenlehrerinnen, zu einer starken Abgrenzung von der Heilpädagogin und deren Arbeit. Das Rollenverständnis der Heilpädagogin ist geprägt von ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich der Sonderschule. Die schwierige Situation in der Kooperation mit den Klassenlehrerinnen und die damit verbundenen Probleme der schulischen Förderung führt einerseits zu einer starken Verunsicherung ihres Rollenverständnisses, andererseits scheinen sich Zweifel an der Integration als solches zu bilden. Die schulische Förderung, für die die Heilpädagogin zweifellos viele Ressourcen mitbringt, wird durch die fehlende Kooperation in die Separation verlegt. Das Unterrichten am gemeinsamen Gegenstand, welches hier als Faktor für das Gelingen der Integration von A in die Regelklasse gilt, wird dadurch massiv erschwert. Ein Lichtblick in der Untersuchung des integrativen Settings von A war die Erkenntnis, dass die Beziehung zwischen der Klassenlehrerin L2 und A eine tragende Ressource für die Teilhabe von A am Unterricht darstellt. Hier zeigt sich eine klare Ressource der Klassenlehrerin und eine deutliche Möglichkeit eines Beitrags des Gelingens für die Integration von A. Der Mutter von A gelingt es, mit allen Pädagogen zu kooperieren. Ihren Wunsch nach mehr Informationsaustausch vermag sie indes nicht umzusetzen. Dadurch bleibt ihre Wirkung auf die integrative Arbeit mit den Klassenlehrerinnen vorerst klein. Ihre Forderung nach einem Konzept für die Zusammenarbeit für die Integrierte Sonderschulung unter Berücksichtigung aller Beteiligten des integrativen Settings wäre ein wichtiger Beitrag für die Verbesserung der Zusammenarbeit. Gemeinsam an den beiden untersuchten integrativen Settings ist die Rolle der Schulklassen. Auf der Ebene der Kinder kann von einem Gelingen der Integration gesprochen werden. Die Aussagen der Pädagogen sind grösstenteils übereinstimmend, dass der Kontakt zwischen den Schülerinnen und Schülern der Klassen und der beiden Kinder A und D beidseitig ist. Der Kontakt der Kinder A und D ist entsprechend ihrer Möglichkeiten eher interessengetrieben. Es kommt kaum zu Etikettierungen durch die Kinder der Klassen. Den Kindern scheint zu gelingen, womit die Pädagogen im Setting von A grosse Mühe bekunden. Relativiert werden muss diese Aussage, da die Aussagen der Pädagogen nicht durch direkte Beobachtungen durch den Forschenden gestützt werden können und die Kinder auch nicht direkt befragt wurden.

Die beiden Schüler A und D zeigen Ähnlichkeiten, welche untypisch für Kinder mit ASS sind. So weisen sie eine Stärke im Verstehen mündlicher Sprache auf. Probleme mit der Schriftlichkeit haben auch beide. Unterschiede gibt es beim herausfordernden Verhalten, welches bei D anscheinend ausgeprägter ist. Bei A wird die Entwicklung im Bereich der Sozialkompetenz deutlicher. Es sind auch Anzeichen von Selbstwahrnehmung wahrnehmbar. D gelingt es phasenweise, am Unterricht aktiv teilzunehmen. Sowohl bei A wie bei D sind Anzeichen von Teilhabe vorhanden.

Bei beiden Settings zeigen die Klassenlehrpersonen einen deutlichen Leidensdruck in Bezug auf das auffällige Verhalten der Kinder A und D. Im integrativen Setting von D ist die Kooperation der Pädagogen und der Mutter geprägt durch gegenseitigen Respekt und Vertrauen. Die Kooperation auf der Beziehungsebene wird im Setting von D konstruktiv angegangen. Differenzen können besprochen und im Unterricht gemeinsam handelnd ausgeglichen werden. Die Rollen des Klassenlehrers und des Heilpädagogen sind definiert und von beiden akzeptiert. Der Klassenlehrer ist sich bewusst, dass er seine Rolle als Führungsperson der Klasse wahrnehmen will. Er zeigt klar, wo seine Möglichkeiten und Grenzen für die Unterstützung von D liegen. Die Strukturierung des Unterrichts und die Zieltransparenz, die der Klassenlehrer initiiert, sind unterstützende Instrumente für die Klasse und ein Beitrag für das Gelingen der Integration von D in die altersdurchmischte 4./5. Regelklasse. Der Heilpädagoge kann, gestützt auf seine Erfahrung mit Kindern mit ASS, seinen Beitrag zum Gelingen der Integration von D leisten.

Die Rahmenbedingungen werden vor allem von Klassenlehrpersonen beider Settings als wenig hilfreich erfahren. Die Unterstützung wird als nicht existent bezeichnet. Diese Erfahrung scheint teilweise begründet, da die Unterstützung der Schulleitung in der Krise im Setting von A auf sich warten lässt. Allerdings muss auch gesagt werden, dass keiner der beteiligten Pädagogen die Konzepte des Kantons und der Heilpädagogischen Schule kennt. In diesen Konzepten sind Kooperationsformen, die Rollen und Aufgaben der Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen, der Heilpädagogen und Heilpädagoginnen und der Schulleitungen klar definiert. Auch die Möglichkeit einer bezahlten Weiterbildung oder Fachberatung für die Zusammenarbeit oder den Krisenfall ist gegeben. Es stellt sich hier die Frage danach, wie die Konzepte des Kantons und der Heilpädagogischen Schule kommuniziert worden sind und wie sie konkret umgesetzt werden sollten. Ein grosser Mangel scheint zu sein, dass keine Kultur der Kommunikation zwischen Regelschule und Sonderschule aufgebaut worden ist betreffend der Unterschiede der beiden Schulsysteme. Die Gefahr des Nebeneinanderherlaufens der Sonderschule und der Regelschule wird durch das Fehlen des Aushandelns eines gemeinsamen erweiterten Normbegriffes bestätigt. Ausgelöst durch die Krise im integrativen Setting von A zeigen mehrere Pädagoginnen Anzeichen von Selbstreflexion. Erste Anzeichen von gegenseitiger Öffnung, Flexibilität und Austausch von Fachwissen werden sichtbar.

5.3 Untersuchungskritik

Die Studie war auf Grund der Fragestellung breit angelegt, mit dem Ziel, die Zusammenhänge, das Zusammenwirken der unterschiedlichen Akteure der integrativen Settings zu untersuchen. Dies führt jedoch auch dazu, dass die einzelnen Teilaspekte der Untersuchung eher oberflächlich behandelt werden konnten.

Wie bereits unter Kapitel 3.2 beschrieben, wurde aus Zeitgründen auf eine Befragung der betroffenen Schüler A und D und den Mitschülerinnen und Mitschülern verzichtet. Grund dafür war, dass die Integration nicht durch die Forschung beeinträchtigt werden sollte. Ebenfalls verzichtet wurde auf Beobachtungen im Forschungsfeld. Dies hat zur Folge, dass sich die Untersuchung lediglich auf die Auswertung der Interviews stützen kann. Die Perspektive der Schülerinnen und Schüler, der von ASS betroffenen Kinder konnte daher nur indirekt erfasst werden. Auch die Untersuchung der Perspektive der Klassenlehrerinnen, Klassenlehrer und Heilpädagoginnen und Heilpädagogen konnte nicht direkt durch Beobachtungen im Feld erfolgen. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft das Ausklammern der Falldaten von A und D. Dies bedeutete den Wegfall einer weiteren Perspektive der Forschung. Daraus ergibt sich eine eingeschränkte Möglichkeit der Triangulation durch den Einsatz unterschiedlicher Forschungsmethoden. Die Anzahl der untersuchten integrativen Settings musste stark eingeschränkt werden, was zur Folge hatte, dass das zu untersuchende Datenmaterial relativ gering war. Diese Einschränkung erfolgte aus pragmatischen Gründen. Die Bewältigung einer weiter gefassten Studie wäre im Rahmen der Masterthese nicht machbar. Auf die kommunikative Validierung mittels Struktur-Ge-Technik wurde ebenfalls aus zeitlichen Gründen verzichtet. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Kategorienbildung. Die Abgrenzung der Kategorien ist nicht immer trennscharf. Dies hat mit der Kategorienwahl zu tun. Die Kategorien wurden zu eng entlang der Themen des Interviewleitfadens formuliert.

5.4 Ausblick

Es war das Ziel der Arbeit, Erfahrungswerte der kooperativen Zusammenarbeit der beteiligten Akteure in zwei integrativen Settings der Heilpädagogischen Schule zu untersuchen. Auf Grund der Untersuchung dieser Erfahrungswerte sollten mögliche Gelingensfaktoren der Integration von Kindern mit Autismus kristallisiert werden. Die Untersuchung war breit angelegt. Es wurde der Versuch unternommen, die einzelnen untersuchten Themen in ihrem Zusammenhang zu sehen. Interessant wäre es, einzelne Teilsaspekte der Untersuchung weiter zu erforschen. Wie wurden die detailliert beschriebenen Rahmenbedingungen des Kantons umgesetzt? Möglich und wichtig wäre es auch, Rahmenbedingungen für die Integration von Kindern mit Autismus in die Regelschule zu formulieren. Es hat sich auch gezeigt, dass sich das Nichteinbeziehen von direkt Beteiligten in die Diskussion um die Integration von Kindern mit Autismus nachteilig auswirkt. Hier stellt sich die Frage, wie der Einbezug aller Beteiligten eines integrativen Settings in die Ausarbeitung eines Konzepts für die Integration möglich wäre. Ein Aspekt, der durch den induktiven Forschungsteil Bedeutung erlangte, war die Rolle der Bindung zwischen den Klassenlehrerinnen und den von Autismus betroffenen Schülern. Der Beziehungsaspekt für das Gelingen der Integration wurde in den theoretischen Überlegungen erst durch die Auswertung der Interviews einbezogen. Die Erforschung der Rolle des Bindungsverhaltens bei Kindern mit Autismus in der Integration ergäbe eine interessante Möglichkeit für eine weiterführende Untersuchung.

6. Literaturliste

Ainsworth, M. & Wittig, B. (2003). Bindungs- und Explorationsverhalten einjähriger Kinder in einer fremden Situation (1969). In: K.E. Grossmann & K. Grossmann (Hrsg.), *Bindung und menschliche Entwicklung* (S. 112-145). Stuttgart: Klett-Cotta.

Amorosa, H. (2010). Therapeutische Verfahren. Einführung. In M. Noterdaeme & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch* (S. 239-243). Stuttgart: Kohlhammer.

Attwood, T. (2007). *Ein ganzes Leben mit dem Asperger-Syndrom. Alle Fragen – alle Antworten*. Stuttgart: TRIAS Verlag.

Bernard-Opitz, V. (2007). *Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein Praxisbuch für Therapeuten, Eltern und Lehrer* (2. aktualisierte und erweiterte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

Bischofberger, H. (2010). „Leitbild Der Heilpädagogischen Schule (HPS) der Stadt Zürich (Information/Zusammenfassung) In: *Struktur und Alltagsorganisation*. Zürich: Unveröffentlichtes internes Arbeitspapier der Heilpädagogischen Schule Zürich.

Boban, I. & Hinz, A. (2009). Integration und Inklusion als Leitbegriff der Schulischen Sonderpädagogik. In G. Opp & G. Theunissen (Hrsg.), *Handbuch Schulische Sonderpädagogik* (S. 29-36). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Bölte, S. (2010). Diagnostik der Autismus-Spektrum-Störungen. In HC. Steinhausen & R. Gundelfinger (Hrsg.), *Diagnosen und Therapie von Autismus-Spektrum-Störungen. Grundlagen und Praxis* (S.81-102). Stuttgart: Kohlhammer.

Bowlby, J. (2003). Einleitung. In: K.E. Grossmann & K. Grossmann (Hrsg.), *Bindung und menschliche Entwicklung* (S. 13-21). Stuttgart: Klett-Cotta.

Cloerkes, G. (2001). Rolle, Rollentheorie. In G. Antor & U. Bleidick (Hrsg.), *Handlexikon der Behindertenpädagogik. Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis* (S. 211-212). Stuttgart: Kohlhammer.

Erklärung von Salamanca (2005).

http://translate.google.ch/translate?hl=de&langpair=en|de&u=http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bildung/Salamanca_Declaration.pdf [04.06.2011].

Feuser, G. (1995). *Behinderte Kinder und Jugendliche zwischen Integration und Aussonderung*. Darmstadt: WISSENSCHAFTLICHE BUCHGESELLSCHAFT.

Feuser, G. (2001). Autismus. In G. Antor & U. Bleidick (Hrsg.), *Handlexikon der Behindertenpädagogik. Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis* (S. 234-236). Stuttgart: Kohlhammer.

Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Gläser, J. & Laudel, G. (2006). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Häussler, A. (2008). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis*. Dortmund: Borgmann Media.

Joller-Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen. Zur Didaktik des integrativen Unterrichts*. Luzern: Comenius.

Krebs, S. (2006). *Feinkonzept der Heilpädagogischen Schule*. Zürich: Unveröffentlichtes internes Arbeitspapier der Heilpädagogischen Schule Zürich.

Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung* (5. überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.

Lütje-Klose, B. & Willenberg, M. (1999). *Kooperation fällt nicht vom Himmel. Behinderten Pädagogik*. Vierteljahrsschrift für Behindertenpädagogik in Praxis, Forschung und Lehre und Integration Behinderter, 38, 2-31.

Maier, H. et al. (2009). *Handreichung zur Förderung von Kindern und Jugendlichen mit autistischen Verhaltensweisen* (Entwurf). Internet: <http://schule-bw.de/schularten/sonderschulen/kooperation/handreicherung/Autismus-Handreichung.pdf> [01.06.2011].

Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Basel: Beltz Verlag.

Matthews, P.D. & Saunders, J.P. (2004). *Der vorbeugende Umgang mit herausforderndem Verhalten*. Hamburg: Bundesverband für das autistische Kind.

Noterdaeme, M. (2009). Komorbidität und Differenzialdiagnose. In S. Bölte (Hrsg.), *Autismus Spektrum, Ursachen, Diagnostik, Intervention, Perspektiven* (S. 46-64). Bern: Huber, Hogrefe.

Opp, G. & Theunissen, G. (2009). Einleitung. In G. Opp & G. Theunissen (Hrsg.), *Handbuch Schulische Sonderpädagogik* (S. 11-17). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Remschmidt, H. (2008). *Autismus. Erscheinungsformen, Ursachen, Hilfen* (4. überarbeitete Auflage). München: Verlag C.F.Beck.

Rollett, B. & Kastner-Koller, U. (2011). *Praxisbuch Autismus für Eltern, Erzieher, Lehrer und Therapeuten* (4. Auflage). München: URBAN & FISCHER.

Schirmer, B. (2010). *Schulratgeber Autismus-Spektrum-Störungen. Ein Leitfaden für LehrerInnen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Skuse, D. (2010). Mythen über Autismus. In H. Steinhausen & R. Gundelfinger (Hrsg.), *Diagnose und Therapie von Autismus-Spektrum-Störungen. Grundlagen und Praxis* (S. 23-43). Stuttgart: Kohlhammer.

Steinhausen, HC. & Gundelfinger, R. (2010). *Diagnose und Therapie von Autismus-Spektrum-Störungen. Grundlagen und Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.

Theunissen, G. & Paetz, H. (2011). *Autismus. Neues Denken – Empowerment – Best-Practice*. Stuttgart: Kohlhammer.

Theunissen, G. & Stichling, M. (2009). Autismus. In G. Opp & G. Theunissen (Hrsg.), *Handbuch Schulische Sonderpädagogik* (S. 312-320). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

„Rahmenkonzept Integrierte Sonderschule für die Übergangszeit von 2008 – 2010“ des Volksschulamtes (2010). Internet: http://www.stadtzurich.ch/ssd/de/index/volksschule/besondere_beduernisse/heilpaedagogische_schule_hps/zielgruppe_angebote.html#contenttabs [30.05.2011].

Vermeulen, P. (2002). *„Ich bin was Besonderes“. Arbeitsmaterialien für Kinder und Jugendliche mit Autismus und/ oder Asperger Syndrom*. Dortmund: verlag modernes lernen.

Wagner, R. & Werner-Frommelt, A. (2010). Schulische Rahmenbedingungen, Hilfen und Interventionen. In M. Noterdaeme & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (S. 300-303). Stuttgart: Kohlhammer.

WHO. (2005). *ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)*. Deutsche Übersetzung unter <http://www.dimdi.de> (unter Klassifikation Titel zu ICF anklicken) [05.06.2011].

WHO/DIMDI. (2011). *Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme*. 10. Revision – German Modification – Version 2010 (ICD-10-GM 2010). Band 1 systemisches Verzeichnis. Bern: Hans Huber.

Wilczek, B. (2008). *Schulbegeleitung für Schülerinnen und Schüler mit Asperger-Syndrom* (3. geänderte Auflage). Hamburg: autismus Deutschland.

Willmann, M. (2009). Lehrer-Kooperation. In G. Opp & G. Theunissen (Hrsg.), *Handbuch Schulische Sonderpädagogik* (S. 470-478). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Witzel, A. (1982). *Verfahren der qualitativen Sozialforschung. Überblick und Alternativen*. Frankfurt: Campus Verlag.

Wocken, H. (2001). Integration. In G. Antor & U. Bleidick (Hrsg.), *Handlexikon der Behindertenpädagogik. Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis* (S. 234-236). Stuttgart: Kohlhammer.

7. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Symptomatik beim Frühkindlichen Autismus (WHO/DIMDI, 2011, S. 211/ F84.2).....	8
Tabelle 2 Symptomatik beim Asperger-Syndrom nach ICD-10 (WHO/DIMDI, 2011, S. 212/ F84.4).....	8
Tabelle 3 Rahmenbedingungen für das Gelingen der Integration von Kindern mit Autismus (vgl. Wagner & Werner-Frommelt, 2010, S. 300).....	15
Tabelle 4 Ebenen zur Betrachtung kooperativer Beziehungen (vgl. Lütje-Klose & Willenbring, 1999, S. 14-20).....	21
Tabelle 5 Phasen der Kooperation nach Marvin (vgl. Lütje-Klose & Willenbring nach Marvin, 1999, S. 11f.).....	22

Anhang

Masterthese

„Möglichkeiten und Grenzen der Integration von Kindern mit
Autismus“

Inhaltsverzeichnis

I	Fragebogen zum problemzentrierten Interview	3
II	Postskriptum Interviews	7
III	Auswertung der Fragebögen Setting von A	10
IV	Deduktiv hergeleitetes Kategoriensystem	12
V	Induktiv überarbeitetes Kategoriensysteme A/D	13
VI	Erster deduktiv hergeleiteter Kodierleitfaden	15
VII	Induktive Anpassungen des Kodierleitfadens	16
VIII	Beispiel einer Kodierung aus der Interviewtranskription	17
IX	Ehrlichkeitserklärung	18
X	Beruflicher Werdegang des Autoren	19

ausreichend	<input type="checkbox"/>	unzureichend				
- Wie schätzen sie die Grösse der Klasse im Zusammenhang mit der Integration eines Sonderschülers ein?						
Klasse zu gross <input type="checkbox"/>		angepasste Klassengrösse			<input type="checkbox"/>	

Leitfaden Problemzentriertes Interview

- Begrüssung und Dank
- Erklärung des Vorgehens mit Bezugnahme auf die briefliche Vorinformation,
- Wir werden das Interview in Schriftsprache durchführen, wenn das für dich i.O. ist. Dies erleichtert mir anschliessend die Transkription.
- Die Daten werden anonymisiert und bis Ende Februar 2012 gelöscht.
- Hast du noch Fragen zum Brief, den ich dir bezüglich des Interviews gesandt habe?
- Es wird als Einstieg ins Interview darum gehen, dass du mir Erfahrungen mitteilst, die du in der integrativen Arbeit gemacht hast. Diese können mit deiner gegenwärtigen Arbeit in Zusammenhang stehen.

Sondierungsfrage

Welches sind deine Erfahrungen mit Integration?

- Zufriedenheit, Glück, Offenheit gegenüber der Integration in der Regelschule, Offenheit gegenüber den Anliegen der Regelschule, Neugierde, Umgang mit eigenen Werten, Anpassungs- und Veränderungsbereitschaft, Vielfalt in der Klasse wollen
- Selektionsdruck, Leistungsdruck, Erfahrung mit Klasse, Teilen des Zimmers, kritisch gegenüber Vielfalt
- Wünsche, Erwartungen

Leitfadenfragen

- 1. Welche Erfahrungen hast du/ haben sie bezüglich der Integration von A/D gemacht?**
 - **Soziale Integration: Wie beurteilst du/ beurteilen sie die soziale Integration?** Wie nimmt das Kind A/D mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) Kontakt auf mit der Klasse/ einzelnen Kindern der Klasse? Wie nehmen die Kinder der Klasse Kontakt auf zum Kind mit ASS? Wie ist das mit dem Aufeinanderzugehen, der Abgrenzung? Wie steht es mit Zuschreibungen der Gruppe (Etikettierung auf Grund des Andersseins) gegenüber dem Kind mit Autismus? Wie nimmt A/D die Etikettierung wahr? Welche Strategien (Zuschreibung verzerrt wahrnehmen, überspielen, widersprechen, leugnen, Überbetonung anderer Qualitäten, Interaktion abbrechen, in andere Bezugsgruppe wechseln) zeigt A/D als Reaktion auf die Etikettierung? Inwiefern zeigen die Strategien Wirkung? Gibt es Anzeichen von ... Anpassung des Selbst an die Bewertung der Aussenwelt? ... Fremdbestimmung statt Selbstbestimmung? ...Fügung in die Randgruppenexistenz? ...Isolation, ... Kontaktverlust?
 - **Wie transparent ist das Anderssein von A/D gegenüber sich selbst, der Klasse?**
 - **Wie gehst du/ gehen sie um mit herausforderndem Verhalten von A/D?** (emotionales, soziales, Aggressionen) Wie wurde/ wird die Klasse vorbereitet, beraten (Schutz der Klasse, Schutz des Schülers mit ASS)? Wie wird die Klasse im Umgang mit dem Autismus und dem Kind mit ASS informiert, unterstützt, beraten?
 - **Schulische Integration: Wie erlebst du/ erleben sie die Integration von A/D in Bezug auf die (schulische) Förderung?** Wie erlebst du/ erleben sie das Lernverhalten der Klasse, des Kindes A/D mit ASS? Welche Lernfortschritte sind sichtbar? Inwiefern lässt sich die Förderplanung umsetzen?
 - **Inwiefern beeinflussen die Rahmenbedingungen des Kantons, Schulleitungen der Regelschule und der HPS ihre Erfahrungen mit der Integration von A/D? Repräsentanten, Schulleitungen, Neue Schulaufsicht?**
 - **Welche Wünsche/Bedürfnisse hast du/ haben sie bezüglich der Integration von A/D?**
- 2. Welche Erfahrungen hast du/haben sie bezüglich der Zusammenarbeit gemacht? (Klassenlehrer, Schulische Heilpädagogin, Eltern)**

- Zusammenarbeit LP/SHP; **Wie siehst du deine/sehen sie ihre Rolle in der Zusammenarbeit mit dem KL?** Kompetenz- Verantwortung- und Aufgabenteilung, Planung und Durchführung des Unterrichts, Klassenführung und Förderung des Kindes mit ASS, Teamteaching
 - **Wie siehst du/ sehen sie die Zusammenarbeit auf der Sachebene?** Wie werden spezifische Kenntnisse eingesetzt? Wie wird die Einigung über die Kooperationsformen angesteuert? Welche Reflexionsinstrumente gibt es? Wie wird der Unterricht auf Grund der Heterogenität der Klasse differenziert? Wie wird ein Zusammenhang hergestellt zwischen dem Kind mit Autismus und dem Klassenunterricht?
 - **Wie stehst du/ stehen sie zum Gedanken des geteilten Arbeitsfelds in der Integration? (Soziale- und Arbeitsebene)** Wie wird in ihrem Team Einigkeit über Ziele und Wege erreicht? Wie ist die Bereitschaft zum Austragen von Konflikten? Wie empfinden sie die grundsätzliche Wertschätzung und Akzeptanz Solidarität, das gegenseitige Vertrauen? Wie sieht die gegenseitige Unterstützung im Alltag aus?
 - **Inwiefern ist die Zusammenarbeit belastend/ entlastend (persönliche Ebene)?** Wie gehen sie mit ihrer neuen Rolle als Teamplayer um? Was hilft ihnen für die Selbstreflexion? Wie tauschen Sie sich im Team aus zum Thema gegenseitiges Vertrauen oder Unwohlsein in der Arbeitsbeziehung?
 - **Inwiefern nimmst du/ nehmen sie Teil am andern System/ nicht Teil** (Regelschule, Sonderschule)?
 - **Zusammenarbeit LP/SHP// Eltern;** Inwiefern sind sie als Expertin in Bezug auf ihr Kind gefragt?
 - **Inwiefern beziehst du/ beziehen sie die Mutter in der Zusammenarbeit als Expertin deines/ ihres Kindes in Entscheidungen zur Integration mit ein?** (Unterricht, Vermitteln, usw.)
 - Wie wird die **Einigung über die Kooperationsformen** angesteuert? Welche Reflexionsinstrumente gibt es? Wie wird in der Zusammenarbeit Einigkeit über Ziele und Wege erreicht? Wie empfinden sie die grundsätzliche Wertschätzung und Akzeptanz Solidarität, das gegenseitige Vertrauen? Wie sieht die gegenseitige Unterstützung im Alltag aus?
 - Inwiefern beeinflussen die **Rahmenbedingungen des Kantons, Schulleitungen der Regelschule und der HPS die Zusammenarbeit? Repräsentanten, Schulleitungen, Neue Schulaufsicht?**
 - **Welche Wünsche/ Bedürfnisse in Bezug auf die Zusammenarbeit gibt es?** Inwiefern sind deine/ ihre Erwartungen an die Zusammenarbeit erfüllt?
- 3. Wo siehst du/ sehen sie Möglichkeiten und Grenzen des Gelingens der Integration von A/D in deinem/ ihrem integrativen Setting?**
- **Welchen Beitrag zum Gelingen der Integration kannst du/ können sie (KL/SHP/Eltern) leisten?**
 - Wie wichtig ist das Vorhandensein/ die Umsetzung des Fachwissens durch den **Heilpädagogen, die Heilpädagogin** (autismusspezifische Massnahmen des SHP, schulische Interventionen zur Förderung der Selbsthilfe des Kindes mit ASS entsprechend der individuellen Ausgangslage, Information über Autismus-Spektrum-Störungen, differenzierte Förderdiagnostik, Planung und Förderung, Strukturierung von Aufgaben, des Stundenplan, von Gruppenaktivitäten, des Raumes, Rückzugsort, Schulung des Erkennens von Gefühlen, Umgang mit dem Spezialinteresse und Routinen, Unterstützung der Kommunikation und Interaktion, Beratung von Klassenlehrer und Eltern, Sozialtraining, Therapien) für die Integration des Kindes mit ASS? Inwiefern sind sie als Heilpädagoge, Heilpädagogin Teil des Systems oder Aussenstehender? Inwiefern gelingt es Ihnen als Heilpädagoge, Heilpädagogin Beziehung zum System aufzunehmen?
 - Wie schätzt du/ schätzen sie den **Einfluss des Klassenlehrers, der Klassenlehrerin** auf das Gelingen der Integration ein? (gewollte Vielfalt, Klassenführung, achten auf Entstigmatisierung, Differenzierung des Unterrichts, Umgang mit Grenzen, Umgang mit Zeit, Rolle der Art und Weise der Zusammenarbeit, Vertrauen, Respekt, Anerkennung der Profession, Vertrauen in das Wissen der Eltern, Rollenverständnis)
 - Wie gehst du/ gehen sie mit der **Etikettierung** des Kindes als das etwas andere in der Klasse um (Anderssein, Besondere Förderung als Einzelfall oder als Teil der heterogenen Gruppe mit individueller Förderung? Etikettierung durch die Klasse? sich selbst? der andern Fachpersonen?
 - Welchen **Einfluss haben die Eltern** auf das Gelingen der Integration?

- Wie wichtig ist Ihnen die interdisziplinäre Zusammenarbeit? Was tun sie, um diese in Gang zu bringen?
 - **Wie wichtig sind nach deiner/ ihrer Einschätzung die Möglichkeiten von D/ A sich zu integrieren** (Interaktions-, Kommunikationsmöglichkeiten, Sozialkompetenz, Schulische Kompetenzen, Leistungsbereitschaft, Lernbereitschaft, Lernmöglichkeiten)?
 - **Inwiefern beeinflussen die Rahmenbedingungen des Kantons, Schulleitungen der Regelschule und der HPS ihre Bemühungen um das Gelingen der Integration von A/D? Repräsentanten, Schulleitungen, Neue Schulaufsicht?**
 - **Welche Wünsche, Bedürfnisse** haben sie in Bezug auf ihren Beitrag zum Gelingen der Integration (Beratung, Unterstützung durch das System, Voraussetzungen durch Ressourcen, Klassengrösse usw.?)
- 4. Inwiefern siehst du/ sehen sie die Integration von A/D als Ressource für die Beteiligten? bzw. Welche Nachteile siehst du/ sehen sie für die Beteiligten?**
- Erweiterung der Toleranz innerhalb der Klasse gegenüber dem Anderssein des Kindes mit ASS, andern Kindern der Klasse
 - gegenseitiger Austausch von Fachwissen eine Ressource, Teamteaching,
 - Unterrichtsmethoden, Umgang mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Ansprüchen innerhalb der Klasse
 - Welche Wünsche haben sie bezüglich der Integration von A?

II Postskriptum Interviews

Interview 1 SHP von A

Das Interview wurde am Arbeitsort der Befragten durchgeführt. Vor Beginn der Aufzeichnung wurden offene Fragen geklärt. Die Befragte wollte beispielsweise wissen, ob der Schulort in der Arbeit bekannt gegeben würde, was der Interviewer verneinen konnte. In der Arbeit wird erwähnt, dass die zwei untersuchten integrativen Settings Teil der Heilpädagogischen Schule in der Stadt Zürich sind. Das Interview wurde auf Wunsch der Befragten in Mundart geführt. Und muss daher bei der Transkription sorgfältig in die Schriftsprache übersetzt werden. Die Befragung verlief nicht störungsfrei. Eine Lehrperson des integrativen Settings wollte den Interviewer nach ihrem Interviewtermin fragen. Es wurde eine Klärung per Mail vereinbart, so dass das Interview möglichst schnell weitergeführt werden konnte. Die Befragte zeigte sich gegenüber der Interviewsituation offen. Die Kommunikation verlief flüssig. Die Befragte zeigte sich anfangs erstaunt über die Offenheit der Fragen. Die vielen Unterfragen waren hilfreich für die Strukturierung des Interviews. Das Thema Zusammenarbeit war relativ schnell besprochen, da von einer Zusammenarbeit zwischen den Klassenlehrern und der Heilpädagogin nicht gesprochen werden kann. Die Klassenlehrer entscheiden für die Klasse und das Verhalten des integrierten Sonderschülers im Klassenzimmer. Die Heilpädagogin passt sich in diesen Punkten den Klassenlehrpersonen weitgehend an. Für die schulische Förderung des Kindes mit Autismus ist die Heilpädagogin zuständig. Die schulische Förderung geschieht vor allem im separierten Raum, teilweise zusammen mit einem zweiten Sonderschüler, welcher in der Klasse integriert ist. Im Zusammenhang mit der Frage nach einem transparenten Umgang mit der Diagnose wird mir klar, dass im Theorieteil je ein Kapitel Diagnose und Umgang mit Diagnose hinzuzufügen ist.

Postskriptum Interview 2 Klassenlehrperson 1 von A

Das Interview wird am Arbeitsort der Klassenlehrperson durchgeführt. Die Klassenlehrperson erzählt sehr offen und ausführlich zu den allgemeinen Fragen. Die Strukturierung des Interviews durch die Teilfragen kommt weniger zum Zug. Einzelne Teilfragen werden nicht angesprochen, da es schwierig ist, die Übersicht über bereits Gesagtes zu behalten. Teilweise kommt es zu Wiederholung von Aussagen. Inhaltlich wird klar, dass sich die Lehrperson insbesondere von der Schulleitung der Sonderschule mehr Begleitung wünschen würde. Die Rahmenbedingungen werden als kritisch beurteilt. Unmittelbar nach dem Interview fragt die Klassenlehrperson nach, wie die Aufnahme des Interviews weiterbearbeitet wird. Sie zeigt sich erstaunt, dass das Interview wortwörtlich transkribiert wird.

Postskriptum Interview 3 Klassenlehrperson 2 von A

Das Interview wird am Arbeitsort der Klassenlehrperson durchgeführt. Die Klassenlehrperson hat keine Fragen zum Interview, ist jedoch gespannt auf den Inhalt des Interviews. Das Gespräch verläuft in kurzen Sequenzen. Die Klassenlehrperson spricht wenig. Für die Konkretisierung muss vom Interviewer oft nachgefragt werden. Dies hat den Vorteil, dass die Aussagen der Interviewten durch den Interviewführer stark strukturiert werden können. Sehr viele der spezifischen Fragen kommen zum Einsatz. Der erste Eindruck ist, dass die Aussagen inhaltlich etwas spärlich

ausgefallen sind. Die Klassenlehrperson meint in Übereinstimmung zu ihrer Kollegin, dass die Rahmenbedingungen des Kantons, der Sonderschule und der Volksschule ungenügend sind, um sinnvoll und unterstützt arbeiten zu können. Nach dem Interview zeigt sich die Klassenlehrerin interessiert daran, die fertige Arbeit über die Integration von A lesen zu können. Sie gibt zu verstehen, dass sie das Interview angenehm erlebt hat.

Postskriptum Interview 4 Mutter von A

Das Interview wird am Wohnort der Interviewten durchgeführt. Der Empfang ist freundlich und unkompliziert. Der Interviewer beginnt sofort mit dem Einrichten der Aufnahmegeräte. Die Interviewte ist einverstanden damit, dass mit zwei Aufnahmegegeräten aufgezeichnet wird. Vor dem Interview werden die Bedingungen der Transkription und die Art des Schutzes der Personendaten durch den Interviewer erläutert. Die Interviewte hat keine Fragen zum Vorgehen und den Inhalten der Arbeit. Die Interviewte zeigt sich offen dafür, das Interview in Hochsprache durchzuführen.

Das Interview verläuft störungsfrei und flüssig. Der Interviewer beobachtet, dass er im Vergleich zu den ersten Interviews der Interviewten immer wieder Pausen einfließen lässt, was der Interviewten Zeit zum Nachdenken gibt. Die Interviewte nutzt diese Zeit, um vermehrt weitere Gedanken assoziativ zum Thema anzufügen. Der Leitfaden bewährt sich das erste Mal im Zusammenhang mit der Elterngruppe. Er ist genügend offen, dass sowohl Eltern, wie Schulische Heilpädagogen Aussagen machen können. Die Detailfragen können leicht auf die Situation der Eltern angepasst werden, ohne inhaltlich verändert werden zu müssen. Fragen zur Zusammenarbeit der Klassenlehrer und der Heilpädagogin und der Auswahl der Methoden der Klassenlehrer im Unterricht werden zum Teil im Bewusstsein getätigt, dass sie eher spekulativ sind und nicht oder nur sehr beschränkt aus direkter Beobachtung des Unterrichts erfolgen. Das Gelingen der Integration stellt die Befragte anfangs ausschliesslich in Zusammenhang mit den Möglichkeiten des Kindes. Erst durch Nachfragen nennt die Interviewte den Einfluss von allen Beteiligten sowie der Rahmenbedingungen. Insbesondere erwähnt die Mutter die Wichtigkeit eines pädagogischen Konzepts der Schule im Zusammenhang mit Integration, sowie das Bereitstellen von finanzieller Entschädigung der Klassenlehrer für den Informationsaustausch. Das Zusammenarbeiten im Team ist ihr sehr wichtig. Als Voraussetzung für einen sinnvollen Austausch nennt sie die Bereitschaft aller, andere Meinungen hören zu wollen. Nach dem Interview wird die Frage nach der Transparenz der Diagnose von A geklärt. A kennt laut Aussage der Mutter seine Diagnose noch nicht.

Postskriptum Interview 5 SHP 2 von D

Das Interview wurde in den Räumlichkeiten der Heilpädagogischen Schule im Anschluss an das Sozialtraining gehalten. Vor der Tonbandaufzeichnung wurden offene Fragen zur Interviewführung geklärt. Der Interviewte fragte nach, ob er Pausen nach Fragen einschalten dürfe, damit er seine Sätze entsprechend formulieren könne. Dem Befragten war es wichtig, seine Sprache bewusst wählen zu können und die Aussagen möglichst entlang der Sache zu halten. Dies wirkte sich auf das gesamte Interview, auch auf den Interviewer aus. Es gelang im Interview gut, auf den Befragten einzugehen und die Fragen bewusst und in Ruhe zu wählen. Während des Interviews

kam daher keine Hektik auf. Der Interviewte willigte ein, die Hochsprache zu gebrauchen. Der Interviewer wies noch einmal auf den ethischen Grundsatz der Anonymisierung der Daten hin. Der Interviewte erkundigte sich, ob Namen in den Interviews aufgeschrieben würden, was vom Interviewer verneint wurde. Das Interview verlief ohne Störungen. Der Befragte war der Interviewsituation gegenüber offen und positiv eingestellt. Der Befragte hielt fest, dass er die gute Zusammenarbeit mit dem Klassenlehrer ausserordentlich schätze, wobei ihm vor allem das Wohl des Kindes am Herzen liege. Bezüglich Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung zeigte er sich auch offen dafür, dass die Wahl der Schule nicht nach einem Dogma, sondern bedürfnisangepasst geschehen solle. Diesen einführenden Gedanken belegte der Befragte mit Erfahrungen aus der eigenen Praxis als Klassenlehrer.

Postskriptum Interview 6 Klassenlehrer von D

Das Interview wird am Arbeitsort des Klassenlehrers durchgeführt. Der Klassenlehrer zeigt sich bereits vor dem Interview hilfsbereit und offen. Er ist sofort interessiert, genaueres über den Verlauf und den genauen Inhalt des Interviews zu erfahren.

Der Klassenlehrer ist sehr erzählfreudig. Die Strukturierung des Interviews ist daher nicht so einfach aufrecht zu erhalten. Der Klassenlehrer beantwortet die offenen Einstiegsfragen sehr genau und umfangreich. Fragen, welche Teilthemen ansprechen, müssen nur vereinzelt gestellt werden, wobei es dem Interviewer dabei vor allem darum geht, zusammenfassende und zentrale Aussagen zu erhalten. Die Zusatzfragen kommen vor allem beim Thema der Zusammenarbeit zwischen dem Schulischen Heilpädagogen und dem Klassenlehrer zum Tragen. Der Leitfaden ist unterstützend im Sinne der Überprüfung der Vollständigkeit der Aussagen. Der Klassenlehrer meint, die Belastung der Klasse durch die Integration von D sei zur Zeit beträchtlich. Er wünscht sich mehr Präsenz und Unterstützung durch die Schulleitung der Heilpädagogischen Schule. Die räumlichen Voraussetzungen für die Integration von D beurteilt der Klassenlehrer als nicht genügend.

Postskriptum Interview 7 Mutter von D

Das Interview wird am Wohnort der Mutter durchgeführt. D ist im Nebenraum anwesend und öffnet mehrmals die Türe einen Spalt. D möchte sich jedoch nicht äussern. Gegen Ende des Gesprächs kommt D in den Raum, wo das Interview geführt wird. Die Mutter zeigt sich bereit, das Interview in Hochdeutsch zu führen. Die Unterfragen zu den Teilthemen werden oft benutzt und werden auch teilweise vereinfacht. Das Interview fällt zeitlich im Vergleich zu den bisherigen kürzer aus. Die Mutter zeigt sich sehr zufrieden mit der gegenwärtigen Integration von D in der Schule. nach dem Interview erkundigt sich die Mutter, wie die Betreuung von D in Zukunft aussehen könnte.

III Auswertung der Fragebögen Setting von A

Klassenlehrerin
Klassenlehrerin
Heilpädagogin
Mutter

Erfahrung mit ASS/ Weiterbildung, Kurse zum Thema ASS

- Erfahrung mit Schülerinnen oder Schülern in früheren Klassen/ Tätigkeit/ Umfeld/ Familie (zutreffendes unterstreichen)
 ja nein
 - Weiterbildung/ Kurse besucht zum Thema ASS
 ja nein
- Welche? Autismus deutsche Schweiz, Bücher zum Thema, TEACCH, FC, PECS, Tagungen, usw.
- Mein Wissen in Bezug auf ASS schätze ich folgendermassen ein:
gut informiert nicht informiert

Ressourcen

- Sind die räumlichen Voraussetzungen den Anforderungen der Integration des Kindes mit ASS angepasst?
 ja nein
- Die personellen Voraussetzungen (Pensum des SHP) für die Integration sind ...
ausreichend unzureichend
- Die materiellen Voraussetzungen (Entlastung der Lehrperson) sind ...
ausreichend unzureichend
- Für Absprachen setzen wir Zeit ein?
zu wenig genügend
- Die fachliche Betreuung (Beratung, Supervision) ist ...
ausreichend unzureichend
- Wie schätzen sie die Grösse der Klasse im Zusammenhang mit der Integration eines Sonderschülers ein?
Klasse zu gross angepasste Klassengrösse

Auswertung der Fragebögen Setting von D

Klassenlehrer

Heilpädagoge

Mutter

Erfahrung mit ASS/ Weiterbildung, Kurse zum Thema ASS

- Erfahrung mit Schülerinnen oder Schülern in früheren Klassen/ Tätigkeit/ Umfeld/ Familie (zutreffendes unterstreichen)
 ja nein
 - Weiterbildung/ Kurse besucht zum Thema ASS
 ja nein
- Welche? Erfahrung und Ausbildung im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit, Vortrag HPS, Literatur
- Mein Wissen in Bezug auf ASS schätze ich folgendermassen ein:
gut informiert nicht informiert

Ressourcen

- Sind die räumlichen Voraussetzungen den Anforderungen der Integration des Kindes mit ASS angepasst?
 ja nein
- Die personellen Voraussetzungen (Pensum des SHP) für die Integration sind ...
ausreichend unzureichend
- Die materiellen Voraussetzungen (Entlastung der Lehrperson) sind ...
ausreichend unzureichend
- Für Absprachen setzen wir Zeit ein?
zu wenig genügend
- Die fachliche Betreuung (Beratung, Supervision) ist ...
ausreichend unzureichend
- Wie schätzen sie die Grösse der Klasse im Zusammenhang mit der Integration eines Sonderschülers ein?
Klasse zu gross angepasste Klassengrösse

IV Deduktiv hergeleitetes Kategoriensystem

Hauptkategorie 1: Erfahrungen mit der Integration/ mit dem Kind mit ASS in der Klasse
Unterkategorien 1.1 professioneller Prägung des Berufsbildes (Einstellung gegenüber Integration) 1.2 biografischer Prägung (Einstellung gegenüber Integration) 1.3 Soziale Integration (Teilhabe, Interaktion, Umweltfaktoren) 1.4 Etikettierung/Transparenz des Anderssein 1.5 Schulische Integration (Teilhabe, Interaktion Förderung/ Lernfortschritte, Umweltfaktoren) 1.6 Einfluss der Rahmenbedingungen 1.7 Wünsche in Bezug auf die Integration
Hauptkategorie 2: Erfahrungen bezüglich der Kooperation
Unterkategorien 2.1 Rollen (Kompetenz-, Verantwortung-, Aufgabenteilung) 2.2 Handlungsraum 2.3 Interaktion im Handlungsraum 2.4 Grad der Interaktion in der Organisation der Zusammenarbeit/ Kooperation 2.5 Kooperation auf der Sachebene (Einigung über Kooperationsform, Reflexion) 2.6 Kooperation auf der persönlichen Ebene (Rolle als Teamplayer, Selbstreflexion, Vertrauen, Unwohlsein in der Arbeitsbeziehung 2.7 Rahmenbedingungen, der institutionellen Leitlinien zur Zusammenarbeit/ Kooperation/ Rollenverständnis 2.8 Wünsche in Bezug auf die Zusammenarbeit
Hauptkategorie 3: Beitrag des SHP, des KL und der Eltern zum Gelingen der Integration
Unterkategorien 3.1 Beitrag des SHP Umsetzen des Fachwissens: SHP: Berücksichtigung des Kindes als Individuum, Förderplanung, autismspezifische Förderung des Kindes, Strukturierung, Förderung der Kommunikation 3.2 Beitrag des KL: gewollte Vielfalt, Klassenführung, Methoden, Zusammenarbeit, Rollenverständnis, soziale Integration, schulische Integration, Teilhabe 3.3 Beitrag der Eltern 3.4 Interdisziplinäre Zusammenarbeit 3.5 Möglichkeiten des Kindes mit ASS 3.6 Beitrag der Klasse 3.7 Einfluss der Rahmenbedingungen
Hauptkategorie 4: Wahrnehmung der KL/SHP/Eltern bezüglich der Integration als Ressourcen oder Begrenzung
Unterkategorien 4.1 soziale Schulung 4.2 Entwicklung der eigenen Profession 4.3 Rahmenbedingungen 4.4 Wünsche

V Induktiv überarbeitetes Kategoriensystem A/D

Kategoriensystem A

Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Codierregeln
1. Erfahrungen von Pädagogen und Eltern zur Integration mit dem von ASS betroffenen Kind	Erfahrungen mit der Integration von A unter Berücksichtigung der Möglichkeiten von A, der Haltung der Pädagogen (KL, SHP) gegenüber der Integration und der Erfahrungen mit den Rahmenbedingungen.	„Und mit ihm etwas wirklich <u>Neues</u> zu erarbeiten, <u>merke</u> ich, gelingt es am besten in der Einzelsituation, wo man mit Spiel und Humor. Wo es nicht drinliegt so im Klassenzimmer zu arbeiten. Ich <u>merke, dass ich unsicher bin</u> . Bei Dingen wie Rechnen oder Lesen lernt er vielmehr, wenn wir <u>alleine</u> sind. Trotzdem finde ich es sehr wichtig, dass er dabei ist in der Klasse.“ (SHP1) „Wir wissen gar nicht, welche Erwartungen die Heilpädagogische Schule an uns hat. <u>Ich finde es ziemlich gewagt, das ganze Experiment und überhaupt nicht begleitet.</u> “ (L1) „Wir haben eine gute Mischung zwischen integrativer Förderung, wo er wirklich bei der Klasse dabei ist“ (Mutter von A)	Grundlegende Erfahrungen bezüglich autismspezifischer Faktoren
2. Erfahrungen mit der Kooperation zwischen SHP/KL und Eltern.	Erfahrungen mit der Zusammenarbeit der beteiligten des Integrativen Settings von A auf der Ebene der Pädagogen und Eltern.	„Und mit der SHP, da wird je länger je mehr klar, dass das Klima, .. Selbstverständnis so diametral von unserem verschieden ist, dass das wahnsinnig schwierig ist.“ (L1) „Die Stimmung ist jetzt ganz anders. Eine Woche <u>vor den Ferien</u> hat es zum <u>ersten Mal wirklich ein Gespräch gegeben</u> , wo alle gekommen, die Schulleitungen der Regelschule, die beiden Fachstellenleiterinnen der HPS.“ (SHP 1) „Es ist jetzt wieder ganz neu, dass wir eine solch schwache 2. Klasse haben, dass wir dann gerne einmal etwas von der Heilpädagogin nehmen, welches sie eigentlich für ihr zweites Kind vorbereitet hat. I: Das gibt es also erst seit kurzem? L2: Ja, ja.“ (L2) „Wenn von der Schulleitung mit allen Beteiligten ein Gesamtheitskonzept erarbeitet würde. Das wäre hilfreich.“ (Mutter von A)	Erfahrungen in Bezug auf die Zusammenarbeit auf der Ebene der Pädagogen und Eltern.
3. Gelingen der Integration	Erfahrungen bezüglich der Möglichkeiten und Grenzen des Beitrags, den die einzelnen Akteure des integrativen Settings für das Gelingen der Integration von A leisten können.	„Ich denke schon, dass er uns einfach als Klassenlehrerin wahrnimmt. Er mag mich und ... er akzeptiert mich. Es läuft einfach viel über die Beziehung. Er ist ein sehr zutrauliches Kind. Wenn er mal etwas zu spät kommt im Turnen, stürmt er herein und wirft mich beinahe um und sagt, so Frau jetzt bin ich auch da.“ (L2) Wenn z.B. eine Lehrperson etwas aufbaut, eine <u>Stimmung</u> von einer Geschichte oder so was ähnliches. Dann steht er auf, stellt <u>Fragen</u> und <u>schwingt so mit</u> , doch sobald man etwas lesen, schreiben oder etwas in Partnerarbeit machen muss, <u>klinkt</u> er aus und weigert sich zum Teil etwas zu machen.“ (SHP1) „Die Kinder sind <u>sehr, sehr grosszügig</u> , wirklich, wenn er etwas nicht versteht, dann helfen sie ihm und unterstützen ihn.“ (L1)	Erfahrungen in der integrativen Arbeit, die auf die Möglichkeiten und Grenzen der einzelnen Akteure im Hinblick auf das Gelingen der Integration hinweisen.
Nebenkategorie	Definition	Ankerbeispiele	Codierregel
4. Integration als Ressourcen oder Herausforderung in der Erfahrung der Pädagogen und Eltern	Integration im Erleben der Pädagogen und Eltern als Möglichkeit der Bereicherung und Begrenzung im Persönlichen und dem beruflichen Feld.	„Die Vorteile und die Ressourcen, die dadurch entstanden sind, der Lerneffekt, der bei allen da ist. A lernt sehr viel soziales Verhalten, er lernt sich in eine ganz normale Gesellschaft zu integrieren zwar mit wechselndem Erfolg. Ich denke, das ist auch ok so. Er wächst daran. Ich denke auch die anderen Kinder wachsen daran, sie lernen mit Andersartigkeit umzugehen, <u>viel viel natürlicher umzugehen.</u> “ (Mutter von A) „Und die Freude ist, dass er wirklich ein sonniges, fröhliches und zutrauliches Kind ist. Er hat auch gelernt Zuneigung zu zeigen, das ist ja nicht typisch für (mhm lacht)“	Integration erlebt als unpassende, passende Herausforderung für die Beteiligten des integrativen Settings.

Kategoriensystem D

Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Codierregeln
1. Gedanken und Erfahrungen zur Integration mit dem Kind mit ASS aus der Sicht der Pädagogen und Eltern	Erfahrungen mit der Integration von D unter Berücksichtigung der Möglichkeiten von D, der Haltung der Pädagogen (KL, SHP) gegenüber der Integration und der Erfahrungen mit den Rahmenbedingungen.	„D ist ein <u>sehr interessierter Schüler</u> , er kann in <u>Themen eintauchen</u> , er kann <u>still sitzen und zuhören</u> . Dann gibt es Tage, die <u>ganz anders</u> sind, auch Lektionen bei denen er sich vielleicht innerlich ein wenig zurückzieht und ein Thema vom vornherein verneint. (SHP 2) „In der Schule läuft eben sehr vieles visuell schriftlich. Da hat er Mühe einzusteigen, auch nur in ein Förderprogramm einzusteigen. (L3)	Erfahrungen mit der Integration auf Grund der (professionellen) Biografie. Grundlegende Erfahrungen bezüglich autismspezifischer Faktoren
2. Erfahrungen bezüglich der Kooperation zwischen SHP/KL und Eltern.	Erfahrungen mit der Zusammenarbeit der beteiligten des Integrativen Settings von D auf der Ebene der Pädagogen und Eltern.	sehr viel Wertschätzung da ist. Wir haben keine tiefgreifenden Konflikte, sondern mehr auf Sachebene manchmal Diskussionen.“ (SHP 2) ... „und das hat dann schon ein bisschen Eindruck gemacht. Die Woche haben wir sehr intensiv gekämpft und ist dann auch der SHP sehr konsequent gewesen .. gab es auch sehr unruhige Zeiten, aber .. es hat bei D doch etwas bewirkt.“ (L3) „Ja ich finde das ok so wie es ist. //... Ich habe auch Glück mit diesem Heilpädagogen, er ist einer, der immer mitdenkt.“ (Mutter von D)	Erfahrungen in Bezug auf die Zusammenarbeit auf der Ebene der Pädagogen und Eltern.
3. Gelingen der Integration	Erfahrungen bezüglich der Möglichkeiten und Grenzen des Gelingens der Integration von D aus der Sicht der Eltern und Pädagogen.	„D hat gelernt, sich besser zu steuern, sich manchmal zurückzuhalten, was er noch <u>nicht</u> so gut konnte vor einem halben Jahr. D kann mit anderen Kindern in der Pause Fussball spielen, ohne dass er <u>gleich reinschlägt</u> , weil ihm etwas nicht passt.“ (SHP 2) „Er ist schon der Hauptfaktor, ob es gelingt oder nicht. Wenn er weiter nur sich selber ins Zentrum stellt, muss man dann auf die Notbremse stehen und sagen, halt jetzt müssen die andern, es muss mit den andern gehen.“ (L3) „Ich glaube, weil es immer besser in der Schule läuft. Ich denke das hat nur damit zu tun, wie er sich auch anpasst. Ich sehe das nur so.“ (Mutter von D)	Erfahrungen in der integrativen Arbeit, die auf die Möglichkeiten und Grenzen der einzelnen Akteure im Hinblick auf das Gelingen der Integration hinweisen.
Nebenkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
4. Integration als Ressourcen oder Herausforderung in der Erfahrung der Pädagogen und Eltern	Integration im Erleben der Pädagogen und Eltern als Möglichkeit der Bereicherung und Begrenzung im Persönlichen und dem beruflichen Feld.	„Also Ressource für uns Lehrkräfte und die Kinder, die Phantasie, die er manchmal hat, die Kinder sind manchmal überrascht. Kinder, die selber viel Phantasie haben und mit welcher Ernsthaftigkeit er das ernst meint, was er da vor sich hinphantasiert, das fasziniert sie. ... eh, oder auch dass er die Erwachsenen grob anfährt, das geht auch.“ (SHP 2)	Integration erlebt als unpassende, passende Herausforderung für die Beteiligten des integrativen Settings.

VI Erster deduktiv hergeleiteter Kodierleitfaden

	Unterkategorien	Definition / Kodierregel
1.1	Erfahrung mit I. auf Grund der professionellen Prägung des Berufsbildes	Erfahrungen auf Grund von Aus- und Weiterbildungen des Beteiligten
1.2	Erfahrung mit I. auf Grund der biografischen Prägung des Berufsbildes	Erfahrungen auf Grund des Beteiligten im Zusammenhang mit der professionellen Biografie
1.3	Soziale Integration	Unter sozialer Integration wird die soziale Teilhabe, die Qualität der Interaktion, allfällige Etikettierungen des Schülers (Sch) mit ASS durch die Klasse verstanden.
1.4	Transparenz des Anderssein	Besonderheiten des Sch werden offen besprochen, der Sch. kennt seine eigene Besonderheit.
1.5	Schulische Integration	schulische Teilhabe und Förderung gemeinsam mit der Klasse und sichtbare Lernfortschritte
1.6	Rahmenbedingungen	institutionelle Rahmenbedingungen der Regel- und Sonderschule, bzw. des Kantons
1.7	Wünsche in Bezug auf die Integration	
2.1	Rollen	menschliches Handeln im Kontext des sozialen Umfelds, welches dem Rollenträger gegenüber Erwartungen hat (konkret: Kompetenz-, Verantwortungs- und Aufgabenteilung)
2.2	Handlungsraum	Der Handlungsraum ist der Raum, in dem Unterricht stattfindet. Dies kann sowohl integriert, als auch separiert der Fall sein.
2.3	Interaktion im Handlungsraum	Interaktionen, die während dem gemeinsamen Unterricht stattfinden.
2.4	Interaktion in der Organisation der Zusammenarbeit/ Kooperation	Interaktionen, die während der Planung und Reflexion oder Gesprächen stattfinden
2.5	Kooperation auf der Sachebene	Einigung über Kooperationsform, Reflexion
2.6	Kooperation auf der persönlichen Ebene, Rahmenbedingungen, der institutionellen Leitlinien zur Zusammenarbeit/	Rolle als Teamplayer, Selbstreflexion, Vertrauen, Unwohlsein in der Arbeitsbeziehung
2.7	Rahmenbedingungen der institutionellen Leitlinien	bereffend Zusammenarbeit/ Kooperation/ Rollenverständnis
2.8	Wünsche in Bezug auf die Zusammenarbeit	
3.1	Beitrag des SHP zum Gelingen	Umsetzen des Fachwissens: Förderplanung, autismusspezifische Förderung des Kindes, Strukturierung, Förderung der Kommunikation, schulische Förderung Berücksichtigung des Kindes als Individuum, Unterstützung der Klasse Rollenverständnis und Zusammenarbeit
3.2	Beitrag des KL zum Gelingen	Umsetzen des Fachwissens: Klassenführung, gewollte Vielfalt, Methoden, Unterstützung der Teilhabe Rollenverständnis und Zusammenarbeit
3.3	Beitrag der Eltern zum Gelingen der I.	Unterstützung der Kinder zuhause, Zusammenarbeit mit SHP und KL
3.4	Interdisziplinäre Zusammenarbeit	vernetzte Zusammenarbeit zwischen SHP/KL/Therapeuten/Schulleitungen und Eltern
3.5	Möglichkeiten des Kindes mit ASS	Möglichkeiten der Interaktion des Sch mit ASS und Anpassungsfähigkeiten im Unterricht
3.6	Beitrag der Klasse	Sozialkompetenz im Umgang mit den Besonderheiten der Kinder mit ASS
3.7	Rahmenbedingungen	die das Gelingen der Integration unterstützen, behindern
4.1	soziale Schulung	die Klasse, die einzelnen Sch der Klasse lernen mit dem Kind mit ASS umzugehen
4.2	Entwicklung der eigenen Profession	KL und SHP entwickeln ihre Profession auf Grund der Zusammenarbeit
4.3	Rahmenbedingungen	
4.4	Wünsche	

VII Induktive Anpassungen des Kodierleitfadens

	Unterkategorien	Definition / Kodierregel
1.1	Soziale Integration	soziale Teilhabe, die Qualität der Interaktion zwischen dem Kind mit ASS und den Mitschülern, und eine allfällige Etikettierung des Schülers (Sch) mit ASS durch die Klasse
1.2	Transparenz des Anderssein	Betroffener kennt seine eigene Besonderheit. Die Sch kennen die Besonderheiten von A/D. Die Besonderheiten des Sch werden besprochen.
1.3	Herausforderndes Verhalten	Einschätzungen des herausfordernden Verhaltens durch Pädagogen und Eltern und der Umgang damit
1.4	Schulische Integration	Schulische Teilhabe und Förderung gemeinsam mit der Klasse/ sichtbare Lernfortschritte.
1.5	Rahmenbedingungen	Erfahrungen der am integrativen Setting Beteiligten mit Rahmenbedingungen
1.6	Wünsche in Bezug auf die Integration	Querschnitt aller Wünsche in Bezug auf die Frage der Integration
2.1	Rollenverständnis der Akteure	Definition: Menschliches Handeln im Zusammenhang mit der (professionellen) Biografie im Kontext des (professionellen) sozialen Umfelds, welches dem Rollenträger gegenüber Erwartungen hat.
2.2	Erwartungen gegenüber den andern Beteiligten des integrativen Settings	
2.3	Reaktion auf die Erwartung anderer	Anpassung des pädagogischen Vorgehens eines Beteiligten des integrativen Settings auf Grund der Wahrnehmung der Erwartung des andern.
2.4	Kooperation auf der Organisationsebene	Gemeinsame Planungszeiten
2.5	Kooperation auf der Sachebene	Bewusste Einigung über Kooperationsform, Teamteaching Reflexion, Differenzierung des Unterrichts auf Grund der Heterogenität der Klasse, spezifische Kenntnisse gezielt einsetzen
2.6	Kooperation auf der Beziehungsebene	Geteiltes Arbeitsfeld zulassen, Einigkeit über Ziele und Wege, Bereitschaft zum Austragen von Konflikten, grundsätzliche gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung, Flexibilität, andere Person am eigenen Wissen teilhaben lassen
2.7	Kooperation auf der persönlichen Ebene	Selbstreflexion, Selbstvertrauen, Selbstwahrnehmung, Umgang mit Ängsten, Rolle als Teamplayer, Bewusstsein für die eigenen Beitragsmöglichkeiten
2.8	Entwicklungsschritte in der Kooperation	Von einzelnen Beteiligten wahrgenommene Entwicklungsschritte als Veränderungen der persönlichen Wahrnehmung oder der Kooperation, Arbeitsbeziehung als Prozess
2.9	Rahmenbedingungen der institutionellen Leitlinien	bereifend Zusammenarbeit/ Kooperation/ Rollenverständnis
3.1	Beitrag des SHP zum Gelingen	Förderplanung, autismusspezifische Förderung des Kindes, Strukturierung, schulische Förderung unter Berücksichtigung des Kindes als Individuum, Unterstützung der Klasse, Rollenverständnis und Zusammenarbeit
3.2	Beitrag des KL zum Gelingen	Klassenführung, gewollte Vielfalt, Methoden, Unterstützung der Teilhabe Rollenverständnis und Zusammenarbeit
3.3	Beitrag der Eltern zum Gelingen der I.	Unterstützung der Kinder zuhause, Zusammenarbeit mit SHP und KL
3.4	Möglichkeiten des Kindes mit ASS	Teilhabe am Unterricht und dem sozialen Leben, Möglichkeiten der Interaktion von A/D, Anpassungsfähigkeit, herausforderndes Verhalten, Aggressionen
3.5	Beitrag der Klasse	Sozialkompetenz im Umgang mit den Besonderheiten der Kinder mit ASS
3.6	Entwicklungsschritte	Entwicklungsschritte im Zusammenhang des Gelingens oder der Grenzen des Gelingens der Integration mit möglichen Folgen für das Handeln im integrativen Setting
3.7	Rahmenbedingungen	Wirken in der Erfahrung der Beteiligten für das Gelingen der Integration unterstützend, behindernd
4.1	soziale Schulung	Alle Beteiligten lernen mit dem Kind mit ASS umzugehen.
4.2	persönliche Entwicklung und Herausforderung	
4.3	Integration als Nachteil für die Beteiligten	

VIII Beispiel einer Kodierung aus der Interviewtranskription

Interview 1 der SHP 1 von A (Seite 3, Zeilen 5 bis 59)

I: Ich begrüße dich zu diesem Interview und danke, dass wir das hier machen können, dass du dich bereit erklärt hast, das integrative Setting zu untersuchen. Die erste Frage ist nicht zur Integration von A, sondern was denkst du über die Integration überhaupt? Was sind deine Erfahrungen im Allgemeinen in der Integration? **induktive Anpassung Ankerbeispiel**

SHP 1: Ich beginne jetzt gleich mit der 2. Frage. Ich arbeite jetzt im 3. Jahr in diesem Rahmen in der Integration, doch es fühlt sich für mich immer noch an wie Neuland oder ein fremdes Land, welches ich am kennenlernen bin. Vorher war ich ausschliesslich in der Separation. Früher war ich 16 Jahre an einer Tagesschule, mit einem Mischkonzept. Es waren 6- 8 Kinder pro Klasse und diese wirklich gemischt, von Kindern mit schwersten Mehrfachbehinderungen und Kindern mit Autismus oder Aspergersyndrom. Also es war wirklich ein Gemisch. Für mich war Heilpädagogik immer wie für jedes Kind eine massgeschneiderte Förderung zusammen zu stellen. Als ich in die Integration kam, hatte ich wie diese Grundeinstellung und merkte dann, das ist hier gar nicht gefragt und nicht möglich. Es geht mehr um, wie kann ich machen, dass das Kind welches ich begleite, bestehen kann, oder nicht stört. Aus dem heraus merke ich, .. das ist mir fremd. Ich bin sehr ambivalent der Integration **2.1** gegenüber. Für mich ist das wirklich ein Fragezeichen. ... Wie ist es mit der Förderung mit dem **3.1** einzelnen heilpädagogischen Kind? Ich bin nicht einem roten Förderfaden am Folgen, sondern ich sehe, da müssen wir andocken, ah die Klasse macht heute das und so weiter. Es ist so wie an einem Büffet, wo man da ein wenig nimmt und da ein wenig nimmt. Ich erlebe es so wirklich nicht als das gleiche, wie wenn man kontinuierlich etwas aufbauen kann. Deshalb bin ich ziemlich ambivalent, was die Förderung vom Kind betrifft. ...

I: ... mhm, mhm , ja, wie ich das verstehe, empfindest du die Integration aus der Sicht des Sonderschullehrers. Wie stellst du dich zum Integrationsgedanken, dass Integration ein Prozess vom gegenseitigen aufeinander zu kommen ist?

SHP 1: Auf welcher Ebene meinst du das jetzt, allgemein?

I: Es ist ein Gedanke, es ist natürlich auf allen Ebenen.

SHP 1: ich denke ... ich denke ... ich finde, dass der Gedanke theoretisch, ... doch so müsste es sein. Doch was ich bis jetzt erlebt habe, ... dass es je nach Klasse, sehr Personen abhängig ist. ... So, dass es je nach Klasse gar nicht das ist. Dass man es zähneknirschend duldet und man dabei sein darf, aber bitte nicht stören, bis zu, .. wie können wir die gemeinsamen Ressourcen nutzen und voneinander lernen. **2.6**

I: Was wäre dann deine Vorstellung von einer Integration? Von einer integrativen Arbeit, .. ganz grundsätzlich gesehen. **induktive Anpassung**

SHP 1: **2.2** grundsätzlich, ... dass das Kind, welches integriert wird, nicht einfach ein geduldeter Gast oder Anhängsel ist, sondern ein Kind von allen. Es sollte in eine Selbstverständlichkeit eingebettet sein. Es ist so gesehen keine Masse, welche man von A nach B transportiert, aber trotzdem an einem eigenen Ort steht und seine eigenen Lernschritte machen kann. Und dass man aus einem solchen Denken, das Kind integriert. .. man würde schauen, wo gibt es einen gemeinsamen Nenner. Der Fluss von gegenseitigen Kompromissen sollte in beide Richtungen fließen. Zum Beispiel Rücksicht aufeinander nehmen bezüglich Lärm. Dass es nicht so ist, dass das integrierte nicht stören sollte, sondern auch umgekehrt, dass es ...

I: ... ok, dann schlage ich vor, dass wir einen Schritt weiter gehen. Dann kämen wir zur nächsten Frage. Wie sind deine Erfahrungen bezüglich der Integration von A? Es ist eine bewusst breit gestellte Frage, denn ich habe dann ganz viele Punkte, welche das ganze etwas eingrenzen.

(es klopft, eine Störung, die Klassenlehrerin fragt den I nach ihrem Interviewtermin. Der I schlägt ihr vor, dies per Mail zu klären.)

I: Kommen wir zurück zu den Erfahrungen mit A.

SHP 1: Das ist jetzt das 3. Schuljahr, in welchem ich A begleite. Allerdings hatte ich ihn nicht vom Anfang des 1. Schuljahres begleitet. Gell du bremst mich, wenn ...

IX Ehrlichkeitserklärung

Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich

1. Selbständigkeitserklärung

Ich bestätige ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit mit dem Titel:

„Möglichkeiten und Grenzen der Integration von Kindern mit Autismus“

um eine von mir / von uns selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt. Sofern es sich dabei um eine Arbeit von mehreren Verfasserinnen oder Verfassern handelt und eine Einzelbeurteilung gewünscht wird, bestätige/n ich / wir, dass die entsprechenden Teile der Arbeit korrekt und klar gekennzeichnet und der jeweiligen Autorin oder dem jeweiligen Autor eindeutig zuzuordnen sind.

Ich / Wir bestätige/n überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch mein / unser Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Ich / Wir erkläre/n ausdrücklich, dass ich / wir sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe/n. Insbesondere bestätige/n ich / wir, dass ich / wir ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe/n. Ich / Wir nehme/n zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

2. Unterschrift

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben unter 1.

Lees, Richard 05.01.2012

HfH

23.11.09

X Beruflicher Werdegang des Autoren

Richard Lees-Brack

Geboren 1961 in Zürich

Ausbildung

1978-1982	Kantonsschule Stadelhofen
1982-1985	Ausbildung zum Primarlehrer (1600 Stunden)
1991-1994	Ausbildung zum Lehrer der F.M. Alexander-Technik
2006-2008	Ausbildung zum Grundstufenlehrer (11 ECTS)
2008-2009	Universität Zürich Zwei Semester Pädagogik (20 ECTS)
2007-2009	Zusatzausbildung Englisch für die Primarstufe (12 ECTS)
Seit 2009	Masterstudiengang an der Hochschule für Heilpädagogik Schwerpunkt: Schulische Heilpädagogik

Berufserfahrung

1985-1986	diverse Theaterprojekte, Anstellung am Opernhaus Zürich als Bewegungsschauspieler, Stellvertretungen auf allen Stufen der Volksschule
1986-1989	Primarlehrer Mehrklassen, Rikon im Tösstal, Anstellung 100%
1989-2006	Kleinklassenlehrer Typ A, Anstellung 50 % Winterthur
2006-2008	Grundstufenlehrer, Anstellung 50 % Oberdürnten
Seit 2008	Heilpädagoge in der Integration, Heilpädagogische Schule Zürich